

Forschung für die zivile Sicherheit | Bekanntmachung:
„Internationales Katastrophen- und Risikomanagement – IKARIM“

INTEWAR

Innovative Technologien zur Eindämmung wasserassoziierter
Krankheiten

Schlussbericht des Teilvorhabens
„Konzeptentwicklung zum Katastrophenrisikomanagement für
die Szenarien Hochwasser und Dürre in urbanen und periurbanen
Regionen in Kamerun“

Förderkennzeichen: 13N15239

Projektlaufzeit: 01.05.2020 – 31.12.2023

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Forschung für die zivile Sicherheit
Bekanntmachung: „Internationales Katastrophen-
und Risikomanagement – IKARIM“

Verbundvorhaben

INTEWAR

Innovative Technologien zur Eindämmung
wasserassoziierter Krankheiten

Teilvorhaben: Konzeptentwicklung zum
Katastrophenrisikomanagement für
die Szenarien Hochwasser und Dürre in urbanen
und periurbanen Regionen in Kamerun

FKZ: 13N15239

IMPRESSUM

Verbundkoordination

Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der RWTH Aachen (FiW) e. V.
Kackertstraße 15 – 17
52072 Aachen
Dr.-Ing. Manuel Krauß
Matthias Hirt, M.Sc.
Sophia Schüller, M.Sc.
Evelyn Mathyl, M.Sc.
Mark Braun, M.Sc.
Ahlem Jomaa, M.Sc.

GEFÖRDERT VOM

**Bundesministerium
für Bildung
und Forschung**

IM RAHMEN DES BMBF-PROGRAMMS

Forschung für die zivile Sicherheit
Bekanntmachung:
„Internationales Katastrophen- und
Risikomanagement – IKARIM“

BETREUT DURCH

Projektpartner

**Institut für Hygiene und
Öffentliche Gesundheit (IHPH)
am Universitätsklinikum Bonn**
Dr. Andrea Rechenburg
Dr. Christian Timm

**Institut für Arbeits-, Sozial und
Umweltmedizin (IASU),
Uniklinik RWTH Aachen**
Dr. Cyril Garus

**Lehrstuhl und Institut für
Wasserbau und Wasserwirtschaft
(IWW) der RWTH Aachen**
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Holger Schüttrumpf

PAULA Water GmbH
Dr. Ing. Richard Damiecki

Assoziierte Partner

**Wastewater Research Unit (WRU)
Department of Plant Biology,
Faculty of Science,
University of Yaoundé 1**
Prof. Emmanuel Youmbi
Dr. Valerie Dyumjon Wafo

Association Ciel Bleu
André Akono Essola

AURA-Cameroun
Cyrille Brice Nakong

Centre Pasteur Cameroun
Carot Lemo

Zitierhinweis

Krauß, M., Hirt, M., Schüller, S., Mathyl, E., Braun, M., Jomaa, A. (2024): Innovative Technologien zur Eindämmung wasserassoziierter Krankheiten (INTEWAR)

Schlussbericht des Teilvorhabens: Konzeptentwicklung zum Katastrophenrisikomanagement für die Szenarien Hochwasser und Dürre in urbanen und periurbanen Regionen in Kamerun des BMBF-Verbundvorhabens INTEWAR, Förderkennzeichen 13N15239, FiW e. V., Aachen

Förderkennzeichen:

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 13N15239 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

<https://intewar.org/>

<https://www.fiw.rwth-aachen.de/referenzen/intewar>

Aachen, Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	9
2	Arbeitsplan und Zielerreichung im Überblick	10
2.1	Arbeitsplan	10
2.2	Gesamtziel des Teilvorhabens	11
2.3	Meilensteinplanung	11
3	Detaillierte Ergebnisse pro Arbeitspaket	13
3.1	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Bestandsaufnahme (AP1).....	13
3.1.1	AP 1.1: Datenrecherche	15
3.1.2	AP 1.2: Bedarfsanalyse der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall	25
3.1.3	AP 1.3: Risikomanagementmaßnahmen (Prävention, Katastrophenschutz)	29
3.2	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Datenerhebung und -auswertung (AP2).....	35
3.2.1	AP 2.1: Erhebung von Landnutzungsdaten	36
3.2.2	AP 2.4: Aufbau eines Datenbanksystems.....	41
3.2.3	AP 2.5: Erhebung von Gesundheitsdaten.....	42
3.3	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Modellierung und Visualisierung (AP3).....	44
3.3.1	AP 3.1: Erstellung von Hochwassergefahrenkarten.....	45
3.3.2	AP 3.2: Erstellung von Hochwasserrisikokarten	48
3.4	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Konzeptentwicklung, Prävention und Katastrophenschutz (AP4)	49
3.4.1	AP 4.1: Douala	61
3.4.2	AP 4.2: Soa (Jaunde, periurban)	62
3.4.3	AP 4.3: Jaunde (zentral).....	63
3.5	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Technische Lösungen und Betreibermodell der PAULA-Anlage (AP5)	66
3.5.1	AP 5.1: Technischer Hochwasserschutz	67
3.5.2	AP 5.2: Dezentrale Trinkwasseraufbereitung nach WHO-Richtlinie	71
3.5.3	AP 5.3: Erarbeitung eines Überwachungs- und Betriebskonzeptes	73
3.6	Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Sensibilisierung, Kommunikation, Training (AP6)	75
3.6.1	AP 6.2: Aufklärung über gesundheitliche Risiken	79
3.6.2	AP 6.3: Gefahren infolge von Hochwasser und Dürre	81
4	Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	85
5	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	86
6	Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans	87

7	Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen.....	88
8	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses	89
10	Anhang	99

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Arbeits- und Zeitplanplan des Teilprojektes im Verbundvorhaben INTEWAR.	10
Abbildung 2:	Übersichtskarte Kameruns mit Kennzeichnung der Pilotgebiete Jaunde, Douala und Soa.	13
Abbildung 3:	Ausgewählte Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete Soa, Douala und Jaunde.	15
Abbildung 4:	ALOS PALSAR RTC digitale Geländemodelle der Untersuchungsgebiete mit einer Rasterweite von 12,5 x 12,5 m.	17
Abbildung 5:	Recherchierte Landnutzungsdaten der Untersuchungsgebiete Soa, Makepe II und Ngouso.	18
Abbildung 6:	Bevölkerungsdichte der drei Untersuchungsgebiete mit räumlicher Auflösung von 100 x 100 m pro Pixel.	20
Abbildung 7:	Kritische Infrastrukturen in den Untersuchungsgebieten.	21
Abbildung 8:	Niederschlagscharakteristika der GPM IMERG Knotenpunkte Douala und Jaunde/Soa.	23
Abbildung 9:	Niederschlagshöhe-Frequenz-Dauerkurven (engl. <i>Depth-Duration-Frequency</i> , kurz DDF-Kurven) der Untersuchungsgebiete Douala und Jaunde/Soa für unterschiedliche Wiederkehrintervalle.	24
Abbildung 10:	Änderung der monatlichen Durchschnittstemperatur der Verwaltungseinheiten Centre und Littoral in Kamerun auf Basis der ERA5 Reanalyse-Daten von 1951 bis 2020. Der Referenzzeitraum ist 1991 bis 2020.	24
Abbildung 11:	Hierarchie des Wasserbedarfs eines Menschen.	26
Abbildung 12:	Institutionelle Akteurs-Struktur des kamerunischen DRM.	30
Abbildung 13:	Darstellung der Vorgehensweise zur RGB-bildbasierten Ableitung von Landnutzungsflächen aus Orthofotos.	37
Abbildung 14:	Orthofotos und Ergebnis der RGB-Luftbildbasierten Ableitung der Landnutzungsklassen für die Untersuchungsgebiete Soa und Makepe II.	38
Abbildung 15:	Darstellung ausgewählter Schritte zur Erstellung eines Luftbild-basierten DGM eines Testflugs in der Aachener Soers.	40
Abbildung 16:	3D-Punktwolke eines Drohnen-Testflugs auf dem Gelände des ehem. <i>Camp Astrit</i> bei Aachen und Klassifizierung in Bodenpunkte und Nicht-Boden-Punkte anhand einer Cloth-Simulation Klassifizierung.	41
Abbildung 17:	Identifizierte Quellen potentiell wasserunreinigender Stoffe in den Untersuchungsgebieten Soa, Makepe II und Ngouso.	43
Abbildung 18:	Beispielhafte Detailaufnahmen potentieller Quellen wasserunreinigender Stoffe.	44
Abbildung 19:	Auswahl identifizierter Flutmarken im Untersuchungsgebiet Douala mit qualitativ abgeschätzten Wasserständen.	45
Abbildung 20:	Darstellung der Fließgeschwindigkeiten der hydrodynamischen Modellierung im Untersuchungsgebietes Soa (oben) und Makepe II (unten) und punktuelle Verifizierung ausgeprägten Fließwege.	46

Abbildung 21:	False Color Composites vor und nach dem Überflutungsereignis in Douala am 21. August 2020 und Darstellung der Hochwasserscheitelwelle des Ereignisses an zwei Messtationen im Untersuchungsgebiet Makepe II.	47
Abbildung 22:	Inklusives Design zur Darstellung der Wassertiefen in den Hochwassergefahrenkarten.	48
Abbildung 23:	Beispielhafte HWRK des Untersuchungsgebietes Makepe II in Douala für ein Hochwasserereignis mit einer statistischen Wiederkehrzeit von 100 Jahren.....	49
Abbildung 24:	Bausteine der DRM-Konzeptentwicklung im INTEWAR-Projekt.	50
Abbildung 25:	Indikatoren zur Bestimmung eines Risikos	51
Abbildung 26:	Notwasserkonzept-Entwicklung.....	54
Abbildung 27:	Auszug des 7-Schritte Plans aus dem Notwasserkonzept.....	55
Abbildung 28:	Beispielhafte Darstellung einer ausgefüllten Checkliste Nr. 3 Identifikation geeigneter Wasserversorgungsmethoden.....	56
Abbildung 29:	(A) Fließschema der Pilotanlage zur dezentralen Abwasserreinigung auf dem Gelände der Universität Jaunde I. (B) Foto der Anlage.	58
Abbildung 30:	Mittlung erzielter Reinigungsleistungen der Pilotanlage. Angaben prozentualer Reduzierungen der Parameter von Rohwassers im Vergleich zum Auslauf aus den Sandfiltern.....	60
Abbildung 31:	Gemessene Frachtkonzentrationen ausgewählter Parameter an den verschiedenen Probenahme-Punkten der Pilotanlage.	60
Abbildung 32:	Impressionen zur Konzeptentwicklung und Umsetzung der Pilotanlage zur dezentralen Abwasserreinigung auf dem Gelände der Universität Jaunde I in Kamerun.....	61
Abbildung 33:	Durchführung des DRM-Workshops in Ngouso, Jaunde.....	65
Abbildung 34:	Durchführung des Notwasser-Workshops in Ngouso, Jaunde.	65
Abbildung 35:	Beispielhafte Darstellung des gemeinsam mit dem IWW entwickelten Hochwasserschutz-Maßnahmen Katalogs für Entscheidungsträger.....	68
Abbildung 36:	Übersicht der untersuchten Maßnahmen zur Hochwasser- und Klimafolgenanpassung im Untersuchungsgebiet Ngouso	69
Abbildung 37:	Beeinflussung der Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten durch die untersuchten Klimaanpassungsmaßnahmen im Untersuchungsgebiet Ngouso.....	70
Abbildung 38:	Auswahl Workshopmaterialien für den transdisziplinären Prozess der Standortfindung für die Trinkwasseraufbereitungsanlage.	72
Abbildung 39:	Impressionen der feierlichen Übergaben der Trinkwasseraufbereitungsanlagen an die lokale Administration.....	73
Abbildung 40:	Beispielhafte Darstellung von Arbeitsblättern aus dem Betriebs- und Wartungsmanagement-Handbuch.....	74
Abbildung 41:	Impressionen des Betreiberworkshops in Soa und Douala.....	75
Abbildung 42:	Überblick über mögliche Adressaten der Projektkommunikation im Bereich Sensibilisierung und Bekanntmachung.....	76

Abbildung 43:	WASH-Workshop in Soa, Douala und Jaunde mit WASH-Postern und Filtrationsversuch.....	79
Abbildung 44:	Beispielhafte Auswahl zweier Poster, die für die WASH-Schulungen mit Ciel Bleu erstellt wurden.....	80
Abbildung 45:	Exemplarische Ansicht der Trinkwasserquellen in der Kartenansicht (links) und der geöffneten Legende der Trinkwasserquellen (Mitte) und einem Ausschnitt der Hochwassergefahrenkarte (rechts).	83
Abbildung 46:	Plausibilisierungsprüfung der räumlichen Bevölkerungsdaten der Hersteller WorldPop und Meta durch Vergleich mit Satellitenbild. Dargestellt ist das Untersuchungsgebiet Ngousso in Jaunde.	99
Abbildung 47:	Drohnen Flugverbotszonen in Jaunde und Douala mit Kennzeichnung der Lage der Untersuchungsgebiete Soa, Ngousso und Makepe II.	99
Abbildung 48:	Zeitlicher Verlauf registrierter Cholerafälle in Kamerun von Juli 2022 bis Juli 2023 modifiziert nach	100

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1:	Vergleich der Herstellerangaben frei verfügbarer DGM	16
Tabelle 2:	Bevölkerungsverteilung in Kamerun nach Geschlecht und Alter.....	19
Tabelle 3:	Mindestwasserbedarf im Katastrophenfall in Litern pro Person und Tag. ..	26
Tabelle 4:	Täglicher Wasserbedarf innerhalb der Untersuchungsgebiete im Katastrophenfall.....	26
Tabelle 5:	Übersicht über Anschlussgrade an das öffentliche Leitungsnetz in Kamerun laut Literatur	27
Tabelle 6:	Verteilung der Trinkwasserquellen in ausgewählten Gebieten Kameruns.	28
Tabelle 7:	Ebenen der Akteurs-Landschaft in Kamerun des DRM	31
Tabelle 8:	Leitfaden zu den halbstrukturierten Experteninterviews im Kontext des DRM	33
Tabelle 9:	Beispielhafte Auflistung der benötigten und vorhandenen Bewältigungskapazitäten für einen Schadensparameter in einem fiktiven Katastrophenszenario	52
Tabelle 11:	Übersicht über einige exemplarische App-Anwendungen für mobile Endgeräte im Bereich WASH und Wasserversorgung.....	81
Tabelle 12:	Übersicht über die im Projektzeitraum durchgeführten Reisen nach Kamerun mit Beteiligung des FiW	85
Tabelle 13:	Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Projektergebnisse	89
Tabelle 14:	Studentische Arbeiten	89

Abkürzungsverzeichnis

BBK	<i>Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe</i>
CRC	<i>Rotes Kreuz Kamerun (Cameroon Red Cross)</i>
DDF-Kurven	<i>Niederschlagshöhe-Frequenz-Dauerkurven</i>
DGM	<i>Digitales Geländemodell</i>
DOM	<i>Digitales Oberflächenmodell</i>
DRM	<i>Disaster Risk Management</i>
ESA	<i>European Space Agency</i>
FICR	<i>Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung</i>
GCP	<i>Ground Control Points</i>
GIS	<i>Geoinformationssystem</i>
GNSS	<i>Globales Navigationssatellitensystem</i>
GPM	<i>Global Precipitation Measurement</i>
HWGK	<i>Hochwassergefahrenkarten</i>
HWRK	<i>Hochwasserrisikokarten</i>
IASU	<i>Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin</i>
IDF-Kurven	<i>Intensitäts-Frequenz-Dauerkurven</i>
IHPH	<i>Institut für Hygiene und Public Health</i>
IMERG	<i>Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM</i>
IWW	<i>Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen</i>
KNN	<i>Künstliches neuronales Netz</i>
MINRESI	<i>Ministère de la Santé Publique</i>
MINSANTE	<i>Ministère de la Santé Publique du Cameroun</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NIR	<i>Nahinfrarot</i>
OBIA	<i>Object-Based Image Analysis</i>
OSM	<i>Open Street Map</i>
PAULA	<i>Potable Aqua Unit - Lasting and Affordable</i>
RGB	<i>Rot, Grün, Blau</i>
RTC	<i>Radiometric Terrain Correction</i>
WASH	<i>Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene</i>
WHO	<i>Weltgesundheitsorganisation</i>

1 Zusammenfassung

Untersuchungen zur Verbesserung der Katastrophenprävention und Vorsorge zur Erhöhung der Resilienz der lokalen Bevölkerung gegenüber den Extremereignissen Überflutungen und Dürre wurden im Rahmen des Verbundprojektes Innovative Technologien zur Eindämmung wasserassoziierter Krankheiten (INTEWAR) durchgeführt. Diese Arbeiten und Ergebnisse sind Bestandteil des Teilvorhabens Konzeptentwicklung zum Katastrophenrisikomanagement für die Szenarien Hochwasser und Dürre in urbanen und periurbanen Regionen in Kamerun. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Entwicklung und Implementierung eines klimaresilienten Notwasserkonzeptes gelegt, mit dem während und nach Katastrophenereignissen die Bevölkerung durch dezentrale Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit Trinkwasser versorgt werden soll und somit zu einer Reduzierung der Ausbreitung wasserassoziierter Krankheiten beiträgt. Hierzu wurden auch Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für drei ausgewählte Untersuchungsgebiete erstellt und begleitende Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zu Katastrophenrisiken, technischem Hochwasserschutz und Wasserversorgung, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) durchgeführt. Zur Verstetigung der Ergebnisse und zur weiteren Verbreitung wurden Handreichungen, Schulungsmaterialien, eine Wasserfinder App und ein Projektfilm erstellt. Um die Ver- und Ausbreitung wasserassoziierter Krankheiten auf unterschiedlichen Ebenen einzudämmen wurde außerdem in einem gekoppelten Abwasser-Abfall-Konzept eine Pilotanlage zur dezentralen Abwasserbehandlung im Katastrophenfall in Betrieb genommen und unter lokalen Bedingungen getestet. Die in Zusammenarbeit mit den lokalen Projektpartnern aus Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erzielten Ergebnisse zeigten, dass die entwickelten Konzepte zu einer Verbesserung des Katastrophenrisikomanagements in den Pilotgebieten beitragen können. Durch eine breitere Anwendung der Konzepte und Technologien könnte eine flächendeckende Verbesserung der Notwasserversorgungssituation erzielt werden.

2 Arbeitsplan und Zielerreichung im Überblick

Das übergeordnete Ziel des Verbundvorhabens INTEWAR ist es Konzepte zu entwickeln und pilothaft umzusetzen, mit dem Ziel die Auswirkungen von Überschwemmungen und anderen Extremereignissen in Kamerun zu verringern. Dieses Teilvorhaben umfasst die Erfassung relevanter Daten, die Entwicklung von Schutzkonzepten und die Einrichtung einer Notversorgung mit Trinkwasser in ausgewählten Pilotgebieten. Es zielt darauf ab, das Bewusstsein für Katastrophenprävention zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren zur Verbesserung der Katastrophenvorsorge zu fördern.

Im Verbundprojekt übernimmt das FiW die Rolle der Gesamtprojektkoordination und ist als zu den fachlichen Arbeiten in einigen Arbeitspaketen auch organisatorisch und steuernd tätig.

2.1 Arbeitsplan

Nachfolgend ist der Arbeits- und Zeitplanplan des Teilvorhabens aus der Phase der Antragsstellung dargestellt (Abbildung 1).

Jahr		1												2												3													
		Monat												Monat												Monat													
AP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
AP 1 Bestandsaufnahme																																							
1.1	Datenrecherche																																						
1.2	Bedarfsanalyse Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall																																						
1.3	Risikomanagementmaßnahmen (Prävention, Katastrophenschutz)																																						
AP 2 Datenerhebung und -auswertung																																							
2.1	Erhebung von Landnutzungsdaten (Drohne)																																						
2.4	Aufbau eines Datenbanksystems																																						
2.5	Erhebung von Gesundheitsdaten (Krankheitsfälle)																																						
AP 3 Modellierung und Visualisierung																																							
3.1	Erstellung von Hochwassergefahrenkarten																																						
3.2	Erstellung von Hochwasserrisikokarten																																						
AP 4 Konzeptentwicklung – Prävention und Katastrophenschutz - Entwicklung eines Leitfadens für den Katastrophenfall für die drei Pilotgebiete																																							
4.1	Douala – Überschwemmungen infolge Flusshochwasser und Küstenüberschwemmung																																						
4.2	Soa (Jaunde) – Überschwemmung infolge Starkregenereignis und Dürre																																						
4.3	Jaunde (zentral) – Überschwemmung infolge Starkregenereignis und Dürre																																						
AP 5 Technische Lösungen - Erarbeitung eines Betreibermodells																																							
5.1	Technischer Hochwasserschutz																																						
5.2	Dezentrale Trinkwasseraufbereitung (Paula Anlage)																																						
5.3	Erarbeitung von Überwachungs- und Betriebskonzepten																																						
AP 6 Sensibilisierung, Kommunikation, Training																																							
6.2	Aufklärung über gesundheitliche Risiken																																						
6.3	Gefahren infolge Hochwasser + Dürre																																						
Verbundmeilenstein																																							x

Abbildung 1: Arbeits- und Zeitplanplan des Teilprojektes im Verbundvorhaben INTEWAR.

Durch die Corona-Pandemie und insbesondere aufgrund der daraus resultierenden Einschränkungen der praktischen Tätigkeiten vor Ort haben sich Verzögerungen im Arbeitsplan ergeben. Eine Übertragung ausgewählter Projektarbeiten auf lokale Partner, zeitliche Verschiebung von Arbeitspaketen und insbesondere eine kostenneutrale Verlängerung des Verbundprojektes um 8 Monate konnten diese jedoch vollständig beheben. Während der Projektdurchführung musste vom ursprünglichen Arbeitsplan abgewichen werden, wodurch die Bearbeitungsdauern einiger Arbeitspakete angepasst wurde. Dies betraf insb. die Arbeitspakete 1.1, 2.5 und 3.

2.2 Gesamtziel des Teilvorhabens

Das übergeordnete Ziel des Teilvorhabens ist es, das Katastrophenrisikomanagement während und nach meteorologischen Extremereignissen zu verbessern, um insbesondere die Verbreitung und Auswirkungen wasserassoziierter Krankheiten in Kamerun zu verringern. Dies wird durch die Integration verschiedener Aspekte zu einem umfassenden Konzept erreicht. Dazu gehört die Erfassung relevanter Basisdaten und die Erstellung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten. Des Weiteren werden Schutzkonzepte für Gebäude und kritische Infrastrukturen entwickelt. In drei ausgewählten Pilotregionen wurde eine Notversorgung mit Trinkwasser im Katastrophenfall erstellt und Wasserkomitees sowie Betreiber geschult. Die Entwicklung von Alarm- und Einsatzplänen sowie weitere Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen können das Bewusstsein für Katastrophenprävention und -bewältigung in der Bevölkerung stärken. Eine enge Vernetzung und regelmäßiger Informationsaustausch zwischen verschiedenen Interessengruppen und Behörden sind ebenfalls Teil des Ansatzes, um Defizite in der Katastrophenprävention zu beheben. Letztlich werden die entwickelten Konzepte den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt um die Übertragung auf ähnliche Gebiete zu ermöglichen. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen erhielten Einblick in die strategische Umsetzung der Konzepte und wurden in den Umgang mit den Daten und angewandter Methodik geschult.

2.3 Meilensteinplanung

Die Meilensteinplanung innerhalb des Verbundprojektes fokussierte sich auf einen gemeinsamen Verbundmeilenstein, der am Ende des 18. Projektmonats angesetzt war. Dieser Meilenstein markierte die Inbetriebnahme einer dezentralen Notwasseraufbereitungsanlage in einem der Pilotgebiete, wozu die verschiedenen Teilvorhaben mit unterschiedlichen Aspekten und Zwischenergebnissen beitrugen. Das FiW spielte dabei eine koordinierende Rolle und schloss folgende Teilaufgaben ab: die Erhebung von Basisinformationen über den Datenbestand, die Trinkwasser- und Sanitärversorgung, die gesundheitliche Situation und das bestehende Risikomanagementsystem in Kamerun; die Erhebung von Landnutzungsdaten;

die Erstellung eines Digitalen Geländemodells; die Erstellung eines Gefahrstoffkatasters sowie erster Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten; die Auswahl eines überflutungssicheren Standortes für den Aufbau der dezentralen Trinkwasseraufbereitungsanlage; sowie erste Schulungen zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung zur Katastrophenvorsorge und Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH). Die Erfüllung des Verbundmeilensteins verzögerte sich auf Grund der Covid-19-Pandemie um acht Monate und wurde im August 2022 erreicht.

3 Detaillierte Ergebnisse pro Arbeitspaket

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse pro Arbeitspaket (AP) und angewandten Methoden dargestellt und erläutert. Ein zentrales Merkmal des inter- und transdisziplinären Verbundprojektes ist die intensive Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen den beteiligten kamerunischen und deutschen Projektpartnern. Als Folge dieser engen Kooperation gehen fachliche Schnittstellen zwischen den Partnern zum Teil nahtlos ineinander über und variieren zwischen den einzelnen Pilotgebieten.

3.1 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Bestandsaufnahme (AP1)

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde die Grundlage für die weiteren Aktivitäten des Verbundprojektes geschaffen. Zunächst wurden Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete Jaunde, Douala und Soa identifiziert und festgelegt. Diese Gebiete unterscheiden sich primär hinsichtlich ihrer Vulnerabilität gegenüber den meteorologischen Extremereignissen Hochwasser und Dürre sowie den jeweiligen Folgeerscheinungen.

Abbildung 2: Übersichtskarte Kameruns mit Kennzeichnung der Pilotgebiete Jaunde, Douala und Soa.

Douala, als wirtschaftliche Hauptstadt Kameruns, ist mit einer Bevölkerung von 3,5 Millionen Einwohnern (2019) und seiner geografischen Lage im Kamerunästuar besonders anfällig für langanhaltende Fluss- und Küstenüberschwemmungen. In Jaunde, der politischen Hauptstadt mit 3,8 Millionen Einwohnern (2019), fördert die Topographie hohe Fließgeschwindigkeiten in den Tälern im Falle starker Niederschläge und resultierenden hohen Pegelständen in den Gewässerläufen. Das peri-urbane Siedlungsgebiet Soa nordöstlich von Jaunde ist anfällig für das Katastrophenszenario Dürre. Gleichzeitig stellen zunehmende Überflutungen infolge von Starkregen Herausforderungen für die Bevölkerung dar.

Zur Abstimmung der individuellen Anforderungen der beteiligten Projektpartner an die Untersuchungsgebiete wurde ein Kriterienkatalog zur Auswahl der Gebiete erarbeitet und integriert. Dieser umfasst Gesichtspunkte zur Topographie, Gewässerstrukturen, vorherrschenden Georisiken, lokalen Siedlungsstrukturen und (politischen) Sicherheitslage. Der vollständige Kriterienkatalog kann dem Anhang entnommen werden (A1 „Kriterienkatalog zur Auswahl der Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete“).

Eine Vorauswahl potentieller Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete wurde auf Basis des Kriterienkatalogs, Geobasisdaten und Satellitenbildern. Die durch das deutsch-kamerunische Konsortium eingegrenzte Vorauswahl wurde an die kamerunische NGO Ciel Bleu übergeben, die Erkundungsreisen in die entsprechenden Gebiete unternahm. Ziel dieser Erkundungsreisen war es Kontakt mit der lokalen Bevölkerung und Administration aufzubauen, die Ausprägung potentieller Georisiken und damit verbundener Verbreitung wasserassoziierter Krankheiten abzuschätzen und den Bedarf und politischen Willen an Katastrophenpräventions- und Bewältigungskonzepten zu eruieren. Die Festlegung der Untersuchungsgebiete erfolgte auf Basis der Erkenntnisse der Erkundungsreisen sowie vor-Ort Besuche des deutsch-kamerunischen Konsortiums. In Abbildung 3 sind die drei Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete dargestellt. Bei der Eingrenzung der Gebiete wurden jeweils die vorab definierten Anforderungen des Kriterienkatalogs beachtet, wobei sich der Grenzverlauf insbesondere an topographischen Gegebenheiten sowie den Standorten kritischer Infrastrukturen, wie bspw. medizinische Einrichtungen, orientiert.

Abbildung 3: Ausgewählte Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete Soa, Douala und Jaunde.

Die Recherche relevanter Basisdaten erfolgte parallel zur Vorauswahl potenzieller Untersuchungsgebiete und wurde jeweils intensiviert, sobald ein konkretes Untersuchungsgebiet durch das Konsortium festgelegt wurde. Als erstes Pilotgebiet wurde das Untersuchungsgebiet in Soa durch das Projektkonsortium bearbeitet. Daran anschließend erfolgte die Festlegung des Untersuchungsgebietes in Douala und abschließend die des Untersuchungsgebietes in Jaunde.

3.1.1 AP 1.1: Datenrecherche

Die im Rahmen des Teilprojektes recherchierten Daten lassen sich in die Rubriken Geodaten, atmosphärische Daten und Gesundheitsdaten einteilen. Neben Online-Recherchen wurden vor Ort sowie im Rahmen von Workshops und Feldbegehungen recherchiert.

Geodaten: Zur Vorauswahl der Untersuchungsgebiete wurden unterschiedliche Produkte satellitenbasierter Digitaler Geländemodelle (DGM) recherchiert und deren Spezifikationen verglichen. Eine Auflistung der dazugehörigen Herstellerangaben kann Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Vergleich der Herstellerangaben frei verfügbarer DGM

	SRTM-1	ALOS PALSAR RTC	ASTER-GDEM m	AW3D30
Herausgeber	NASA, NGA, DLR, ASI	ASF	NASA und METI	JAXA
Erscheinungsjahr	2015	2015	2009, 2011, 2019	2016
Datenaufzeichnung	2000	2006 - 2011	2000 - 2013	2006 - 2011
Räumliche Abdeckung	60°N bis 56°S	60°N bis 57°S	83°N bis 83°S	82°N bis 82°S
Satellit	Space Shuttle Endeavour	ALOS	Terra	ALOS
Sensor	Shuttle Radar	PALSAR	ASTER	PRISM
Methode	InSAR	RTC von SRTM (für Afrika)	Photogrammetrie	Photogrammetrie
Horizontales Koordinatensystem	WGS84	WGS84	WGS84	WGS84
Vertikales Koordinatensystem	EGM96 Geoid	WGS84 Ellipsoid	EGM96 Geoid	Höhe über dem Meeresspiegel
Rastergröße	30 m	12,5 m	30 m	30 m
Horizontale Genauigkeit	11,9 m (90% errors) in Afrika	*	3,3 m nach Westen, 5,4 m nach Norden (für Japan)	5 m
Absoluter vertikaler Fehler	5,6 m (90% errors) in Afrika	*	-	-
Relativer vertikaler Fehler	9,8 m (90% errors) in Afrika	*	-	-
Vertikale Standardabweichung (SD)	-	-	12,1 m Version 3 (für Japan)	-
Vertikaler Root Mean Square Error (RMSE)	-	-	-	5 m
Dateiformat	GeoTIFF	GeoTIFF	GeoTIFF	GeoTIFF
Quellen	(Farr et al., 2007)	(ASF Engineering, 2015; ASF, 2019)	(NASA, METI, AIST, JAPAN SPACESYSTEMS & U.S./JAPAN ASTER SCIENCE TEAM, 2018; METI et al., 2019)	(JAXA, 2021; Tadono et al., 2015; Takaku et al., 2014)

* Qualität des RTC Produkts steht in direktem Zusammenhang zu der Qualität des verwendeten Digitalen Oberflächenmodells (ASF ENGINEERING, 2015).

Im Hinblick auf die vertikalen Genauigkeiten und Rasterweiten der DGM Produkte wurde das ALOS PALSAR Radiometric Terrain Correction (RTC) Produkt, das auf dem SRTM-1 basiert, für die weiteren Untersuchungen im Rahmen des Projektes ausgewählt. In Abbildung 4 sind beispielhaft das ALOS PALSAR RTC DGM der ausgewählten Untersuchungsgebiete

dargestellt. Die größten Geländegradien weist das Untersuchungsgebiet Ngouso in Jaunde auf.

Abbildung 4: ALOS PALSAR RTC digitale Geländemodelle der Untersuchungsgebiete mit einer Rasterweite von 12,5 x 12,5 m.

Zur Einordnung der vorherrschenden Siedlungsstrukturen, Oberflächengewässer und der sonstigen Landbedeckung wurden Landnutzungsdaten für die Untersuchungsgebiete recherchiert. Da über die Landnutzung gleichzeitig Rückschlüsse auf die vorliegende Bevölkerungsdichte und den Versiegelungsgrad gezogen werden können, dient sie auch als Indikator der Exposition der Regionen hinsichtlich potentiellen Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken bei extremen Niederschlagsereignissen. In einem ersten Schritt wurde hierzu der Prototyp Landnutzungs-Datensatz für den afrikanischen Kontinent der European Space Agency (ESA) mit einer Rasterweite von 20m gesichtet und anschließend mit Daten aus OpenStreetMap (OSM) ergänzt. Zur Plausibilisierung und Abschätzung der Aktualität der Daten wurde frei zugängliche Satellitenbilder von Google und Microsoft (Bing) genutzt. Der Detaillierungsgrad der Landnutzungsdaten variierte zu Projektbeginn z.T. erheblich zwischen den Untersuchungsgebieten, weswegen eine KI-gestützte Methodik zur Generierung von Landnutzungsinformationen aus Luftbildern erarbeitet und angewandt wurde. Die Methodik wird in Kapitel 3.2.1 näher erläutert. In Abbildung 5 sind die unterschiedlichen

Landnutzungsdaten der Untersuchungsgebiete dargestellt. Während das Untersuchungsgebiet Soa eine klassisch peri-urbane Landnutzungsstruktur mit großen Vegetationsflächen und weitläufiger Bebauung aufweist, dominiert in den Untersuchungsgebieten in Douala und Jaunde die urbane Landnutzung mit dichter Siedlungsstruktur und einem geringen Anteil an Vegetationsflächen. Ein markanter Unterschied zwischen dem Untersuchungsgebiet in Douala zu dem in Jaunde ist das Vorhandensein eines ganzjährlichen Flusses mit umgebenden und z.T. bebauten Feuchtgebieten.

Abbildung 5: Recherchierte Landnutzungsdaten der Untersuchungsgebiete Soa, Makepe II und Ngouso, enthält Daten von ESA (2017) und (OSM, o.J.).

Zur Abschätzung der Bevölkerungsstruktur und für eine anschließende Abschätzung des Wasserbedarfs und potentiell gefährdeter Personen im Katastrophenfall wurden Bevölkerungsdaten recherchiert. Die letzte offizielle Volkszählung in Kamerun fand im Jahr 2005 statt und ergab eine Gesamtbevölkerung von 17.733.407 Menschen (BUCREP, 2005b). Die geschätzte Bevölkerungsentwicklung bis 2020 variiert je nach Quelle zwischen 26.895.393 Einwohnern (WPR, 2021) und 26.545.864 (UN DESA, 2019). Eine geschlechts- und altersbezogene Bevölkerungsverteilung ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Bevölkerungsverteilung in Kamerun nach Geschlecht und Alter. Schätzung für das Jahr 2020 nach CIA, 2021.

<i>Altersklasse</i>	<i>Gesamtanteil</i>	<i>davon W</i>	<i>davon M</i>	<i>Gesamtanteil W %</i>	<i>Gesamtanteil M %</i>
0 - 14	42.34%	49.54%	50.46%	20.98%	21.36%
15 - 24	20.04%	49.95%	50.05%	10.01%	10.03%
25 - 54	30.64%	50.70%	49.30%	15.53%	15.11%
55 - 64	3.87%	51.49%	48.51%	1.99%	1.88%
≥ 65	3.11%	53.29%	46.71%	1.66%	1.45%

Da die Zensusdaten keinen für die Projektzwecke ausreichenden Raumbezug aufweisen wurden räumlich höher-aufgelöste Bevölkerungsdaten von WorldPop (2020) und Meta ehem. Facebook (2020) recherchiert und dem Konsortium für die weiteren Projektarbeiten bereitgestellt. Der Datensatz von WorldPop bietet eine räumliche Auflösung von 100 x 100 m und der Datensatz von Meta von 30 x 30 m. Eine Plausibilisierung erfolgte auf Basis von Satellitenbildern und führte dazu, dass der WorldPop Datensatz, trotz seiner geringeren räumlichen Auflösung, als repräsentativer bewertet wurde. Für Kamerun wurden die WorldPop-Daten „Constrained Individual countries 2020 UN adjusted“ gewählt. Die Daten basieren auf projektionsbasierten Schätzungen der Bevölkerung für 2020 der Vereinten Nationen (UN DESA, 2022) und sind durch Satellitenbilder erkannte Siedlungsstrukturen und Gebäudegrundrisse räumlich verortet. Georäumliche Kovariaten, die Faktoren im Zusammenhang mit der Bevölkerungsverteilung darstellen, wurden aus dem "Global High Resolution Population Denominators Project" bezogen. "NoData"-Werte stellen Gebiete dar, die als unbesiedelt kartiert wurden, basierend auf Gebäude-Footprints, die durch das Digitize Africa-Projekt von Ecopia (2020) bereitgestellt wurden. (Bondarenko et al., 2020)

Die WorldPop-Bevölkerungsdaten der Untersuchungsgebiete sind in Abbildung 6 dargestellt. Eine beispielhafte Gegenüberstellung der beiden Datensätze mit einem Satellitenbild kann der Abbildung 46 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 6: Bevölkerungsdichte der drei Untersuchungsgebiete mit räumlicher Auflösung von 100 x 100 m pro Pixel. (Daten: WorldPop, 2020)

Für die drei Untersuchungsgebiete wurden Informationen zu kritischen Infrastrukturen recherchiert. Es wurde auf Online-Datenquellen zurückgegriffen, die vor Ort verifiziert wurden. Als Datenquellen wurden OpenStreetMap, GoogleMaps und BingMaps verwendet sowie Geodaten der Schweizer Stiftung St. Martin, die seit 1989 Trinkwasserbrunnen in Kamerun errichtet. Die recherchierten Datensätze wurden bei Feldbesuchen punktuell verifiziert und teilweise erweitert.

Abbildung 7: Kritische Infrastrukturen in den Untersuchungsgebieten. Zusammenstellung aus OpenStreetMap, GoogleMaps, BingMaps sowie Geodaten der Stiftung St. Martin (Stiftung St. Martin).

Parallel zur Recherche der kritischen Infrastrukturen wurden potentielle Quellen von Gefahrstoffen, wie bspw. Tankstellen, Kfz-Werkstätten, metallverarbeitende Industrien etc., erfasst und in einem Datensatz zusammengetragen. Dieser Datensatz wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch eine strukturierte Analyse hochauflösender Orthofotos der Untersuchungsgebiete erweitert und bildete die Basis zur Erstellung des Gefahrstoffkatasters in AP2.5. Weitere Erläuterungen hierzu sind in Kapitel 3.2.3 aufgeführt.

Da für Teilaufgaben der Datenrecherche sowie zur Erstellung der hochauflösenden Digitalen Geländemodelle eine Drohnen-Befliegung der Untersuchungsgebiete erforderlich ist, wurden bestehende Flugverbotszonen in den Pilotgebieten recherchiert und in den Auswahlprozess der Untersuchungsgebiete integriert. Flugverbotszonen bestehen bspw. in direktem Umfeld von Flughäfen und Helikopterlandeplätzen sowie in direkter Nähe von Justizvollzugsanstalten oder besonders kritischen Infrastrukturen. In den Ein- und Abflugschneisen von Flughäfen bestehen zum Teil Restriktionen hinsichtlich der maximalen Flughöhen und eine elektronische Ausweispflicht der Fluggeräte. Die Flugverbotszonen wurden über den Webdienst des Drohnenherstellers DJI recherchiert und können der Abbildung 47 im Anhang entnommen werden.

Atmosphärische Daten: Neben historischen Temperatur- und Niederschlagsdaten aus Messungen und Reanalyse-Datensätzen wurden ebenso Daten aus globalen Atmosphärenmodellen recherchiert. Das Hauptziel dieser Datensammlung ist die Schaffung einer Grundlage zur Ableitung von Intensitäts-Frequenz-Dauerkurven (IDF-Kurven) und/oder Niederschlagshöhe-Frequenz-Dauerkurven (DDF-Kurven) für verschiedene Wiederkehrintervalle extremer Niederschläge. Anschließend sollen Design-Niederschläge erstellt werden, die als Randbedingungen in hydrodynamische Niederschlags-Abfluss-Modelle einfließen.

Da zur Berechnung von Intensitäts-Dauerkurven möglichst mehrjährige und homogene Niederschlagsmesszeitreihen mit einer hohen zeitlichen Auflösung benötigt werden, wurden in Rahmen einer Literaturrecherche einzig die Messstationen an den internationalen Flughäfen Douala und Jaunde als potentiell geeignet bewertet (Aguilar et al., 2009; Jourdan et al., 2019; Le Coz und van de Giesen, 2020)- Die Daten wurden daraufhin über Internetdienst Meteostat bezogen und dem Konsortium zu Analyse Zwecken bereitgestellt.

Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung (Tageswerte) sowie z.T. umfangreicher Datenlücken der Messzeitreihen wurde für die Ableitung der IDF-Kurven auf die Daten der Global Precipitation Measurement (GPM) Mission der NASA zurückgegriffen, das im Vergleich zu anderen globalen oder afrikabezogenen Produkten eine hohe zeitliche Auflösung bietet. Die GPM Mission, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und der japanischen JAXA, nutzt ein internationales Satellitennetzwerk zur Beobachtung von Niederschlag und Schneefall. Die Datenreihe beginnt 2000 und basiert bis 2014 auf den Messdaten der vorherigen Mission TRMM. Für die Extremwertstatistik wird die Niederschlagszeitreihe des Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG) Systems verwendet, das Schätzungen der Niederschlagsmengen aus GPM Satellitendaten liefert und mit Bodenmessungen des Global Precipitation Climatology Centre kombiniert (Huffman et al., 2019). Studien haben gezeigt, dass die Genauigkeit der GPM IMERG Daten lokal variiert, wobei niedrige und hohe Intensitäten tendenziell unterschätzt und moderate Intensitäten überschätzt wurden (Tang et al., 2020; O et al., 2017; Mohammed et al., 2020; Tan und Santo, 2018; Sahu et al., 2017). Die Verfügbarkeit von Bodenmessstationen beeinflusst die Datenqualität, wobei regionale Unterschiede festgestellt wurden. Für Afrika gibt es begrenzte Informationen zur Qualität der GPM IMERG Daten, aber einige Studien deuten auf saisonale Variationen in der Genauigkeit hin. (Schneider et al., 2020; Dezfouli et al., 2017). Abbildung 8 zeigt die Niederschlagscharakteristika der GPM IMERG Knotenpunkte Douala und Jaunde/Soa. Während Douala eine ausgeprägte Regenzeit pro Jahr aufweist, ist die Niederschlagsverteilung in Jaunde/Soa von zwei Regen- und zwei Trockenzeiten pro Jahr

dominiert. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme für den Zeitraum 01. November 2000 bis 31. Oktober 2020 beträgt in Douala 2.492 mm und in Jaunde 1.930 mm.

Abbildung 8: Niederschlagscharakteristika der GPM IMERG Knotenpunkte Douala und Jaunde/Soa.

Zur Erstellung von Design-Niederschlägen werden in einem nächsten Schritt DDF-Kurven auf Basis der Niederschlagszeitreihen abgeleitet. Ziel ist es, die Niederschlagshöhe bzw. Niederschlagsintensität in einen funktionalen Zusammenhang mit der Dauer und dem Wiederkehrintervall zu bringen. (Mohyont et al., 2004). Hierbei hat sich gezeigt, dass es zur Bestimmung der Parameter für diesen funktionalen Zusammenhang kein einheitliches Vorgehen gibt, üblicherweise jedoch die Gumbel-Verteilungsfunktion (Extremal I-Verteilung) als statistische Verteilungsfunktion verwendet wird (vgl. Ewea et al., 2018; Soro et al., 2010; Koutsoyiannis et al., 1998; Mohyont et al., 2004; Paola et al., 2014; Sane et al., 2018; Yengoh et al., 2017).

Im Rahmen des Projektes wurde das Verfahren nach DWA-A 531 angewendet, wobei im Hinblick auf die verfügbare Datengrundlage von jeweils 20 Jahren Niederschlagszeitreihen der Ansatz der partiellen Serie gewählt wurde. (DWA, 2012). In Abbildung 9 sind die entwickelten DDF Kurven für Douala und Jaunde/Soa für unterschiedliche Wiederkehrintervalle dargestellt. Die DDF-Kurven stellen die Grundlage zur Erstellung von Modellniederschlägen für die Pilotregionen zur anschließenden hydrodynamischen Modellierung dar.

Abbildung 9: Niederschlagshöhe-Frequenz-Dauerkurven (engl. *Depth-Duration-Frequency*, kurz *DDF-Kurven*) der Untersuchungsgebiete Douala und Jaunde/Soa für unterschiedliche Wiederkehrintervalle.

Zusätzlich zu den Niederschlagsdaten wurden Temperaturdaten für die Pilotregionen recherchiert. Abbildung 10 zeigt die Änderung der monatlichen Durchschnittstemperatur der kamerunischen Verwaltungseinheiten Centre und Littoral auf Basis der ERA5 Reanalyse-Daten von 1951 bis 2020. In der Verwaltungseinheit Centre liegen die Pilotgebiete Jaunde und Soa und in der Verwaltungseinheit Littoral das Pilotgebiet Douala. Im Vergleich zum aktuellen klimatischen Trend (1991 bis 2020) zeigen beide Regionen in der vergangenen Dekade (2011-2020) Zunahmen der monatlichen Durchschnittstemperatur von 0,2 bis 0,4 C°, wobei sich kein Trend einer überhöhten Zunahme einzelner Monate abbildet.

Abbildung 10: Änderung der monatlichen Durchschnittstemperatur der Verwaltungseinheiten Centre und Littoral in Kamerun auf Basis der ERA5 Reanalyse-Daten von 1951 bis 2020. Der Referenzzeitraum ist 1991 bis 2020. Nach World Bank, 2021

Gesundheitsdaten: Im Rahmen von Gesprächen und Workshops mit der lokalen Bevölkerung wurden jeweils qualitative Informationen zum Gesundheitsstand innerhalb der Untersuchungsgebiete gesammelt und Kontakte zu ansässigen Medizinern aufgebaut. Eine weitergehende Informationsbeschaffung wurde somit ermöglicht und durch das IHPH durchgeführt. Gleichzeitig wurden stetig die Stellungnahmen offizieller Kanäle in Bezug auf

meldepflichtigen wasserassoziierten Krankheiten recherchiert. Innerhalb der Projektlaufzeit wurden in diesem Zusammenhang 30 Berichte des kamerunischen Gesundheitsministeriums (Ministère de la Santé Publique – MINRESI) zu lokalen Cholera-Epidemien in Kamerun, u.a. innerhalb der drei Pilotgebiete, analysiert und in die Projektarbeiten integriert.

3.1.2 AP 1.2: Bedarfsanalyse der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall

Zur Abschätzung der erforderlichen Trinkwassermengen im Katastrophenfall wurde eine Bedarfsanalyse für die Untersuchungsgebiete durchgeführt. Die veralteten und räumlich unzureichend aufgelösten Bevölkerungsdaten staatlicher Stellen stellen in dieser Hinsicht eine Herausforderung dar, weswegen auf die in AP1.1 recherchierten WorldPop-Bevölkerungsdaten zurückgegriffen wurde.

In einem ersten Schritt wurde die Bevölkerungsanzahl der Untersuchungsgebiete durch Verschneiden der Daten in einem Geoinformationssystem (GIS) ermittelt und anschließend mit der Mindestwasserbedarf einer Person im Katastrophenfall multipliziert. Je nach Alter, Größe, Gewicht, Gesundheitszustand, Fitnesslevel und den vorherrschenden klimatischen Bedingungen variiert der individuelle Trinkwasserbedarf eines Menschen erheblich. Eine übliche Berechnungsmethode basiert auf dem Dreifachen des eigenen Körpergewichts geteilt durch Hundert, um den täglichen Bedarf in Litern zu ermitteln (Mulisch, 2014). Gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten im Falle einer Katastrophe mindestens 2,5 bis 3 Liter Trinkwasser pro Tag und Person zur Verfügung stehen, um das kurzfristige Überleben zu gewährleisten (WHO, 2011). Diese Mengen berücksichtigen jedoch noch nicht den Bedarf für Kochen oder persönliche Hygiene, für den zusätzlich pro Person mindestens weitere 2 bis 6 Liter pro Tag benötigt werden (Sphere Project, 2004). Der für das langfristige Überleben notwendige Wasserbedarf, wie in Abbildung 11 dargestellt, kann im Katastrophenfall in der Regel nicht vollständig gedeckt werden.

Abbildung 11: Hierarchie des Wasserbedarfs eines Menschen. Nach WHO, 2011.

Als Zielwerte für die Wasserversorgung für den begrenzten Zeitraum einer Katastrophensituation werden daher die in Tabelle 3 aufgeführten Mengen nach Angaben der WHO angestrebt.

Tabelle 3: Mindestwasserbedarf im Katastrophenfall in Litern pro Person und Tag.

Verwendungszweck	Wasserbedarf [Liter / (Person*Tag)]
Trinkwasser	2,5 – 3
Basis-Bedarf für Hygienemaßnahmen	2 – 6
Basis-Bedarf zum Kochen	3 – 6
Gesamt	7,5 – 15

Für die drei Untersuchungsgebiete ergeben sich auf Basis der in Als Zielwerte für die Wasserversorgung für den begrenzten Zeitraum einer Katastrophensituation werden daher die in Tabelle 3 aufgeführten Mengen nach Angaben der WHO angestrebt.

Tabelle 3 aufgeführten Werte somit die nachfolgend in Tab 4 ermittelten Wassermengen für den Katastrophenfall.

Tabelle 4: Täglicher Wasserbedarf innerhalb der Untersuchungsgebiete im Katastrophenfall.

Untersuchungsgebiet		Soa	Makepe II	Ngouso
Fläche	[ha]	175	82	220
Anzahl Einwohner	[n]	1.287	9.756	4.569
Trinkwasserbedarf	[m3/Tag]	3,2 – 3,9	24,4 – 29,3	11,4 – 13,7
Basis-Bedarf für Hygienemaßnahmen	[m3/Tag]	2,6 – 7,7	19,5 – 58,5	9,1 – 27,4
Basis-Bedarf zum Kochen	[m3/Tag]	3,9 – 7,7	29,3 – 58,5	13,7 – 27,4
Gesamtwasserbedarf	[m3/Tag]	9,7 – 19,3	73,2 – 146,3	34,3 – 68,5

Ergänzend zu den theoretischen Bedarfswerten wurde mittels Literaturrecherche auch die Bestandssituation der Wasserressourcen und Verfügbarkeit in Kamerun untersucht, um eine Übersicht über die Wasserversorgungssituation zu erhalten.

Aufgrund der regelmäßig auftretenden starken Regenfälle verfügt Kamerun über eine hohe jährliche Grundwasserneubildung und reiche Wasserressourcen. Diese werden auf jährlich rund 322 Mrd. m³ geschätzt und machen Kamerun nach dem Kongo zum afrikanischen Land mit den zweitgrößten Wasserressourcen. Die Wasserverfügbarkeit pro Person würde somit 21.000 m³ pro Jahr entsprechen. (Nkeng et al., 2006). Der sichere Zugang zu den vorhandenen Reserven liegt jedoch aufgrund mangelnder Bewirtschaftung nur bei etwa 32 %, so dass in weiten Teilen des Landes die Versorgung nicht kontinuierlich gewährleistet ist (Nkengfack et al., 2017). Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser unterscheidet sich dabei erheblich, je nachdem, ob eine Region ländlich oder städtisch geprägt ist. So haben beispielsweise in der Region Centre 15,9 % der Stadtbewohner und 78,3 % der Landbewohner keinen Zugang (BUCREP, 2005a).

Die Datenlage in Kamerun ist in Bezug auf die Trinkwasserversorgung schwierig (UN ECA et al., 2003). Die Zahl der an das Wassernetz angeschlossenen Haushalte wird nicht zentral erfasst, und die Literaturdaten sind oft alt und weichen voneinander ab, so dass keine abschließende Aussage getroffen werden kann. Als gesichert gilt, dass der Ausbaugrad des Leitungsnetzes nach übereinstimmenden Berichten und Nachrichtmeldungen nur kleine Teile der Bevölkerung erfasst und auch hinter anderen afrikanischen Ländern zurückbleibt (Association OnEstEnsemble, 2020). In ganz Kamerun sind nur etwa 33 % der Haushalte an das Leitungsnetz angeschlossen, wobei es innerhalb des Landes erhebliche räumliche Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gibt (Nkengfack et al., 2017). Tabelle 5 gibt einen Überblick über die in der Literatur gefundenen Werte der verschiedenen Anschlussgrade.

Tabelle 5: Übersicht über Anschlussgrade an das öffentliche Leitungsnetz in Kamerun laut Literatur

Region	Anschlussgrad [%]	Literatur
Kamerun	33	Nkengfack et al. (2017)
Douala	29 - 33	Association OnEstEnsemble (2020)
Bafoussam (rural)	< 10	Grelle et al. (2006)
Maroua (rural)	12	Iyebby-Mandjek (1994)

Die Kosten für den Anschluss müssen von jedem Haushalt selbst getragen werden; es gibt dafür keine staatlichen Zuschüsse. Die Preise sind lokal unterschiedlich, unter anderem weil es technisch teurer ist, ein weiter vom Speicher entferntes Gebiet anzuschließen. In ländlichen Gebieten ist das Einkommen jedoch geringer (Average Salary Survey Explorer, 2020). Daher

können gerade in diesen Gebieten oft nur Haushalte mit einem überdurchschnittlichen Einkommen den Anschluss bezahlen. Dies wurde von den kamerunischen Partnern bestätigt.

Neben der geringen Anschlussquote und der ungleichen Verteilung ist ein weiteres Problem die Unzuverlässigkeit der Versorgung durch die Leitungen selbst. So gibt es Angaben, dass 2011 in Jaunde statt der geforderten 250.000 m³ durchschnittlich nur 10.000 m³ pro Tag zur Verfügung standen, was einer Verfügbarkeitsrate von nur 4 % entspräche, während andere Studien Ausfallraten von mehr als 35 % angeben (Nkengfack et al., 2017). Obwohl diese quantitativen Zahlen nicht sicher sind, weisen Berichte einheitlich darauf hin, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt und nicht zuverlässig gedeckt werden kann (Grelle et al., 2006). Zudem gilt das Leitungsnetz vielerorts als veraltet und undicht, wodurch kontaminiertes Grund- oder Oberflächenwasser eindringen kann. Das Wasser kann dementsprechend verunreinigt ankommen, so dass es ohne weitere Aufbereitungsschritte nicht sicher als Trinkwasser verwendet werden kann. In einigen Regionen wird das Leitungswasser aufgrund seiner rötlich-orangen Färbung auch als "Fanta" bezeichnet (Kakdeu, 2016). Daher greift der Großteil der Bevölkerung bevorzugt auf alternative Wasserquellen zurück.

Eine Übersicht über Literaturwerte aus verschiedenen Studien, die die Auswahl der Trinkwasserquellen durch die Bevölkerung für verschiedene Gebiete in Kamerun zeigen, ist in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Verteilung der Trinkwasserquellen in ausgewählten Gebieten Kameruns.

Literatur	Region	Trinkwasserquelle					
		Brunnen oder Bohrloch [%]	Leitungsanschluss [%]	Oberflächenwasser [%]	Regenwasser [%]	Mineralwasser [%]	Sonstige [%]
Tekam et al. (2019)	Douala	65,94	33,64	-	0,39		
	Kamerun	25,7	27,7	45,9		0,2	0,5
	Rural	32,3	15,4	51,8		0	0,6
Nkengfack et al. (2017)	Urban	20,5	37,5	41,4		0,3	0,4
	Douala	29,2	27,7	41,9		0,9	0,3
	Jaunde	7,5	43,6	47,7		0,4	0,7
	Centre	50,3	15,6	33,8		0,1	0,3
Association OnEstEnsemble (2020)	Douala	35,9	66,2	2,5	-	-	-
	Kamerun	27,1	38,9	34	-	-	
Gorham et al. (2017)	Dörfer im Norden Kameruns	64	8	8	-	4	16
INS und BGR (2013)	Jaunde	3,8	72,8	6	-	3,2	0,1

Es ist deutlich zu erkennen, dass die angegebenen Werte in einigen Fällen stark voneinander abweichen. Dieser Unterschied ist zu erwarten, wenn man ländliche und städtische Gebiete vergleicht, aber der Prozentsatz für Douala reicht ebenfalls von 29,2 % bis zu einem Anschlussgrad von fast 66 %. Dies könnte auf die unterschiedlichen Datensätze zurückzuführen sein, da nicht angegeben ist, in welchem Stadtteil die Daten erhoben wurden. In den genannten Studien ist auch nicht immer klar, was der Begriff Wasserquelle umfasst. Bei Mineralwasser handelt es sich vermutlich um das Wasser, das in Supermärkten gekauft wird, obwohl dies nicht ausdrücklich erwähnt wird. In anderen Studien ist dies eher in der Spalte "Sonstiges" enthalten, und Tekam et al. sowie Association OnEstEnsemble scheinen diese Option gar nicht angeboten zu haben. Es kann aber auch sein, dass nicht alle Gebiete die Möglichkeit haben, Wasser in relevanten Haushaltsmengen zu kaufen.

Private Akteure und NGOs haben eine wichtige Rolle bei der Schaffung zusätzlicher Wasserquellen (Ako et al., 2010) und damit bei der Linderung der Wasserknappheit für die Bevölkerung gespielt. Außerdem gibt es in Kamerun keine regelmäßige Überwachung der Wasserqualität, was vor allem daran liegt, dass es keine mit der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union vergleichbaren Vorschriften gibt. Daher ist die Bevölkerung weitgehend auf die Aufbereitung des Wassers selbst angewiesen, z. B. durch Abkochen des Wassers (Letah, 2018).

3.1.3 AP 1.3: Risikomanagementmaßnahmen (Prävention, Katastrophenschutz)

Zur Erfassung der bestehenden Maßnahmen im Bereich des Risikomanagements und der Katastrophenvorsorge, im Folgenden zusammengefasst als Disaster Risk Management (DRM), wurde pandemiebedingt zunächst eine umfassende Literatur- und Onlinerecherche durchgeführt. Da primäre Quellen mit spezifischem Bezug auf Kamerun oft schwer zugänglich oder veraltet sind, wurden vor allem wissenschaftliche Quellen herangezogen, die Analysen zu diesem Thema durchgeführt haben. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass obwohl das Thema DRM klar in Form von Zuständigkeiten, Gesetzen und Verordnungen in die vorhandenen Regierungsstrukturen in Kamerun eingebettet ist, die Umsetzung jedoch unzureichend erfolgt und strukturelle Vorgaben und Verantwortlichkeiten nicht bis auf regionale Ebene durchdringen (Bang, 2014). Keine der gesetzlichen Reglementierungen enthält konkrete Verfahrensanweisungen oder Richtlinien zur Umsetzung der grundsätzlich genannten Ziele (IFCR, 2021). Verschiedene Akteursgruppen sind für DRM verantwortlich bzw. daran beteiligt. Dazu gehören Regierungsbehörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Ministerien und andere staatliche Institutionen. Zentrales Organ ist das Directorate of Civil Protection (DCP), welches DRM-Aktivitäten auf nationaler Ebene koordiniert und ist für die Krisenreaktion und -bewältigung zuständig. Auf regionaler und lokaler Ebene sind die

lokalen Behörden für die Implementierung von DRM-Maßnahmen und -Plänen verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von Risikoanalysen, die Entwicklung von Notfallplänen, die Organisation von Evakuierungsmaßnahmen im Katastrophenfall und die Koordination von Einsatzkräften. Weiterhin sind sie verantwortlich für die Sensibilisierung und Einbindung der Bevölkerung. Darüber hinaus sind auch internationale Organisationen, NGOs und privatwirtschaftliche Akteure beteiligt. (Bang et al., 2019; Bang, 2021). Die Akteurs-Landschaft ist in Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Institutionelle Akteurs-Struktur des kamerunischen DRM. (übernommen von Bang 2021)

Die Umsetzung weist laut einschlägiger Literatur erhebliche Probleme auf. So basiert der legislative Rahmen hauptsächlich auf reaktiven Maßnahmen nach vergangenen Katastrophen im Gegensatz zu einer proaktiven Herangehensweise. Die DRM-Gesetzgebung ist schwer zugänglich und in verschiedenen Dokumenten verstreut, wobei trotz offizieller Bilingualität des Landes diese meisten nur auf Französisch verfügbar sind. Zudem werden die DRM-Funktionen der meisten beteiligten Ministerien nicht explizit benannt, was zu Unklarheiten bei der Aufgabenverteilung und mangelnder Zusammenarbeit führen kann. Insgesamt herrscht ein Mangel an Ressourcen für das Katastrophenmanagement, einschließlich geschultem Personal, finanziellen Mitteln und materiellen Ressourcen. Die Zuständigen der jeweiligen Institutionen sind hauptsächlich politisch ernannte Beamte ohne ausreichendes Fachwissen

im DRM. Obwohl der Krisenreaktionsprozess theoretisch dezentralisiert ist, haben die Akteure auf lokaler Ebene nur begrenzte Befugnisse und Ressourcen für langfristige oder akute Interventionen und Maßnahmenumsetzung. Auf operativer Ebene dominiert eine hierarchische Top-Down-Struktur, was Verzögerungen und ineffektiven Maßnahme bei der Krisenreaktion bedingt. Schwache Kommunikationssysteme für Frühwarnungen vor Krisen sowie unzureichende Strukturen zur Sensibilisierung gefährdeter Bevölkerungsgruppen verschärfen die Probleme. (Bang 2021)

Ergänzt wurden diese Informationen durch direkte Angaben der kamerunischen Partnerinstitutionen während Videokonferenzen und schriftlichem Austausch. Es wurden für alle weiteren Arbeiten die in Tabelle 7 aufgeschlüsselten Ebenen, oder Level, des DRM als potentielle Ansprechpartner identifiziert.

Tabelle 7: Ebenen der Akteurs-Landschaft in Kamerun des DRM

Nr.	Ebene	Institutionen, Organe und Personen der Ebene in Kamerun
1	National	Directorate Civil Protection CRC: Rotes Kreuz Kamerun (Cameroon Red Cross) FICR: Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (International Red Cross and Red Crescent Movement) National Disaster Prevention & Management Organ National Risk Observatory
2	Regional	Unterpräfekturen
3	Lokal	
	a. Kommunale Akteure	Bürgermeister, Stadtverwaltung, etc.
	b. Traditionelle Autoritäten	<i>traditional authorities</i> , in Kamerun vor allem als <i>local chiefs</i> bezeichnete Ortsvorsteher, teilweise auch als Majestät von der Bevölkerung akzeptiert und angesprochen. Meistens auf Quartiersebene, wobei es starke regionale Unterschiede in der Größe des verwalteten Gebiets gibt.
	c. Fachöffentlichkeit Responder	& NGOs, Wasserversorgungsunternehmen, Krankenhausbetreiber und Personen des Gesundheitswesens, Wasserkomitees, Ingenieurbüros, etc.
4	Zivilbevölkerung	

Über Internetrecherche und persönliche Anfragen über die kamerunischen Partner wurde eine Kontaktliste der entsprechenden gelisteten Akteurs-Ebenen erstellt, wobei diese nicht vollständig ausgefüllt werden konnte, da die Personen entweder nicht online zu ermitteln waren oder die vermittelten Kontaktdaten nicht mehr aktuell waren. Hierbei ist zu bemerken, dass Akteure wie das CRC oder FICR zwar lokal aktiv sind, allerdings national organisiert und vernetzt, sodass zunächst versucht wurde, hierarchisch höhere Personen mit größerer

Verantwortung in die Kontaktliste aufzunehmen, später jedoch vor allem ein Austausch mit regionalen Akteuren etabliert wurde.

In einem weiteren Schritt wurden anhand der aufgestellten Akteurs-Landschaft Experteninterviews geplant, um zusätzliche Informationen zu den recherchierten Ergebnissen zu erhalten. Die übergreifende formulierte Forschungsfrage lautete dabei: Was sind die üblichen Abläufe in einem Katastrophenszenario oder bei Trinkwasserknappheit in Kamerun und wie können sie optimiert werden?

Um diese beantworten zu können, wurde ein umfassender Fragenkatalog entwickelt, aus dem anschließend halbstrukturierte Leitfäden für Experteninterviews abgeleitet wurden. Während strukturierte Interviews aus im Voraus definierten Fragen in einer festgelegten Reihenfolge bestehen, sind halbstrukturierte Interviews flexibel gestaltet, orientieren sich an einem Themenleitfaden und werden zur Erhebung qualitativer Daten geführt (Magaldi und Berler, 2020; Knott et al., 2022). Hierzu werden i.d.R. Leitfragen zu etwa drei bis fünf Unterthemen vorbereitet, die im Rahmen einer Forschungsfrage behandelt werden. Diese Fragen dienen als Grundlage für das Interview. Das Ziel der Befragung ist, alle Themenfelder abzudecken und gleichzeitig eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Teilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen und Gedanken frei schildern, ohne die Antworten ausschließlich auf die gestellte Frage zu beschränken (Magaldi et al., 2020). Dadurch haben halbstrukturierte Interviews den Vorteil, dass ein tieferes Verständnis generiert und unvorhersehbar erlangte Informationen mit einbezogen werden können. Das Gelingen halbstrukturierter Interviews setzt voraus, dass der fragenden Person ein Basiswissen zugrunde liegt, um durch improvisierte Folgefragen das Gespräch lenken zu können. Ein Nachteil ist, dass aufgrund der sich innerhalb verschiedener Interviews unterscheidenden Interaktion eine genaue Reproduzierbarkeit nicht möglich ist (Knott et al., 2022). Durch die qualitative Befragung von Fachleuten kann auf aufwendige, quantitative Fragebögen verzichtet werden und ist ein späteres Abstrahieren der Antworten möglich, welche ggf. für einen regionalspezifischen Kontext und Planungsraum gegeben wurden. Als Fachleuten gelten hierbei Personen mit spezifischem Wissen auf einem bestimmten, klar umfassten Wissensgebiet, das entweder als „Betriebswissen“ und/oder „Kontextwissen“ vorliegen kann. Betriebswissen bezeichnet jene Wissensbestände, die vorliegen, da die Person im betrachteten Feld selbst tätig ist und über die eigenen Abläufe, geltenden Regeln, Institutionen, Akteure, Netzwerke etc. berichten. Für das Erlangen von Kontextwissen dagegen sind die Fachleute nicht im Handlungsfeld aktiv oder nur am Rande selbst tätig, sondern besitzen dennoch umfassendes explizites Wissen. (Wassermann, 2015). Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass die Frage nach den relevanten Stakeholdern mit entsprechendem spezifischem Wissen von hoher Bedeutung und eng an die Forschungsfrage gekoppelt ist. Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden verschiedene Leitthemen

identifiziert. Für jedes Thema werden dann entsprechende Fragen abgeleitet, die eine Art anpassbaren Fragenkatalog darstellen. Je nach zu interviewender Person werden die Fragen schon im Vorfeld entsprechend ausgewählt, können aber auch als Backup während der Befragung dienen.

Im Hinblick auf die projektspezifische Forschungsfrage wurden die in Tabelle 8 gelisteten Unterthemen mit entsprechender Leitfrage als relevant identifiziert. Ein Überblick über den ausführlichen Fragenkatalog ist im Anhang aufgeführt (A4 „Transdisciplinary development of emergency water-supply concepts for Cameroon“).

Tabelle 8: Leitfaden zu den halbstrukturierten Experteninterviews im Kontext des DRM

Unterthema	Leitfrage
Einleitende Frage	Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Position als... mit DRM nach z.B. Überschwemmungen / Dürren / Gesundheitskatastrophen?
Verantwortlichkeiten	Was ist Ihre konkrete Aufgabe im Katastrophenfall und wie sind Sie in die Koordination mit anderen Stellen eingebunden?
Maßnahmen	Welche Maßnahmen ergreifen Sie / ergreifen Sie in Zusammenarbeit mit Partnern / ergreift Ihre Institution, um die Auswirkungen im Falle einer Katastrophe abzumildern?
Notwasserversorgung	Wie stellen Sie / stellen Sie in Zusammenarbeit mit Partnern / stellt Ihre Institution die (Not-)Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall sicher und wer sind die Hauptakteure der Trinkwasserversorgung? Was sind deren Hauptaufgaben?
Offene Frage	Was ist Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen und was sind mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des DRM in der Region / Stadt / im Quartier, in dem Sie aktiv sind?
Abschließende Frage	Möchten Sie noch etwas zum Thema DRM in Kamerun ergänzen, über das wir bislang nicht gesprochen haben?

Geplant waren Interviews mit Akteuren auf nationaler (Ebene 1), regionaler (Ebene 2) und lokaler (Ebene 3) Ebene, darunter übergemeindliche und interkommunale Akteure (Kameruner Rotes Kreuz, Unterpräfekt), kommunale Akteure (Bürgermeister, Verwaltung usw.), traditionelle Autoritäten und die Fachwelt. Die allgemeine Bevölkerung (Ebene 4) wurde von den Befragungen ausgeschlossen, da sich das Konzept für die Wassernotversorgung an die oben genannten Akteure richtet, die eine koordinierende Funktion haben. Obwohl dies der ursprüngliche Plan war, beschränkten sich die durchgeführten Interviews aufgrund zeitlicher Verfügbarkeit, aber auch aufgrund schwieriger Erreichbarkeit im Vorfeld zu den Reisen zunächst auf Gesprächspartner mit einem Mitglied der Verwaltung in Douala V und Leitung eines Gesundheitszentrums in Soa. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und analysiert, um relevante Informationen für die weitere Konzeptentwicklung zu gewinnen. Die Leitfragen wurden in Workshops, während zahlreicher Feldbegehungen und bilateralen Gesprächen stetig gestellt, sodass ein umfangreiches Informationsportfolio hinsichtlich der Forschungsfrage und den untergeordneten Themen zusammengetragen werden konnte. Die

wichtigsten Ergebnisse sind kurz stichpunktartig bezogen auf die Unterthemen dargestellt, werden aber vor allem in Kapitel 3.4 in der Beschreibung der verschiedenen Konzeptentwicklungen des DRM und in Kapitel 0 bei Beschreibung der Kommunikations- und Sensibilisierungsaktivitäten wieder aufgegriffen.

Verantwortlichkeiten:

- Eine Reihe von Akteuren ist an Notfallversorgung und auch der Notfallwasserversorgung beteiligt, darunter der lokale Wasserversorger Camwater.
- Wasserversorgung ist vor allem in ländlicheren Gebieten Privatsache und erfolgt über eigens gegrabene Brunnenanlagen. Städtisches Wasser kann auf Grund der Kontamination des Leitungsnetzes oft nicht getrunken werden, jedoch ist ohnehin nur ein Bruchteil der Haushalte in Kamerun an das Netz angeschlossen (vgl. Kapitel 3.1.2).

Maßnahmen:

- Kommunen setzen teilweise präventive Maßnahmen selbst um, wie Schaffung von Retentionsräumen, teilweise wird auch auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gesetzt, z.B. bei organisierten Abfallsammlungen zur Befreiung der Fließwege. Dies geschieht jedoch aus Eigeninitiative der Verantwortlichen heraus, es existieren keine Leitfäden hierfür.
- Die Kommunen und der lokale Wasserversorger Camwater versorgen im Katastrophenfall die Bevölkerung mit Wasser aus mobilen Tanks. Es steht hiervon eine unzureichende Menge zur Verfügung.
- Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit wird als wichtig erachtet, nicht nur im Hinblick auf die Katastrophenvorsorge, sondern auch auf die Nutzung der sanitären Einrichtungen. Dies übernehmen oft NGOs.

Notwasserversorgung:

- Die Notwasserversorgung ist eins der wichtigsten Themen im DRM in Kamerun, die schnelle Bereitstellung von sicherem Trinkwasser wird als größte Herausforderung während Katastrophenfällen beschrieben.
- In Zeiten der Wasserknappheit gibt es gegenseitige Hilfe und Solidarität innerhalb der Gemeinschaft. Einige Nachbarn öffnen ihre Wasserhähne, um anderen den Zugang zu Trinkwasser zu erleichtern.

- Es wird in Gesundheitseinrichtungen und anderen sensibilisierten Institutionen bereits darauf geachtet, für Ausfälle ausreichend Reserven zu lagern. Diese Vorräte werden jedoch zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Einrichtung benötigt, nicht zur Verteilung an die Bevölkerung.
- Es wurde bestätigt, dass die Herausforderungen der Notwasserversorgung während Dürre- und Trockenzeiten vor allem in der Verfügbarkeit von ausreichend Wasser liegen, da die Brunnen trockenfallen sind. Während Starkregen- und Hochwasserereignissen besteht hingegen vor allem ein qualitatives Problem durch Überschwemmung und Kontamination der Brunnen und Wasserreservoirs. Die eingeschränkte Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von Trinkwasserquellen durch überflutete Gebiete verschärfen die Problematik, sodass es zu Versorgungsengpässen kommt, auf welche Bevölkerung und Institutionen gleichermaßen aufgrund der zeitlichen Unvorhersehbarkeit der Ereignisse nicht vorbereitet sind. Insgesamt steht weniger sauberes Trinkwasser als während der Trockenzeit zur Verfügung, wobei einzelne Aussagen während der Workshops und Feldbegehungen dem widersprechen.

Sonstiges:

- Ein hohes Maß an Kommunikation läuft über den Messaging-Service WhatsApp. So können Beamte aus verschiedenen Stadtvierteln direkt mit den relevanten Akteuren kommunizieren, was die Koordination erleichtert. Auch Personal von Gesundheitseinrichtungen sowie Zivilpersonen tauschen sich hier effektiv aus. Ein Problem besteht darin, dass das Mobilnetz in Kamerun oft nur eingeschränkt verfügbar ist und vor allem während Extremereignissen ausfällt. In dem Fall wird auf den wesentlich langsameren, persönlichen Austausch ausgewichen.
- Nach Überflutungen werden vor allem Erkrankungen an Malaria, Cholera und Durchfallerkrankungen als Primärproblem beschrieben, nicht direkt entstandene Personenschäden. Die Kapazitäten der Gesundheitseinrichtungen sind dabei oft kritisch.

3.2 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Datenerhebung und -auswertung (AP2)

Der in AP1 recherchierte Datenbestand wurde hinsichtlich der Eignung für die spezifischen weiteren Funktionen im Projekt analysiert und bedarfsbedingt durch weitere Analysen und/oder Erhebungen erweitert. Somit wurden die in Kapitel 3.1.3 beschriebenen

Informationen im Zusammenhang mit dem Katastrophenmanagement in Kamerun und den Pilotgebieten evaluiert und eine Methodik zur Ableitung von Landnutzungsinformationen aus Orthofotos sowie für die Erstellung hochaufgelöster DGM aus Drohnentfotos erprobt. Mit dem Ziel den flexiblen Datenaustausch zwischen den beteiligten deutschen und kamerunischen Projektpartnern zu ermöglichen, wurden außerdem relevante Anforderungen an ein Projekt-Datenbanksystem ermittelt. Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit dem IASU an der Erstellung eines Gefahrstoffkatasters gearbeitet sowie das IHPH bei der Erstellung eines Gesundheitskatasters unterstützt.

Alle im Rahmen des Projektes recherchierten und erhobenen Daten wurden jeweils in individuellen Datensteckbriefen der Pilotgebiete katalogisiert, wodurch eine einheitliche Datengrundlage zwischen den Projektpartnern ermöglicht werden sollte. Die Datensteckbriefe können dem Anhang des Projektkurzberichtes des Verbundvorhabens zu entnommen werden (A5 „Data catalogs – researched and generated data in the course of the project for the pilotareas“).

3.2.1 AP 2.1: Erhebung von Landnutzungsdaten

Während der Projektlaufzeit wurden verschiedene Quellen von Landnutzungsdaten der Untersuchungsgebiete recherchiert und zur Erstellung finaler Produkte kombiniert. Weitere Informationen zur Methodik sowie die resultierenden Landnutzungsdaten der drei Untersuchungsgebiete sind in Kapitel 3.1.1 aufgeführt.

Da zu Beginn der Arbeiten zum Untersuchungsgebiet in Douala die Verfügbarkeit höher aufgelöster Landnutzungsdaten eingeschränkt war und noch keine Luftbilder des Untersuchungsgebietes vorlagen, wurden auf Basis der bereits erfassten Orthofotos des Pilotgebietes Soa über eine objektbasierte Klassifizierung hoch aufgelöste Landnutzungsdaten automatisiert abgeleitet. Diese objektbasierte Klassifizierung, auch bekannt als Object-Based Image Analysis (OBIA), hat einen signifikanten Wandel in der Methodik der Bildverarbeitung und der Analyse von Satellitenbildern eingeleitet. Im Unterschied zur pixelbasierten Klassifizierung, die sich auf die individuelle Betrachtung einzelner Pixel konzentriert, ermöglicht OBIA das Gruppieren benachbarter Pixel mit ähnlichen Farbspektren zu größeren, erkennbaren Einheiten. Dies führt beispielsweise dazu, dass graue, aus mehreren Pixeln basierende, Flächen als Straßen und grüne zusammenhängende Flächen als Waldflächen identifiziert werden können.

Die OBIA wurde unter Einsatz der Orfeo-Toolbox innerhalb der frei verfügbaren und quelloffenen Geoinformationssystemsoftware QGIS durchgeführt. Zur Reduktion der erforderlichen Rechenleistung der Analyse wurde die räumliche Auflösung der RGB-

Orthofotos in einem ersten Schritt von 0,02 m/px auf 1,0 m/px reduziert. Anschließend erfolge die Segmentierung der Orthofotos. Hierbei werden benachbarte Pixel mit ähnlichen RGB-Werten zu größeren Einheiten zusammengefasst. Die Zuordnung der segmentierten Flächen erfolgt anschließend anhand eines künstlichen neuronalen Netzes (KNN), welches im Vorfeld mithilfe eines manuell erstellten Trainingsdatensatzes anhand der *resilient-back-propagation* Methode zur Zuordnung der segmentierten Flächen zu Landnutzungskategorien trainiert wird. Ein weiterer manuell erstellter Validierungsdatensatz dient der Überprüfung der durch das Modell zugeordneten Flächen.

In Abbildung 13 sind die Ergebnisse der Segmentation sowie der Klassifizierung durch das mit 162 Trainingsflächen aufgebaute KNN-Modell für das Untersuchungsgebiet Soa dargestellt.

Abbildung 13: Darstellung der Vorgehensweise zur RGB-bildbasierten Ableitung von Landnutzungsflächen aus Orthofotos. Nach einer Reduzierung der räumlichen Auflösung (A nach B) erfolgt eine Segmentierung von Flächen mit anschließender Klassifizierung durch ein künstliches neuronales Netz.

Der gewählte Ausschnitt in Abbildung 13 lässt erkennen, dass insbesondere die Zuordnung von Wasserflächen eine Schwierigkeit für das Modell darstellt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei dem Ergebnis der Klassifizierung der Landnutzungsflächen im Untersuchungsgebiet Makepe II in Douala, wie der Abbildung 14 entnommen werden kann.

Abbildung 14: Orthofotos und Ergebnis der RGB-Luftbildbasierten Ableitung der Landnutzungsklassen für die Untersuchungsgebiete Soa und Makepe II.

Als Hauptgrund für die fehlerhafte Zuordnung der Wasserflächen kann die jeweils geringe Anzahl an Wasserflächen in den Trainingsdatensätzen infolge der geringen Anzahl an Oberflächengewässern in den Untersuchungsgebieten herangezogen werden. Gleichermassen stellt allerdings auch die RGB-Verteilung der Wasserflächen selbst eine Herausforderung dar, da sich die Werte unscharf von den breit gestreuten Werten der Dach- und Straßenflächen unterscheiden, wodurch eine Fehlzugehörigkeit begünstigt wird. Besonders prägnant kann der beschriebene Fall in dem gewählten Ausschnitt der Abbildung 13 nachvollzogen werden.

Um die fehlerhafte Zuordnung von Wasserflächen in der objektbasierten Klassifizierung zu beheben besteht ein vielversprechender Ansatz darin neben RGB-Bildinformationen zusätzliche Spektralkanäle zu berücksichtigen. Die Verwendung von Nahinfrarotdaten (NIR) ermöglicht es beispielsweise die spezifische Reflexionseigenschaften von Wasserflächen zu erfassen, wodurch ein Zusätzliches Kriterium zur Unterscheidung von Wasserflächen und anderen Oberflächenarten wie Vegetation oder Gebäuden gegeben ist. Da zum Zeitpunkt der Analysen keine frei verfügbaren und ausreichend hochaufgelösten Orthofotos mit NIR-Spektralinformationen vorlagen, wurde von weiteren Untersuchungen zur Ableitung

hochaufgelöster Landnutzungsdaten für die Untersuchungsgebiete abgesehen und auf die in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Daten zurückgegriffen.

Da die Auflösung der im Rahmen von AP1 recherchierten Digitalen Geländemodelle (DGM) unzureichend für hydrodynamische Modellierungen mit dem Ziel der Erstellung von Hochwassergefahren- und Risikokarten in peri-urbanen und urbanen Umfeld ist, wurde eine Methodik erarbeitet und angewendet um mittels Drohnenfotos, georeferenzierten Passpunkten und Photogrammetrie-Fachsoftware hochaufgelöste DGM der Untersuchungsgebiete zu erstellen. Infolge der Reisebeschränkungen zu Projektbeginn wurde die Methodik vorab in Deutschland erprobt und anschließend über Unteraufträge des IWW in den Untersuchungsgebieten in Kamerun angewendet.

Das Vorgehen zur Erstellung hochaufgelöster DGM umfasst die Erfassung von Luftbildern und Referenz-Passpunkten im Untersuchungsgebiet und die anschließende Erstellung von 3D-Punktwolken und abschließender Ableitung eines DGM. Bei der Planung der Flugroute für die Erstellung eines Geländemodells ist es entscheidend, eine vollständige Abdeckung des zu kartierenden Gebiets sicherzustellen. Dies gewährleistet, dass keine wichtigen Bereiche ausgelassen werden und das endgültige Modell eine umfassende Darstellung des Geländes bietet. Es ist wichtig, dass die Luftbilder ausreichend überlappen, um eine präzise Rekonstruktion des Geländes zu ermöglichen, typischerweise mit einer Überlappung von etwa 60-80 % in Längsrichtung und 30-40 % in Querrichtung. Eine konstante Flughöhe während des gesamten Fluges ist entscheidend, um eine gleichmäßige Bildauflösung und eine konsistente Genauigkeit des Geländemodells sicherzustellen. Hindernisse wie Bäume, Gebäude oder Stromleitungen müssen bei der Planung berücksichtigt werden, um Kollisionen zu vermeiden und die Sicherheit des Fluges zu gewährleisten. Die Verarbeitung von GNSS-Daten (Globales Navigationssatellitensystem), einschließlich der Positionierung von Ground Control Points (GCPs), sollte in die Flugroute einbezogen werden, um eine präzise Georeferenzierung des Modells zu ermöglichen. Die Platzierung der GCPs entlang der Flugroute sollte so erfolgen, dass eine gleichmäßige räumliche Abdeckung und eine hohe Genauigkeit der Positionsbestimmung gewährleistet sind. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren kann eine effektive Datenerfassung für die Erstellung hochwertiger Geländemodelle sichergestellt werden.

Nach der Erfassung der Luftbilder und Platzierung der GCPs werden die Bilder in eine spezialisierte Photogrammetrie-Software importiert. Dort erfolgt die Bildausrichtung und Rekonstruktion des Geländes mithilfe von Bildmatching-Algorithmen, die die Überlappungen zwischen den Bildern nutzen, um eine 3D-Punktwolke des Geländes zu generieren. Diese Punktwolke wird anschließend auf Rauschen und Ausreißer überprüft und bereinigt, um eine

qualitativ hochwertige Datenbasis zu gewährleisten. Basierend auf der gereinigten Punktwolke wird ein Digitales Oberflächenmodell (DOM) des Geländes erstellt, das eine kontinuierliche Darstellung der Geländeoberfläche ermöglicht. Durch die Integration der GNSS-Daten und GCPs wird das Modell georeferenziert und in das gewünschte Koordinatensystem transformiert. Abbildung 15 illustriert ausgewählte Schritte der Methodik der bildbasierten Erstellung digitaler Geländemodelle eines Drohnen Testflugs in der Aachener Soers, bei dem 86 Luftbilder aus einer Flughöhe von 50 m erstellt wurden. Ein anschließender Vergleich des erstellten DGM mit dem frei verfügbaren DGM der Landesvermessung Nordrhein-Westfalens (Bezirksregierung Köln) hat die Notwendigkeit einer ausreichend großen Anzahl an GCPs im Untersuchungsgebiet sowie eine hohe GNSS-Lokalisationsgenauigkeit und adäquaten Filteralgorithmen zur Identifikation der Geländeoberfläche aufgezeigt.

Abbildung 15: Darstellung ausgewählter Schritte zur Erstellung eines Luftbild-basierten DGM eines Testflugs in der Aachener Soers.

Die Überführung eines DOM und/oder einer 3D-Punktwolke in ein DGM erfolgt durch Extraktion der Geländeoberfläche. Dieser Prozess beinhaltet typischerweise die Identifizierung und das Herausfiltern von Objekten wie Gebäuden, Vegetation und anderen nicht zur Geländeoberfläche gehörenden Elementen, wobei verschiedene Methoden verwendet werden können. Im Rahmen der Untersuchungen wurden einerseits Klassifikations-Algorithmen für die Unterscheidung von Vegetation, Gebäuden und Geländeoberfläche aus der 3D-Punktwolke und andererseits neigungs-basierte Filteralgorithmen an DOM und 3D-Punktwolken erprobt. Insbesondere im Hinblick auf OpenSource-Softwareoptionen und begrenzte Rechenkapazitäten hat sich die Anwendung einer Stoffsimulation (engl. Cloth-Simulation) als praktikabel erwiesen. Bei diesem ursprünglich aus dem Bereich der Computergrafik angewendetem Verfahren wird eine planare Fläche über die gespiegelte 3D Punktwolke oder das DOM gespannt und anschließend der Schwerkraft ausgesetzt. Die Fläche fällt daraufhin auf die Geländestruktur und gleicht sich mit jedem Simulationsschritt weiter der gemessenen Oberfläche an. Als Ergebnis lassen sich aus der Simulation Boden-Punkte und Nicht-Boden-Punkte ableiten, wie in der Abbildung 16 am Beispiel einer 3D-Punktwolke eines Testflugs im deutsch-belgisches Grenzgebiet dargestellt ist. Die Cloth-

Simulation wurde in der Softwareumgebung CloudCompare mit der Zusatzfunktion *Cloth Simulation Filter* nach der Methodik nach (Zhang et al., 2016) durchgeführt.

Abbildung 16: 3D-Punktwolke eines Drohnen-Testflugs auf dem Gelände des ehem. *Camp Astrit* bei Aachen und Klassifizierung in Bodenpunkte und Nicht-Bodenpunkte anhand einer Cloth-Simulation Klassifizierung nach Zhang et al., 2016.

3.2.2 AP 2.4: Aufbau eines Datenbanksystems

Im Zuge des Aufbaus und der Umsetzung eines Projekt-Datenbanksystems wurde in Zusammenarbeit mit dem IWW eine Erfassung und Zusammenstellung der Anforderungen des Konsortiums bezüglich der zu erstellenden Datenbank und der Daten-Austauschplattform durchgeführt. Obwohl der Aufbau der Datenbank ursprünglich für die zweite Hälfte des Projekts geplant war, wurde aufgrund pandemiebedingter Anpassungen des Arbeitsplans entschieden, diese Arbeiten vorzuziehen. Dadurch wurde von Anfang an eine enge Zusammenarbeit und ein effizienter Datenaustausch mit den deutschen und kamerunischen Projektpartnern ermöglicht. Als Ergebnis des gemeinsam erarbeiteten Anforderungskatalogs wurde die Open-Source-Lösung NextCloud in Verbindung mit einem Server mit ausreichender Speicherkapazität gewählt. Der Server wurde durch das IWW beschafft, aufgesetzt und an das Netzwerk angebunden. Um eine einheitliche Datenhaltung und Formatierung sicherzustellen, fand ein Projektworkshop statt, in dem sich die Beteiligten auf Standards zur Vereinheitlichung der Datenformate verständigten. Dieser Schritt war entscheidend, um eine

effektive Zusammenarbeit und einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Projektpartnern zu gewährleisten.

3.2.3 AP 2.5: Erhebung von Gesundheitsdaten

Im Rahmen des Arbeitspakets wurden Gesundheitsdaten erhoben und Gefahrstoffkataster für die drei Untersuchungsgebiete erstellt. Das IHPH wurde bei der Entwicklung eines Fragenkatalogs für Haushaltsbefragungen zu Themen wie Wasser- und Sanitärversorgung sowie Gesundheit unterstützt. Gleichzeitig unterstützte das FiW bei der Beschaffung erforderlicher Genehmigungen für die Haushaltsbefragungen, indem relevante Akteure, wie bspw. die städtische Behörde für Wasser, Energie und Sanitärversorgung (Agence Municipale de l'Eau Énergie et Assainissement – AMEEA) über das Gesamtprojekt und geplante Schritte informiert wurden und entsprechende Anfragen zur Autorisierung der Haushaltsbefragungen gestellt wurden. Die Gesundheitsbefragungen wurden anschließend durch das IHPH durchgeführt und analysiert.

Insbesondere durch die Berichte des MINRESI zur Ausbreitung der Cholera-Krankheit, die im Rahmen von AP 1.1. untersucht wurden, konnten in Verbindung mit Niederschlags- und Geodaten Rückschlüsse auf potenzielle Infektionspfade gezogen werden. In der Region Littoral, in der sich das Pilotgebiet Douala befindet, wurden seit Oktober 2021 Cholera-Fälle registriert, wobei die Epidemie während der Regenzeit von Juli bis September 2022 einen Höhepunkt erreichte. Ein ähnliches Muster zeigte sich bei einem Ausbruch in der Region Centre, in der sich die Pilotgebiete Jaunde und Soa befinden. Hier erreichte die Cholera-Epidemie während der Regenzeit von April bis Juni 2023 einen Höhepunkt. Eine Darstellung des zeitlichen Verlaufs der vom kamerunischen Gesundheitsministerium (MINSANTE) registrierten Cholerafälle in den kamerunischen Verwaltungseinheiten befindet sich in Abbildung 48 im Anhang. Als Hauptursachen für die teilweise rasante Ausbreitung innerhalb der Regionen werden weit verbreitete Unkenntnis über die Ausbreitungsmechanismen der Cholera-Krankheit und unzureichende Hygienebedingungen genannt, was mit den Erkenntnissen aus der Projektarbeit übereinstimmt. Besonders kritisch wurde vom Konsortium die vielerorts unzureichende Abwassersammlung, -führung und -behandlung identifiziert, was in Kombination mit starken Niederschlägen und der weit verbreiteten Wasserversorgung aus unzureichend geschützten Brunnen die Ausbreitung wasserassoziierter Krankheiten begünstigt.

In Zusammenarbeit mit dem IASU wurden Gefahrstoffkataster für die drei Pilotgebiete erstellt. Neben potenziell wasserverunreinigenden Quellen, die aus dem Datensatz der kritischen Infrastrukturen extrahiert wurden (z. B. Tankstellen), wurden auf Grundlage der Orthofotos, die

vom IWW bereitgestellt wurden, weitere potenzielle Gefahrstoffquellen in den Pilotgebieten erfasst und kategorisiert. Hierzu wurden die Orthofotos in gleichmäßige Raster der Größe 30 x 30 m unterteilt und visuell ausgewertet. Zu den weit verbreiteten Gefahrstoffquellen gehörten beispielsweise Unrat, Abfallansammlungen und Kfz-Werkstätten. Bei Feldbesuchen in den Pilotgebieten erfolgte eine punktuelle Verifizierung der erfassten Quellen. Abbildung 17 zeigt die erfassten Gefahrstoffkataster der drei Untersuchungsgebiete.

Abbildung 17: Identifizierte Quellen potentiell wasserunreinigender Stoffe in den Untersuchungsgebieten Soa, Makepe II und Ngouso.

Für das Pilotgebiet in Douala konnte infolge einer größeren Auflösung des Orthofotos nur vereinzelte potentiell wasserunreinigenden Quellen identifiziert werden. Eine anschließende Bewertung der erfassten Quellen hinsichtlich ihrer Toxizität erfolgte jeweils im Anschluss durch das IASU. Beispielhafte Detailaufnahmen der in Abbildung 17 erfassten Gefahrenquellen sind in der Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18: Beispielhafte Detailaufnahmen potentieller Quellen wasserverunreinigender Stoffe.

3.3 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Modellierung und Visualisierung (AP3)

Die Ziele des Arbeitspakets (AP) umfassen die Erstellung von Hochwassergefahren- (HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK), die als zuverlässige Datengrundlage dienen sollen, um Konzepte zur Katastrophenprävention und -bewältigung im Rahmen des AP4 zu entwickeln. Die Aufgabe des FiW bestand darin, das IWW bei der Validierung der Ergebnisse der Hochwassermodellierung zu unterstützen. Hierfür wurden historische Hochwasserereignisse und Flutmarken in den verschiedenen Pilotgebieten identifiziert, um die Genauigkeit der Modellierungen zu überprüfen. Darüber hinaus wurden Satellitendaten recherchiert und analysiert, um festzustellen, ob sie zur Validierung von Überflutungsflächen geeignet sind. Diese Analysen umfassten die Bewertung der räumlichen und zeitlichen Auflösung der Satellitenbilder sowie die Überprüfung ihrer Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für die angestrebten Validierungszwecke. Durch die Identifizierung von Flutmarken historischer Ereignisse und die Bewertung der Satellitendaten wird eine Grundlage für die Entwicklung von Konzepten zur Katastrophenprävention und -bewältigung geschaffen, die darauf abzielen, die Risiken und Auswirkungen zukünftiger Hochwasserereignisse zu minimieren.

3.3.1 AP 3.1: Erstellung von Hochwassergefahrenkarten

Zur Abschätzung der Hochwassergefahr in den Pilotgebieten wurde zu Projektbeginn eine breit angelegte Recherche zu vergangenen Hochwasserereignissen und akuten Hochwassergefahren durchgeführt, die während der Projektlaufzeit kontinuierlich fortgeführt wurde. Hierbei konnte durch das bereits während der Definitionsphase aufgebaute Netzwerk vor Ort Foto- und Videomaterial von Hochwasserereignissen recherchiert werden, das z.T. nachträglich durch online Rechercharbeit zeitlich und räumlich zu vergangenen Hochwasserereignissen zugeordnet wurde. Flutmarken zur qualitativen Abschätzung der Modellierungsergebnisse des IWW wurden jeweils während der Feldbesuche in den Untersuchungsgebieten aufgenommen. Da i.d.R. allerdings keine zeitliche Zuordnung zu konkreten Überflutungsereignissen möglich war können die Flutmarken nur für eine erste Plausibilisierung der Ergebnisse der Modellierung herangezogen werden. Abbildung 19 zeigt eine Auswahl identifizierter Flutmarken inklusive qualitativ abgeschätzten Wasserstände.

Abbildung 19: Auswahl identifizierter Flutmarken im Untersuchungsgebiet Douala mit qualitativ abgeschätzten Wasserständen.

Die Ergebnisse der hydrodynamischen Modellierungen des IWW wurden außerdem punktuell anhand prominenter Fließwege während Feldbesichtigungen qualitativ verifiziert. Abbildung 20 zeigt anhand Erosionserscheinungen augenscheinlich identifizierte Fließwege in den Untersuchungsgebieten Soa und Makepe II, die auch in der Modellierung ausgeprägt ausgebildet sind.

Abbildung 20: Darstellung der Fließgeschwindigkeiten der hydrodynamischen Modellierung im Untersuchungsgebietes Soa (oben) und Makepe II (unten) und punktuelle Verifizierung ausgeprägten Fließwege.

Versuche, berechnete Überflutungsflächen mit frei verfügbaren Satellitendaten zu validieren, erwiesen sich als nicht zielführend. Dies liegt zum einen an der begrenzten räumlichen Auflösung dieser Daten, wie etwa der Rasterweite von 10 x 10 m bei den Sentinel-Daten des Copernicus-Programms der European Space Agency (ESA). Diese Auflösung ist nicht ausreichend, um Überschwemmungen mit geringer räumlicher Ausprägung zu erfassen. Zum anderen ist die zeitliche Auflösung der Satellitendaten ein limitierender Faktor. In den meisten Teilen der Erde liegt die Erfassung der Erdoberfläche durch die Satellitenkonstellation bei etwa fünf Tagen. Ein Versuch, das ausgeprägte Überflutungsereignis in der Küstenstadt Douala am 21. August 2020 mit frei verfügbaren Sentinel-Daten zu erfassen, scheiterte, da der betroffene Bereich nur am 19. August 2020 und am 24. August 2020 vom Satelliten erfasst wurde. Zudem erschwerte ein hoher Bewölkungsgrad die Auswertung der Satellitenbilder, wie anhand der False-Color-Auswertung der Sentinel-2-Satellitenbilder in Abbildung 21 ersichtlich ist.

Die False-Color-Auswertung der Daten durch Betrachtung des Nahinfrarot-, grünen und roten Spektralkanals ermöglicht theoretisch die Darstellung von Überflutungsflächen. Dabei erscheinen wassergesättigte Vegetationsflächen rot, Wasserkörper dunkelblau oder schwarz und andere Oberflächen gräulich. Jedoch kann ein hoher Bewölkungsgrad, der typischerweise mit pluvialen Überschwemmungen einhergeht, die visuelle Auswertung der Erdoberfläche erheblich erschweren.

Abbildung 21: False Color Composites vor und nach dem Überflutungsereignis in Douala am 21. August 2020 und Darstellung der Hochwasserscheitelwelle des Ereignisses an zwei Messtationen im Untersuchungsgebiet Makepe II.

Während Feldbesuchen wurden in Workshops und Interviews mit den von Überflutungen betroffenen Anwohnern vor Ort auch Fragen zur typischen Entstehung von Überschwemmungsereignissen erörtert. Dabei wurde festgestellt, dass in den Pilotgebieten Soa und Jaunde Überschwemmungen typischerweise auf starke und/oder langanhaltende Niederschläge zurückzuführen sind. Hingegen spielt nach Angaben der befragten Personen in Makepe II der tidebeeinflusste Wasserstand des Wouri-Flusses eine entscheidende Rolle für das Auftreten von Überflutungen, da dieser den Abfluss des Ngongue-Flusses aus dem Untersuchungsgebiet beeinflusst.

Nachdem die in AP1 recherchierten Daten der Untersuchungsgebiete in Abstimmung mit dem lokalen Projektpartner der Universität Jaunde I sowie der NGO Ciel Bleu als geeignet bewertet wurden, wurden nach Abschluss der Modellierungen jeweils die Hochwassergefahrenkarten für die Untersuchungsgebiete durch das IWW erstellt. Die HWGK sind dem entsprechenden Schlussbericht des IWW-Teilvorhabens zu entnehmen. Die Darstellung der Überflutungsflächen und Fließgeschwindigkeiten in den HWGK wurde in Absprache mit lokalen Entscheidungsträgern an die spezifischen lokalen Rahmenbedingungen angepasst.

Dabei wurden nicht nur numerische Werte berücksichtigt, sondern auch Piktogramme entwickelt, um die Wassertiefen anschaulich darzustellen. In Abbildung 22 ist eine entwickelte Legende zur inklusiven Darstellung der Wassertiefen in den Hochwassergefahrenkarten dargestellt.

Abbildung 22: Inklusives Design zur Darstellung der Wassertiefen in den Hochwassergefahrenkarten.

Diese Anpassung der Darstellung des Wasserstands in der Legende der HWGK ermöglicht es auch Kindern oder Personen ohne Lesefähigkeit oder Kenntnisse in metrischen Einheiten, die potenziellen Wassertiefen aus den Karten eigenständig abzuleiten, wodurch deren individuelle Resilienz gegenüber Überflutungsereignissen erhöht wird.

3.3.2 AP 3.2: Erstellung von Hochwasserrisikokarten

Durch Verschneiden des Datensatzes der kritischen Infrastruktur mit den Ergebnissen aus den hydrodynamischen Modellierungen wurden federführend durch das IWW HWRK erstellt. Besonders in den Pilotgebieten Soa und Jaunde, aufgrund der teilweise steilen Topografie, muss während Überflutungsereignissen mit hohen Fließgeschwindigkeiten gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, in den HWRK nicht nur Wasserstände anzuzeigen, sondern stattdessen Gefährdungsklassen zu definieren, die sich aus dem Produkt von Wasserstand und Fließgeschwindigkeit ergeben. Durch die Zuordnung potentieller Auswirkungen der Überflutungen auf die Schutzgüter Mensch, Fahrzeuge und Gebäude sollen die Nutzer der Karten dabei unterstützt werden, die Hochwassergefahr innerhalb der Gefährdungsklassen eigenständig einzuschätzen, Präventionsmaßnahmen einzuleiten und im Bedarfsfall Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine beispielhafte HWRK des Untersuchungsgebietes Makepe II kann der Abbildung 23 entnommen werden.

Abbildung 23: Beispielhafte HWRK des Untersuchungsgebietes Makepe II in Douala für ein Hochwassereignis mit einer statistischen Wiederkehrzeit von 100 Jahren.

Während Workshops zum Katastrophenschutz und zu Präventionsmaßnahmen mit der lokalen Bevölkerung und Verwaltung wurde außerdem deutlich, dass die Wahrnehmung von kritischen Infrastruktureinrichtungen stark vom individuellen Handlungsfeld und Betroffenheitsgrad abhängt. Eine Priorisierung der Schutzwürdigkeit kritischer Infrastruktureinrichtungen sollte daher immer die Belange aller beteiligten Akteure berücksichtigen.

3.4 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Konzeptentwicklung, Prävention und Katastrophenschutz (AP4)

Ergänzend zu den Maßnahmen des Technischen Hochwasserschutzes war eine wesentliche Aufgabe des Projekts die Entwicklung von Konzepten zum Katastrophenschutz mittels Präventionsmaßnahmen. Während der Projektlaufzeit wurden vier Säulen identifiziert, welche die drängendsten Probleme und bestehenden Defizite in Vorsorge- und Ablaufplanung seitens Kommunen und Fachwelt adressieren. Diese sind in Abbildung 24 dargestellt. Die entwickelten Konzepte und durchgeführten Arbeiten der einzelnen Säulen werden nachfolgend jeweils kurz dargestellt.

Abbildung 24: Bausteine der DRM-Konzeptentwicklung im INTEWAR-Projekt.

Risikoanalyse und -prävention (Disaster Risk Management Guideline):

Aufgrund der fehlenden konkreten Handlungsanweisungen wurde im Rahmen von bilateralen Gesprächen und Workshops gemeinsam mit dem kamerunischen Konsortium festgelegt, ein allgemeingültiges, leicht transferierbares Konzept zu Katastrophenschutz und Risikoprävention als Leitfaden zu entwickeln, welches eigenständig von interessierten Akteuren umgesetzt werden kann. Dieses wurde anschließend in Workshops (Katastrophenschutzworkshop) in den einzelnen Pilotregionen vorgestellt, diskutiert und iteriert. Der Leitfaden richtet sich an kamerunische Akteure, die im Katastrophenfall das lokale Katastrophenmanagement zum Schutz verschiedener Personengruppen und gesellschaftlicher Infrastrukturen durchführen. Dies können zum Beispiel kommunale Entscheidungsträger und Stadtverwaltungen sein, aber auch Betreiber von besonders betroffenen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Schulen. Der Leitfaden soll ein Hilfsmittel sein, das bei der Vorbereitung auf Ereignisse, die zu einem kurzfristigen Zusammenbruch bestehender Infrastrukturen führen, und bei der Planung von Gegenmaßnahmen herangezogen werden kann. Zu diesem Zweck wurde zunächst die Situation in Deutschland des Zivil- und Katastrophenschutzes recherchiert und aufbereitet. Hierzu zählten Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilung und schließlich konkrete Katastrophenschutzpläne einzelner Kommunen, die gut verfügbar auf den Homepages abrufbar sind. Der Leitfaden orientiert sich vorwiegend am vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben Leitfaden „Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ (BBK, 2015) und wurde um Ergebnisse ergänzender Literaturrecherchen, der Workshops, Interviews und Best Practice-Beispiele anderer Projekte ergänzt, um eine Anpassung für kamerunische Adressaten zu schaffen.

Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass er zunächst Anleitungen und praktische Beispiele für eine detaillierte Risikobewertung liefert. Die drei Schritte der Risikobewertung sind dabei 1. Analyse des Risikos (*Risk Analysis*), auch als Identifizierung des Risikos zu verstehen, 2. Evaluierung des Risikos (*Risk Evaluation*) und 3. Risikominderung (*Risk Treatment*). Als konkretes Beispiel ist der gesamte Prozess einmal für den Fall einer fiktiven Überschwemmungskatastrophe durch ein Starkregenereignis in Form ausgefüllter Tabellen hinterlegt. Die zugrunde liegende

Methodik kann jedoch auch auf alle anderen Arten von Katastrophen, wie sie oben definiert sind, angewendet werden, sodass der Leitfaden in hohem Maße transferierbar ist.

Im Bereich der Risikobewertung sind typische, in Kamerun aber vor allem in der Zivilbevölkerung oftmals unbekannte Begriffe des DRM erläutert. Elemente bzw. Die Indikatoren zur Bestimmung eines Risikos sind schematisch in Abbildung 25 dargestellt.

Abbildung 25: Indikatoren zur Bestimmung eines Risikos (adaptiert nach UNDRR (2022): Bangladesh INFORM Sub-National Risk Index 2022)

Zur Identifizierung von möglichen Gefährdungslagen sind in dem Leitfaden zunächst für Kamerun spezifische Naturrisiken, aber auch andere mögliche Risiken wie das Auftreten einer Epidemie oder Austreten von umweltschädlichen Substanzen, gelistet. Des Weiteren werden verschiedene Methoden zur Feststellung einer solchen potentiellen Gefährdung genannt, wie die Sichtung historischer Daten, technische Lösungen wie die Modellierung, z.B. Hochwassermodellierung, oder die Durchführung sogenannter *transect walks*, also Feldbegehungen mit lokalen Anwohnern oder Experten, die ihre Erfahrungen schildern und gleichzeitig Anhaltspunkte wie Hochwassermarker sichten. Das Ziel ist, eine mögliche Risikosituation, welche in einem Katastrophenszenario münden kann, möglichst umfangreich frühzeitig zu erkennen und beschreiben zu können. Hierfür sind, analog zum vorgeschlagenen Vorgehen des BBK, Tabellen mit Fragen beigefügt, welche bei der detaillierten Beschreibung des Szenarios unterstützen, um alle relevanten Informationen zusammenfügen zu können. Im Anschluss soll die Wahrscheinlichkeit bewertet werden, mit welcher das beschriebene Szenario eintritt.

Die bloße Bewertung einer Gefahr und Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens reicht nicht aus, um Risiko-Hot Spots zu identifizieren und sinnvolle Maßnahmen planen zu können. Daher

werden sowohl Vulnerabilitäten, das geschätzte Ausmaß von Schadensparametern und wie auch bestehende Ressourcen und Kapazitäten in Zusammenhang mit dem gewählten Szenario beschrieben. Vulnerabilitäten umfassen die in Abbildung 25 gelisteten möglichen Indikatoren, wie besonders anfällige Personengruppen in Planungsgebiet. Dem gegenüber, vulnerabilitätsmindernd, stehen Ressourcen und Kapazitäten, welche das Schadensausmaß eines zuvor definierten Schutzguts, verringern. Aus der theoretisch benötigten Kapazität wird dann die Differenz und somit das potentielle Defizit abgeleitet. Nachdem dies für alle Schadensparameter erfolgt ist, werden diese jeweils in ihrer Wichtigkeit für die ausfüllende Institution bewertet, um eine Priorisierung für mögliche Maßnahmen zu haben. Schließlich lassen sich Maßnahmen zur Reduktion des gesamten Risikos unmittelbar ableiten. Dieser Prozess ist einmal beispielhaft in Tabelle 9 durchlaufen, wo in einem fiktiven Katastrophenszenario der Schadensparameter „Anzahl der verletzten Personen“ durchlaufen wird. Das BBK gibt im Leitfaden insgesamt vier Schutzgüter vor: Mensch, Umwelt, Volkswirtschaft und Immateriell (z.B. politische Auswirkungen) und macht Vorschläge für die Schadensparameter und die Kapazitäten. Der für das Projekt adaptierte Leitfaden orientiert sich an diesen Schutzgütern und Schadensparametern, wurde jedoch bei den gewählten Beispielen an die kamerunische Realität angepasst. In den Workshops erarbeiteten die Teilnehmenden eigenständig die Schutzgüter Mensch, Umwelt und Wirtschaft und benannten Schadensparameter des Schutzguts „Immateriell“, sodass diese für den final bereit gestellten Leitfaden übernommen wurden.

Tabelle 9: Beispielhafte Auflistung der benötigten und vorhandenen Bewältigungskapazitäten für einen Schadensparameter in einem fiktiven Katastrophenszenario

Schutzgut	Mensch
Schadensparameter	Anzahl der verletzten Personen
Erwarteter Schaden infolge des beschriebenen Szenarios	4 leicht verletzte Personen, 1 schwer verletzte Person
Benötigte Kapazitäten und Ressourcen zur Bewältigung	1 Krankenwagen, 2 Notfallsanitäter oder Ersthelfer vor Ort, 1 Bett in nahe gelegenen Krankenhaus, Notfallgenerator für Krankenhaus, sichere Räumlichkeiten zur Behandlung der leicht verletzten Personen
Vorhandene Kapazitäten und Ressourcen zur Bewältigung	5 Krankenwagen mit ausgebildetem Personal, 1 ausgebildeter Ersthelfer vor Ort, 20 Krankenhausbetten (Krankenhaus wird jedoch auch von mehreren anderen Quartieren genutzt, die vermutlich ebenfalls durch das Szenario betroffen sind), Notfallgenerator am Krankenhaus, Räumlichkeiten vor Ort zur akuten Versorgung stehen grundsätzlich zur Verfügung, sind aber aktuell zugearäumt
Abgleich des IST- und SOLL-Zustands (Bewältigungsdefizit)	Min. 1 ausgebildeter Ersthelfer oder Notfallsanitäter, ggf. Krankenhausbetten,
Bewertung des Schadensparameters	hoch
Abgeleitete Maßnahmen	Ausbildung weiterer Ersthelfer vor Ort, Räumung und Vorbereitung der möglichen lokalen Versorgungszentren, Einsatzübungen, um weitere Defizite im Ablauf festzustellen, Absprachen mit angrenzenden Quartieren

Aufgrund der in Kamerun bestehenden institutionellen Schwierigkeiten im DRM wurden vor allem Empfehlungen zur Verbesserung der Definition von Zuständigkeiten und Alarm- bzw. Kommunikationsketten in den Leitfaden aufgenommen. In Kamerun wird aktuell auf institutioneller Ebene vor allem eine klassische Informationskette genutzt, während auf Ebene der Zivilbevölkerung eher das Prinzip des All-Channels (Sammelkanal) genutzt wird, dies jedoch auf mündlichen Überlieferungen oder dem Austausch bei WhatsApp, sofern im Katastrophenfall noch funktional, beruht. Es existierten übergreifend keine etablierten Strukturen oder Kommunikationsregeln, z.B. wer welche Information an wen weiterleitet. Eine Möglichkeit ist die Nutzung einer crowd-sourcing-basierten App-Anwendung, welche im Projektverlauf entwickelt wurde und als Dopplung zur vorgeschlagenen Maßnahme der Sensibilisierungen der Bevölkerung fungiert. Im Leitfaden sind weitere mögliche Maßnahmen aufgeführt und es wird auf die weiteren Bausteine der Prävention, wie das Notwasserkonzept und den Hochwasserschutzmaßnahmenkatalog verwiesen.

Notwasserkonzept:

Die Notwasserversorgung stellt einen der vier Schlüsselbausteine in der DRM-Konzeptentwicklung des INTEWAR-Projekts dar. Kamerun, wie viele andere Länder auch, sieht sich aufgrund des Klimawandels mit zunehmenden und intensiveren extremen Wetterereignissen konfrontiert. Diese Herausforderungen umfassen verheerende Überschwemmungen und Epidemien bis hin zum grundlegenden Problem des Zugangs zu sauberem Trinkwasser. Oftmals erweisen sich bestehende Notfallpläne als unzureichend, da sie die spezifischen Umstände einzelner Krisen nicht adäquat berücksichtigen. Eine klare Definition von Maßnahmen und Verantwortlichkeiten fehlt, ebenso wie eine ausreichende Bereitstellung von Ressourcen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein interdisziplinäres Notwasserversorgungskonzept entwickelt, exemplarisch für die Region Makepe II in Douala, in enger Zusammenarbeit mit einem kamerunischen Konsortium und der lokalen Bevölkerung. Es soll als Leitfaden für verschiedene Akteure des Katastrophenschutzes, darunter Wasserversorgungsunternehmen, kommunale Entscheidungsträger und Einsatzorganisationen, dienen. Es zielt darauf ab, in Krisenfällen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern und Unterstützung bei der Umsetzung von Notfallmaßnahmen zu bieten.

Der Leitfaden integriert deutsche Sicherheitsforschung und Expertise und berücksichtigt die Ergebnisse aus Literaturrecherchen, vor-Ort-Begehungen, Interviews und partizipativen Workshops (Abbildung 26). Dabei orientiert er sich am BBK-Leitfaden „Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Teil 2. Notfallvorsorgeplanung“ (Broß et al., 2019). Er bietet praktische Anleitungen, die auch kleineren Gemeinden und Dorfgemeinschaften durch

Wasserkomitees helfen können, effektive Strategien in der Notwasserversorgung zu entwickeln und umzusetzen.

Abbildung 26: Notwasserkonzept-Entwicklung

Bei der Erarbeitung standen folgende zentralen Fragen im Mittelpunkt:

- Wie können wir sicherstellen, dass Menschen in Kamerun in Notfallsituationen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben?
- Wie viel Wasser wird in Notfallsituationen benötigt und welche Qualitätsstandards sollten für die sichere Nutzung erfüllt werden?
- Welche Einrichtungen sind kritisch und wie kann Wasser zuverlässig zu betroffenen Bevölkerungsgruppen transportiert werden?
- Welche Maßnahmen sind erforderlich, um begrenzte Wasserressourcen in Krisenzeiten effektiv zu nutzen, und wie können diese effizient verwaltet, kommuniziert und verteilt werden?

Der Leitfaden umfasst einen 7-Schritte-Notwasserplan, der zum einen Vorsorgemaßnahmen als auch Sofortmaßnahmen beinhaltet. (vgl. Abbildung 27):

Abbildung 27: Auszug des 7-Schritte Plans aus dem Notwasserkonzept basierend auf BBK (2019)

Im Folgenden werden die 7 Schritte im Detail erklärt:

Schritt 1: Wasserbedarfsanalyse und Beschreibung des Distrikts

Berechnung des benötigten Wasserbedarfs für verschiedene Standorte und Planung der Versorgungs- und Transportkapazitäten.

Schritt 2: Identifikation sensibler Infrastruktur

Identifizierung sensibler Infrastrukturen innerhalb des Versorgungsbereichs und deren Einbeziehung in die Notfallplanung.

Schritt 3: Identifikation geeigneter Wasserversorgungsmethoden

Eine systematische Analyse von Unterbrechungen der Wasserversorgung wird durchgeführt, um geeignete Wasserversorgungsmethoden zu identifizieren, egal ob aus eigenen Quellen, von anderen Lieferanten, unverbundenen Brunnen oder Oberflächenwasser.

Schritt 4: Identifikation der benötigten Ressourcen

Die benötigten Ressourcen, wie Ultrafiltrationssysteme, Transportfahrzeuge, verpacktes Wasser oder Notstromgeneratoren, werden identifiziert und logistische Aspekte in der Notfallvorsorgeplanung berücksichtigt.

Schritt 5: Identifikation von Notfallbetriebsmaßnahmen

Das Ziel der Planung von Notfallbetriebsmaßnahmen ist es, den schnellen und umfassenden Schutz der Wasserversorgung zu gewährleisten, einschließlich Maßnahmen für jede Systemkomponente und Art des Ausfalls.

Schritt 6: Planung der Notfallkommunikation

Notfallkommunikation ist entscheidend und erfordert die Identifikation und Vorabernennung verantwortlicher Personen.

Schritt 7: Durchführung regelmäßiger Notfallübungen

Übungen spielen eine zentrale Rolle im Krisenmanagement und helfen, die Kompetenz der Beteiligten aufrechtzuerhalten.

Detailierte Checklisten werden für die Schritte 1 bis 6 bereitgestellt, um auf Notfälle vorzubereiten oder einen Notfallreaktionsplan zu entwickeln und verantwortlichen Parteien zu ermöglichen, Schlüsselinformationen zu sammeln. Eine ausgefüllte Checkliste wird beispielhaft in Abbildung 28 dargestellt.

- Supply methods and resources are determined based on the water demand in emergency preparedness planning.
- The types of water supply can include private water supply, wells, ultrafiltration plants, transport vehicles, bottled water, water supply from the neighborhood, and surface water.
- Combination of multiple supply methods can be considered depending on the extent of the damage or local conditions.
- Assessment of the operational functionality of the water supply system
- Identification of suitable water supply methods based on the system's functionality

Date:	Version:	Prepared by:
-------	----------	--------------

Type of water supply (Private water supply, Wells, Ultrafiltration Plant, Transport vehicle, Bottled Water, etc.)	Water Quality 1= drinking water quality according to Drinking Water Ordinance 2= emergency well water quality according to Water Safety Group 3=chemically or biologically questionable, with assessment by health department	Condition 1= operational 2= partially operational 3= non-operational	District, Street and House No. Postal code	Remarks
Brunnen	3	1	Kreuzung "Mampnog"	
Bohrbrunnen	k. A.			
Wasserversorger "CAMWATER"	k. A.			
Ultrafiltrationsanlage	1	2	An der Kirche	

Abbildung 28: Beispielhafte Darstellung einer ausgefüllten Checkliste Nr. 3 Identifikation geeigneter Wasserversorgungsmethoden

Diese Checklisten decken eine breite Palette von Themen ab, von der Berechnung des Wasserbedarfs in Stadtvierteln bis zur Identifizierung sensibler Infrastruktur und Wasserressourcen, betrieblichen Maßnahmen und Kommunikationsplanung. Zusätzlich wurden Karten des Stadtviertels, markiert mit Brunnen und erstellt mit Drohnenbildern, bereitgestellt, um in normalen und Notfallsituationen praktikable Trinkwasserquellen zu identifizieren.

Nachdem alle Checklisten abgearbeitet waren, konnte ein umfassendes Notwasserkonzept entwickelt werden. Dieses maßgeschneiderte Konzept, gedacht als praktisches Handbuch, wurde durch einen iterativen Ansatz und die aktive Einbeziehung der Workshop-Teilnehmer verfeinert. Die Workshops, die als partizipative Veranstaltungen in Ngouso, Yaoundé 5 stattfanden, involvierten Mitglieder des lokalen Wasserkomitees und Vertreter des Bürgermeisteramts. Sie konzentrierten sich auf verschiedene Aspekte der Notfallwasserversorgung und integrierten diese Diskussionen in die weitere Entwicklung des Konzepts.

Abfall- und Abwasserreinigungskonzept:

Bei der Analyse der Faktoren, die zur Hochwassergefahr in den Pilotgebieten beitragen wurde festgestellt, dass die unzureichende Abfallsammlung und -verwertung einen negativen Einfluss auf das Hochwassergeschehen hat. Insbesondere das unkoordinierte Abladen von Plastikabfällen in Entwässerungsgräben und offenen Abwassersammlern führt oft zur Verkläuerung und damit zur Verringerung der Abflusskapazität, was bei Starkregen zu erhöhten Wasserständen führt. Die Verstopfung von Abwassersammlern trägt maßgeblich zur Verbreitung von Krankheitserregern bei, was zu einem Anstieg von wasserassoziierten Krankheiten während und nach Überschwemmungsereignissen führt.

Im Rahmen von AP3.4 wurden verschiedene Vorsorgemaßnahmen entwickelt, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu reduzieren und gleichzeitig das Ausmaß der Überflutungen zu verringern. Durch den Austausch mit dem kamerunischen Recyclingunternehmen NAMé-Recycling wurde besonders die Problematik von Plastikflaschen als kritischem Abfallbestandteil identifiziert. Leere Plastikflaschen schwimmen auf der Wasseroberfläche und sammeln sich vor Durchlässen und Brücke, wodurch die Ansammlung weiterer Abfälle und Geschwemmsel begünstigt wird. Der enorme Anfall von Plastikflaschen ist hauptsächlich auf den niedrigen Anschlussgrad der Bevölkerung an Trinkwasserversorgungsinfrastrukturen zurückzuführen. Dies führt zusammen mit dem Mangel an Abfallsammel- und -verwertungsinfrastrukturen zu einer beträchtlichen Menge an Plastikflaschen in der Umwelt, die die Sammel- und Verarbeitungskapazitäten von NAMé Recycling übersteigt. Zudem lassen sich die Deckel herkömmlicher PET-Flaschen nicht

optimal wiederverwenden oder recyceln, weshalb sie in Kamerun hauptsächlich als Zuschlagsstoff im Straßenbau verwendet werden. Vor diesem Hintergrund wurde ein dezentrales Abwasserreinigungskonzept entwickelt, das einerseits Plastikflaschen in wertvolle Produkte umwandelt und gleichzeitig zur Verringerung von Überflutungen und der Verbreitung von Krankheitserregern beiträgt.

In Zusammenarbeit mit der Wastewater Research Unit (WRU) der Universität Jaunde I wurde auf dem Campus der Universität in Jaunde eine Pilotabwasserreinigungsanlage bestehend aus Tropfkörperreaktoren und nachgeschalteter Sandfiltration installiert. In der Anlage wird das Abwasser eines nahegelegenen Studierendenwohnheims mit ca. 1.500 Bewohnenden sowie eines Restaurants gereinigt. Die Anlage wurde so konzipiert, dass das natürliche Gefälle am Standort genutzt werden kann und kein Einsatz von Pumpen erforderlich ist. Außerdem wurde bei der Auslegung und dem Design der Anlage darauf geachtet, dass möglichst kostengünstige und lokal verfügbare Materialien für den Bau der Anlage verwendet werden, sodass ein langfristiger und robuster Betrieb der Anlage ermöglicht wird. So wurde als ein Ziel der Untersuchungen definiert, die Eignung von den Deckeln von Plastikflaschen als Füllmaterial für ein Tropfkörperreaktor zur Abwasserreinigung in den vorliegenden (klimatischen) Rahmenbedingungen zu untersuchen. Das Fließschema der Anlage kann der Abbildung 29 entnommen werden.

Abbildung 29: (A) Fließschema der Pilotanlage zur dezentralen Abwasserreinigung auf dem Gelände der Universität Jaunde I. (B) Foto der Anlage.

In einem Sammelbehälter mit 5 m³ Fassungsvermögen wird zunächst das Abwasser gesammelt, bevor es daraufhin durch eine Drosselklappe gleichmäßig in die Vorklärung, bestehend aus Pufferspeicher und Absetzbecken à 1 m³ Volumen geführt wird. Anschließend erfolgt über einen Überlauf die Abgabe des Abwassers in die drei parallel geschalteten Tropfkörperreaktoren, deren Aufwuchs-Medien jeweils unterschiedlich gewählt wurden. Als Aufwuchs-Material für den Tropfkörper 1 dient eine Schüttung aus 50 Vol.-% Plastikdeckel und 50-Vol% Kies mit einer Körnung von 15-25 mm. In Tropfkörperreaktoren 2 besteht das

Füllmaterial aus 100 % Plastikdeckeln und in Tropfkörper 3 aus 100 % Kies. Die Reinigung des Abwassers erfolgt über den Biofilm, der sich auf der Oberfläche der Füllkörper der zusätzlich belüfteten Tropfkörperreaktoren befindet. In anschließenden Sandfiltern erfolgt jeweils noch eine abschließende Filtration des gereinigten Abwassers.

In der Versuchsphase der Anlage wurde eine breite Palette von Wasserqualitätsparametern analysiert, die sowohl vor Ort als auch im Labor untersucht wurden. Zu den vor-Ort-Parametern gehörten pH-Wert, Temperatur, Leitfähigkeit, Salzgehalt, Gesamtschwebstoffe (TSS), gelöste Feststoffe (TDS) und gelöster Sauerstoff (DO). Im Labor wurden Parameter wie BOD5, COD, Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff (TKN), Nitrat (NO₃-), Ammonium (NH₄+), Gesamtphosphor (TP), Phosphat (PO₄3-), Farbe sowie fäkale Coliforme und Streptokokken analysiert. In einer zweiten Versuchsphase wurden zusätzlich E.coli-Bakterien untersucht.

Die Verwendung von Tropfkörpern zielt typischerweise auf den Abbau von Kohlenstoffverbindungen ab, wie sie durch den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) und den biologischen Sauerstoffbedarf (BSB) dargestellt werden, sowie auf die Nitrifikation, die die Umwandlung von Ammonium (NH₄+) in Nitrat (NO₃-) umfasst. Die Auswertung konzentriert sich daher hauptsächlich auf die Reinigungsleistung für diese Stoffe. Zusätzlich wird die Entfernung fäkaler Koliforme betrachtet, da diese eine bedeutende Ursache für wasserassoziierte Krankheiten sind. Während der Versuchsphase wurden Proben von Rohwasser, Auslass des Sedimentationsbeckens sowie von den Auslässen der Tropfkörper und der zugehörigen Sandfilter genommen. Die Proben wurden im Labor für Biotechnologien und Umwelt der Abteilung für Pflanzenbiologie an der Universität Yaoundé 1 analysiert. Die Ergebnisse der Einzelanalysen wurden gemittelt und auf die Übereinstimmung mit gesetzlichen Normen hin bewertet. Die Effizienz des Systems wurde durch die prozentuale Reduzierung (R) für verschiedene Wasserqualitätsparameter mit folgender Formel bestimmt:

$$R = \frac{C_i - C_0}{C_i} * 100 \quad [\%]$$

mit C_i Anfangskonzentration
 C_0 Endkonzentration

In allen drei Füllvarianten wurden gute Ergebnisse erzielt und die Eignung der Anlage zur Abwasserreinigung konnte nachgewiesen werden. Abbildung 30 zeigt die Reinigungsleistungen ausgewählter Parameter des Auslaufs aus den Sandfiltern im Vergleich zum Rohwasser.

Abbildung 30: Mittelung erzielter Reinigungsleistungen der Pilotanlage. Angaben prozentualer Reduzierungen der Parameter von Rohwassers im Vergleich zum Auslauf aus den Sandfiltern.

Die Messwerte für die meisten Parameter zeigen für die drei verschiedenen Füllmaterialien ähnliche Größenordnungen. Abbildung 31 zeigt die Konzentrationsfrachten ausgewählter Parameter an verschiedenen Probenahme-Punkten der Anlage. Organische Verbindungen konnten je nach Füllmaterial mit Reduzierungsraten von 78-86 % in Bezug auf das Rohwasser abgebaut werden. Die Reduzierungsraten von Ammonium lagen bei 73-84 %. Zusätzlich wurden gute Ergebnisse für die Reduzierung pathogener Mikroorganismen erzielt. Für fäkalkoliforme Bakterien betrug die prozentuale Reduzierung im Mittel 98 %.

Abbildung 31: Gemessene Frachtkonzentrationen ausgewählter Parameter an den verschiedenen Probenahme-Punkten der Pilotanlage.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das untersuchte Gesamtsystem gute Reinigungsleistungen für häusliche Abwässer erzielen kann. Insbesondere der Rückgang pathogener Keime kann bei flächendeckender dezentraler Abwasserreinigung zu einer erheblichen Reduzierung der Ausbreitung wasserassoziierter Krankheiten beitragen. Die

Nutzung von Plastikdeckeln als Füllmaterial für die Tropfkörper ist zu favorisieren, da hierdurch ein geringeres Gewicht der Anlage erzielt werden kann und bei Bedarf die Filterhöhe weiter erhöht werden kann. Je nach Verfügbarkeit kann die Nutzung der Deckel auch kostengünstiger sein, wobei durch sich die Reinigungsleistungen von Kies auch als nicht minder geeignet erwiesen haben. Da über die Dauer der mehrmonatigen Versuchsphase schwankende Reinigungsleistungen erkannt wurden, die über den notwendigen Aufbau des Biofilms zu Beginn der Versuchsphase hinausgingen, wird empfohlen, insbesondere die Tropfkörper gegen Niederschlagsbelastung abzudecken, sodass starke Niederschläge nicht zu einem Abwaschen der oberen Biofilmschicht führen können. In Abbildung 32 sind weitere Impressionen der Pilotanlage aus der Bau- und Versuchsphase abgebildet. In Rahmen eines Workshops und einer Besichtigung der Pilotanlage mit Studierenden der Universität Jaunde I wurde das entwickelte Konzept durch das Projektkonsortium vorgestellt und Möglichkeiten der weiteren Verbreitung und Modifikation der Anlage zum mobilen und/oder semi-stationären Betrieb im Katastrophenfall erörtert.

Abbildung 32: Impressionen zur Konzeptentwicklung und Umsetzung der Pilotanlage zur dezentralen Abwasserreinigung auf dem Gelände der Universität Jaunde I in Kamerun.

3.4.1 AP 4.1: Douala

In Douala wurde während des Projektzeitraums insgesamt zwei Workshops durchgeführt, die zur Entwicklung und Iteration der Konzepte beitrugen. Zusätzlich wurde ein Experteninterview mit einem Kommunalvertreter und Verantwortlichen für die Wasserversorgung in Makepe II

durchgeführt. Ergänzend gab es zahlreiche bilaterale Fachgespräche mit Kommunalvertretungen, Anwohnern und Mitgliedern des Wasserkomitees vor Ort.

Das Pilotgebiet ist in hohem Maße von wiederkehrenden Überflutungen durch Starkregenereignisse betroffen. Es entstehen regelmäßig Sachschäden, das größte Problem jedoch ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notfällen. Im Pilotgebiet gibt es eine begrenzte Anzahl an Trinkwasserquellen, viele davon werden regelmäßig überflutet und kontaminiert. Es besteht ein Grundverständnis der damit einher gehenden Prozesse in der Bevölkerung, viele haben aufgrund der Sozialstruktur jedoch wenig andere Möglichkeiten als das Wasser dennoch zu nutzen. Daher wird die Sensibilisierung der Bevölkerung auch seitens der Stadtverwaltung als sehr wichtig erachtet. Innerhalb des Pilotgebiets in Makepe II besteht die Besonderheit, dass es seit Jahren ein gut etabliertes und engagiertes, festes Wasserkomitee gibt. Dieses arbeitet eng mit der Kommunalverwaltung von Douala V zusammen und fungiert auch als Schnittstelle zwischen dieser und der Bevölkerung. Daher bestand von Anfang an dem Wunsch, vermehrt auf Ausbildung des Komitees durch WASH-Workshops zu setzen.

Es war ein Workshop zum Leitfaden des DRM und Notwasserkonzepts während der fünften Projektreise im Juni 2023 geplant, dieser wurde jedoch spontan von den kamerunischen Teilnehmenden abgesagt. Die Ergebnisse wurden daher im Rahmen der Abschlusskonferenz in Jaunde im November 2023 besprochen und die Konzepte überreicht.

3.4.2 AP 4.2: Soa (Jaunde, periurban)

In Soa, als erstem ausgewählten Pilotgebiet, wurden insgesamt zwei jeweils zweitägige Workshops im Oktober 2021 und im Februar 2022 durchgeführt, die maßgeblich zur Entwicklung der Konzepte beitrugen. Grundsätzliche Informationen sind bereits in Kapitel 3.1.3 dargestellt worden, daher werden im Folgenden nur noch Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen und Maßnahmen aufgezählt, die spezifisch auf die Region Soa bezogen sind.

Überflutungen treten innerhalb der Wohngebiete eher seltener auf. Als Probleme werden in Soa vor allem die nach Wahrnehmung der Workshop-Teilnehmenden immer unregelmäßiger und dadurch schwerer vorauszusehenden Trockenzeiten, in welchen die Grundwasserpegel deutlich absinken und weniger Wasser verfügbar ist. Weiterhin wird die Wasserqualität als großes Problem angegeben, was sich in den Regenzeiten durch Einträge in die Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper verschärft. Es werden viele offene Brunnen privat und ohne Expertise gegraben, wodurch nicht nur bauliche Mängel entstehen, sondern oft auch unpassende Orte als Standort gewählt werden. Die Stadt bietet keine Beratung beim Brunnenbau an. Durch die starke landwirtschaftliche Flächennutzung werden hohe Mengen

an Dünger in die Quellen eingetragen und es besteht ein oftmals unzureichender Abstand zwischen den Sanitäranlagen und den Quellen. Auch hier sind keine technischen Anleitungen oder Anforderungen für die Errichtung von Sanitäranlagen bekannt. Laut Ciel Bleu werden solche Angaben nicht zentral kommuniziert, sondern sporadisch über die begrenzten Kapazitäten von NGOs verbreitet.

Vor dem Trinken kommt es in weiten Teilen der Bevölkerung zu keinen Sicherungs- oder Hygienemaßnahmen, außer einer Sicht- und Geruchsprüfung. Ggf. werden in den Haushalten weitere Maßnahmen wie Sedimentation, Filtration und Abkochen durchgeführt, dies geschieht jedoch ausschließlich auf Eigeninitiative und nicht bedingt durch Schulungsmaßnahmen. Gelegentlich werden auch die Brunnen gechlort. Bei Überflutung der Wasserressourcen wird mitunter Regenwasser vom Dachablauf gesammelt und als Trinkwasser genutzt. In der Regenzeit werden mehr und verschiedene Krankheitsfälle registriert. Es erkrankten laut den Angaben mehr Frauen, möglicherweise durch erhöhte Exposition mit kontaminiertem Wasser. Außerdem treten oft Hauterkrankungen auf.

In Soa gibt es seit etwa 2020 Maßnahmen zur Freihaltung der Entwässerungsgraben im Stadtgebiet. Diese werden regelmäßig entleert, um Überflutungen zu verhindern. Dies obliegt der Verantwortung des Bürgermeisters, der Privathaushalte oder Entsorgungsunternehmen damit beauftragen kann. Weiterhin wurde berichtet, dass der hauptsächliche Kommunikationspfad Mund-zu-Mund-Propaganda ist, um gute und sichere Wasserquellen zu kommunizieren.

Da in Soa keine besonders hohe, direkte Betroffenheit durch Überflutungen und Starkregenereignisse herrscht, sondern vor allem Sensibilisierungsmaßnahmen zur sicheren Wasseraufbereitung benötigt werden, wurde der Fokus im weiteren Projektverlauf auf die Vermittlung von WASH-Inhalten gelegt. Es fanden verstärkt Schulung an der Trinkwasseraufbereitungsanlage und des Wasserkomitees statt um die Fachöffentlichkeit bei der Wartung und Beprobung zu unterstützen. Durch die gut etablierten Kommunikationsnetzwerke wurde vor allem auf die Verbreitung des Wissens durch Multiplikatoren gesetzt.

3.4.3 AP 4.3: Jaunde (zentral)

In Jaunde wurden insgesamt drei Workshops zum Thema DRM mit den zu diesem Zeitpunkt bereits entwickelten Leitfäden und Konzepten durchgeführt. Dies waren zunächst jeweils ein Workshop zur Risikoanalyse und Katastrophenprävention in Zusammenarbeit mit dem IWW sowie ein Workshop zum Notwasserkonzept während der im Juni 2023. Während der Workshops wurden die Konzepte vorgestellt und Maßnahmen besprochen.

Adressiert waren ursprünglich vorwiegend die kommunalen Entscheidungsträger, um mit ihnen gemeinsam zum Projektende hin ein ausformuliertes, angepasstes Konzept für den Pilotstandort Ngouso in Jaunde vorlegen zu können. Da am Tag zuvor jedoch der Workshop zur Vorstellung des gesamten Projekts und zur Entwicklung des Betreiberkonzepts stattgefunden und sich wohl herumgesprachen hatte, dass weitere Veranstaltungen des Projekts am nächsten Tag geplant waren, erschienen spontan statt der geplanten 6 Personen aus der Stadtverwaltung insgesamt 21 Personen, die vorwiegend aus der Zivilgesellschaft stammten (vgl. Abbildung 33). Die Zusammensetzung war interdisziplinär, sodass aus verschiedensten Blickwinkeln Perspektiven eingebracht wurden. So waren u.a. ein pensionierter Polizist, eine Sozialbeamtin und Lehrerin anwesend. Der Workshop fand inhaltlich größtenteils wie geplant statt, jedoch wurde der Fokus vom Aktions- und Handlungsraum der Kommune hin zu privaten und lokalen Zusammenschlüssen, Gemeinschaften und Institutionen verschoben. Während der Risikoanalyse wurde daher vorwiegend die Erfahrungen der Anwohner ausgetauscht. Ngouso ist durch Topographie und demographische Zusammensetzung im hohen Maß von Hochwasser- und Starkregenüberflutungen betroffen, ein Faktum, das bereits vor Auswahl als dritter Pilotstandort durch Fachgespräche und Modellierungen bekannt war. Die Teilnehmenden zeigten an Karten mit Hochwassermodellierungen auf, an welchen Stellen ihrer Erfahrung nach besonders häufig Überflutungen auftraten, was sich vorwiegend mit den Modellierungsergebnissen deckte. Im Bereich der vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen ermittelten die Anwohner starke Defizite, vor allem im Bereich von Versorgungsinfrastruktur, wie notfallmäßig bereit gestelltem Trinkwasser oder medizinischer Unterstützung. Aufgrund der Zusammensetzung fokussierte sich die Maßnahmenbesprechung jedoch vorwiegend auf private Maßnahmen statt kommunale oder strukturelle Maßnahmen. Aus diesem Grund wurde in Jaunde ein ergänzender Workshop, erneut gemeinsam mit dem IWW, durchgeführt, der sich auf Hochwasservorsorge für Privathaushalte konzentrierte (vgl. Kapitel 3.5.1). Seitens des FiW wurde ein Handbuch bereit gestellt, das Schritte zum Aufstellen eines Notfallplans erläutert. Das Handbuch kann dem Anhang dieses Berichts entnommen werden (Anhang A2 „Disaster Risk Management Guideline for Cameroonian Stakeholders“).

Abbildung 33: Durchführung des DRM-Workshops in Ngoussou, Jaunde.

Nach dem Workshop zur Risikoanalyse und zum Hochwassermanagement wurde mit denselben Teilnehmenden der Ansatz des Notwasserkonzeptes besprochen. In dem Workshop wurden die Teilnehmenden angehalten durch eigene Berechnungen und aktive Teilnahme ein Notwasserkonzept für Ngoussou zu erarbeiten.

Ein Schlüsselaspekt des Workshops war die Nutzung des im Rahmen des Projekts entwickelten Leitfadens zur Notfallwasserversorgung in Form eines Handbuchs, das den Teilnehmern schrittweise Anweisungen zu verschiedenen Aspekten der Notwasserversorgung gab (vgl. Abbildung 34).

Abbildung 34: Durchführung des Notwasser-Workshops in Ngoussou, Jaunde.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden konnte das Handbuch mit seinen Checklisten während des Workshops genutzt werden. Die Teilnehmer beteiligten sich an Diskussionen über deren praktische Umsetzung, wobei sie wertvolle Einblicke und Empfehlungen lieferten, die in die weitere Entwicklung des Notwasserkonzept einfließen konnten.

Die Teilnehmenden des Workshops nutzten die Checklisten, um ihre Schätzungen zur Bevölkerungsanzahl des Distrikts und des benachbarten Bezirks darzulegen und machten sich dadurch ein Bild vom Wasserbedarf in Notfallsituationen. Sie konnten beispielsweise auch abschätzen, wie viele Krankenhausbetten verfügbar sein könnten, was für die Ermittlung des benötigten Wasserbedarfs ein Bestandteil ist. Zudem identifizierten sie sensible Einrichtungen, zu denen ein Krankenhaus und eine Schule gehörten. Dabei dokumentierten sie wichtige

Informationen wie Namen, die Anzahl der Mitarbeiter, den Wasserbedarf und die Adressen dieser Einrichtungen.

Die Workshop-Teilnehmenden erkannten unterschiedliche Wasserversorgungsmethoden und lernten, diese nach ihrer Qualität zu bewerten. Sie dokumentierten deren Standort und zugehörige Details, was im Notfall schnelles Handeln ermöglicht. Jede Trinkwasserquelle wurde mitsamt verantwortlicher Kontaktpersonen und Standorten auf weiteren Checklisten präzise festgehalten. Den Teilnehmenden wurde die Bedeutung des Sammels umfangreicher Informationen für eine effektive Notfallwasserversorgung deutlich, ebenso wie die Wichtigkeit, Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Voraus zu verteilen. Es wurde erkannt, wie essenziell es ist, Ansprechpartner samt ihren Kontaktdaten im Vorfeld zu definieren und zu kennen, um im Ernstfall rasch und koordiniert handeln zu können.

Im Nachgang zu den Workshops fanden weiterhin bilaterale Gespräche mit den Kommunalvertretern von Jaunde V statt. Gemeinsam wurden bereits umgesetzte Maßnahmen im Stadtgebiet besprochen. So ist Douala V sehr aktiv, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen der grünen Infrastruktur und der Schaffung von Retentionsräumen geht. Darüber hinaus hat die Kommune eine Homepage, welche relativ regelmäßig bilateral über die Maßnahmen berichtet, und damit sowohl Sichtbarkeit schafft als auch Schulung für die Zivilbevölkerung durchführt. Gemeinsam mit dem Entwicklungsingenieur wurde die Präsentation zum Thema DRM bei der Abschlusskonferenz vorbereitet, welcher über die bereits erfolgten und geplanten Maßnahmen berichtete.

3.5 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Technische Lösungen und Betreibermodell der PAULA-Anlage (AP5)

Das übergeordnete Ziel des Arbeitspakets war es, die Resilienz der Bevölkerung gegenüber Überflutungen und Dürren zu stärken, was durch die Entwicklung und Umsetzung von Katastrophenvorsorgemaßnahmen erreicht wurde. Die durchgeführten Maßnahmen enthalten sowohl technische Hochwasserschutzstrategien als auch die Installation dezentraler Trinkwasseraufbereitungsanlagen und trugen zur Entwicklung eines Notwasserkonzeptes für die Untersuchungsgebiete bei. Die erarbeiteten Strategien und Lösungen wurden in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften entwickelt, um sicherzustellen, dass sie langfristig effektiv genutzt werden können. Ein entwickelter Katalog mit technischen Hochwasserschutzmaßnahmen präsentiert eine Vielzahl von Optionen auf verschiedenen Implementierungs- und Budgetebenen. In Workshops mit lokalen Entscheidungsträgern und Gemeinschaftsvertretern wurden diese Maßnahmen gemeinsam erörtert, angepasst und beispielhaft umgesetzt. Dadurch wurde sichergestellt, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur technisch realisierbar sind, sondern auch den Bedürfnissen und Gegebenheiten vor

Ort entsprechen. Weiterhin wurden im Rahmen des Arbeitspakets Standorte für die Installation dezentraler Trinkwasseraufbereitungsanlagen identifiziert und ausgewählt. Hierzu wurde jeweils ein partizipativer Prozess unter Einbindung der lokalen Bevölkerung und Verwaltung gestartet und transdisziplinäre Workshops durchgeführt. Die Auswahl der Standorte berücksichtigte die verschiedenen Kategorien des vorab durch das Konsortium entwickelten Kriterienkatalogs, der u.a. Faktoren wie Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Rohwasserquellen und Stromversorgung umfasst. Nach der Standortfestlegung wurden die Anlagen an die Rohwasserquellen und das Stromnetz angeschlossen, um eine zuverlässige und nachhaltige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Arbeitspakets lag auf der Entwicklung von Betreibermodellen für die Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Diese Modelle wurden in moderierten Workshops mit den örtlichen Wasserkomitees an die lokalen Gegebenheiten angepasst, und die Mitglieder der Wasserkomitees erhielten umfassende Schulungen zur effektiven Betreuung und Instandhaltung der Anlagen.

3.5.1 AP 5.1: Technischer Hochwasserschutz

Um den unterschiedlichen Anforderungen an technische Hochwasserschutzsysteme in den Untersuchungsgebieten gerecht zu werden, bedingt durch die vielfältigen Gefährdungsarten aufgrund der verschiedenen Hochwasserursachen und -Ausbreitungsmechanismen, wurde ein Handbuch erstellt. Das Handbuch enthält eine Auflistung und Beschreibung von 39 Hochwasserschutzmaßnahmen, deren Zusammenstellung größtenteils durch Literaturrecherchen erfolgte. Sofern möglich, wurden die Maßnahmen an die lokalen Gegebenheiten angepasst und weitere Informationen zu deren Bau, Wartung und Instandhaltung ergänzt. Zudem wurden vor Ort identifizierte Hochwasserschutzmaßnahmen inspiziert und in den Katalog integriert. Die Maßnahmen werden verschiedenen Strategien der Hochwasservorsorge zugeordnet (Anpassen, Widerstehen, Weichen) und unterscheiden sich in ihrer technischen Komplexität, der Implementierungsebene (Haushalt, Nachbarschaft oder Quartiersebene) und dem erzielbaren Schutzniveau. Beispielhafte Seiten des entwickelten Hochwasserschutzkatalogs sind in Abbildung 35 dargestellt. Der vollständige Katalog ist im Anhang zu finden (A5 "Data Catalogs – researched and generated data in the course of the project for the pilotareas").

Abbildung 35: Beispielhafte Darstellung des gemeinsam mit dem IWW entwickelten Hochwasserschutz-Maßnahmen Katalogs für Entscheidungsträger, der 39 an die lokalen Gegebenheiten angepasste Hochwasserschutzmaßnahmen enthält.

Der Hochwasserschutzmaßnahmen-Katalog, der in Zusammenarbeit mit dem IWW erstellt wurde, wurde den örtlichen Verwaltungen in den Untersuchungsgebieten präsentiert und digital sowie in gedruckter Form übergeben.

In begleitenden Workshops wurden die verschiedenen Hochwasserschutzstrategien – Anpassen, Widerstehen und Weichen – erläutert und potentielle Implementierungspfade erörtert. Beim Anpassen geht es darum, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, beispielsweise durch die Gestaltung von Gebäuden oder Infrastruktur. Die Widerstehen-Strategie hingegen beinhaltet den direkten Schutz vor Hochwasser durch den Bau von Barrieren oder Deichen. Die Weichen-Strategie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Hochwasser zu minimieren, indem beispielsweise Gebiete für Überschwemmungen vorgesehen werden, die keinen Schaden verursachen. Bebauung wiederum sollte in Gebieten erfolgen, in denen Überflutungen weitestgehend ausgeschlossen werden können. Im Verlauf des Workshops wurden auch Planspiele durchgeführt, um das Verhalten und die Umsetzung von Maßnahmen im Hochwasserfall zu simulieren und zu trainieren. Anschließend wurde eine beispielhafte Flutbarriere konstruiert, die dazu dient, Türen und Fenster vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Diese Flutbarriere wurde am IWW entwickelt und in der institutseigenen Versuchshalle getestet.

Zusätzlich zu den technische Hochwasserschutzmaßnahmen wurden auch Strategien blaugrüner Infrastrukturmaßnahmen beispielhaft entwickelt und den lokalen Entscheidungsträgern vorgestellt. Ein Fokus wurde an dieser Stelle auf die Entwicklung angepasster Maßnahmen nach den Schwammstadt-Prinzipien gelegt, die einerseits im Hochwasserfall zu einer Reduzierung der Wasserstände und Abflüsse durch Wasserrückhalt beitragen sollen und andererseits in Zeiten von Wassermangel als Wasserspeicher und/oder Verdunstungsraum dienen sollen. So können diese Maßnahmen in Trockenzeiten bspw. durch technische oder

naturnahe Technologien zu einer Reduzierung der Hitzebelastung in urbanen Räumen beitragen oder ebenso zur Bewässerung von Stadtgrün oder Nutzpflanzen herangezogen werden. Durch den Aufbau und die gezielte Anpassung eines hydrodynamischen HEC-RAS Modells (HEC, 2023) des Untersuchungsgebietes Ngouso wurden drei entwickelte Schwammstadt-Maßnahmen auf deren Wirksamkeit im Überflutungsfall infolge eines 10-jährlichen Starkregenereignisses untersucht. Die untersuchten Maßnahmen können Abbildung 36 entnommen werden und umfassen den Bau einer Versickerungsfläche die in Trockenzeiten bspw. als Parkanlage genutzt werden kann (1), den Bau einer Flutmulde im Seitenschluss eines prägnanten Fließweges (2) sowie eine Maßnahme der Flächenentsiegelung und den Einbau von Störelementen in einen Fließweg durch Integration eines bepflanzten Grünstreifens in der Mitte einer Hauptstraße mit gleichzeitiger Anpassung der Niederschlagswasserführung auf der Verkehrsfläche (3).

Abbildung 36: Übersicht der untersuchten Maßnahmen zur Hochwasser- und Klimafolgenanpassung im Untersuchungsgebiet Ngouso: (1) Versickerungsfläche die in Trockenzeiten als Parkanlage mit Verdunstungskühlelementen genutzt werden kann, (2) Flutmulde im Seitenschluss eines prägnanten Fließweges, (3) Flächenentsiegelung und Einbau von Störelementen durch Integration eines Grünstreifens mit Anpassung der Niederschlagswasserführung.

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen konnten zu einer unmittelbaren Reduktion der Wassertiefen und/oder Fließgeschwindigkeiten des abfließenden Regenwassers in der näheren räumlichen Umgebung der Maßnahmen beitragen (vgl. Abbildung 37). Der Bau der Versickerungsfläche (Maßnahme 1) neben der Hauptstraße führte zu einer Ableitung stagnierten Niederschlagswassers von der Verkehrsfläche in die Versickerungsmulde und kann dort für Bewässerungsmaßnahmen und/oder Technologien zur Verdunstungskühlung genutzt werden. Die beispielhaft errichtete Flutmulde (Maßnahme 2) konnte zu einer Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten und somit zum Schutz der benachbarten Bebauung und deren Anwohnenden beitragen. Für eine großflächigere Entfaltung der Wirksamkeit wäre

allerdings ein größeres Speichervolumen erforderlich. Die Umgestaltung der Hauptstraße mit Errichtung eines Grünstreifens und Anpassung der Regenwasserführung (Maßnahme 3) führte außerdem ebenfalls zu einer Reduktion der Fließgeschwindigkeiten, deren Intensität infolge numerischer Instabilitäten des Modells für die untersuchte Stelle allerdings nur qualitativ dargestellt werden konnten. Für eine umfassendere Anpassung des Untersuchungsgebiets an die weiterhin erwarteten Klimafolgen in der Region sind zahlreiche zusätzliche dezentrale Maßnahmen nach dem Schwammstadt-Prinzip erforderlich. Idealerweise sollten auch großflächigere Maßnahmen umgesetzt werden, die jedoch Freiflächen erfordern. Diese Flächen sind in vielen stark urbanisierten Regionen wie dem vorliegenden Untersuchungsgebiet Ngouso nicht (mehr) ohne Weiteres verfügbar. Um dennoch die stark wachsenden Städte Kameruns an den Klimawandel mit sich verändernden Niederschlagsmustern anzupassen, sollten Flächen für die Umsetzung von Schwammstadt-Prinzipien frühzeitig in die Stadtplanungsprozesse integriert und deren Implementierung höher priorisiert werden.

Abbildung 37: Beeinflussung der Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten durch die untersuchten Klimaanpassungsmaßnahmen im Untersuchungsgebiet Ngouso.

Insbesondere die Maßnahmen 1 und 2 könnten gleichermaßen als Speicherbecken ausgeführt werden, die sich wiederum als Wasserspeicher für die dezentralen Trinkwasseraufbereitungsanlagen eignen würden. Zur Reduzierung der Belastung des

Wassers durch von den Verkehrsflächen abgeschwemmten Verunreinigungen sollte in diesem Falle allerdings vorsorgende Reinigungsbarrieren integriert werden. Neben Rechenanlagen könnten diese bspw. auch Filtrationspassagen beinhalten, sodass die Standzeiten etwaiger Membranen zur Trinkwasseraufbereitung erhöht werden können. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Entwässerungsleistung im Starkregenfall nicht übermäßig eingeschränkt wird.

3.5.2 AP 5.2: Dezentrale Trinkwasseraufbereitung nach WHO-Richtlinie

Zur Sicherstellung der Versorgung der durch Überflutungen betroffenen Bevölkerung wurden die dezentralen Trinkwasseraufbereitungsanlagen des Projektpartners PAULA in den Untersuchungsgebieten installiert und Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zu gesundheitlichen Risiken in Bezug zu wasserassoziierten Krankheiten durchgeführt.

Zur Stationierung der Trinkwasseraufbereitungsanlagen wurden die eingangs durch das Projektkonsortium definierten Anforderungen des Kriterienkatalogs berücksichtigt und gleichzeitig die lokale Bevölkerung und Administration mit in den Prozess der Standortfindung integriert. Durch Verschneiden der Anforderungen des Kriterienkatalogs sowie den Überflutungsflächen der HWGK und Berücksichtigung der Erkenntnisse der HWRK (insb. potentieller Gefahrstoffe) wurden jeweils mehrere potentielle Standorte innerhalb der Untersuchungsgebiete identifiziert und die jeweiligen Vor- und Nachteile der Standorte visuell aufbereitet. Diese auf wissenschaftlicher Basis identifizierten Standorte wurden anschließend im Rahmen von Workshops mit ausgewählten Vertretern der Zivilbevölkerung und der lokalen Administration in einem transdisziplinären Prozess erörtert, bis ein Konsens zur Festlegung des Anlagenstandorts gefunden werden konnte. Durch eine Unterzeichnung einer Absichtserklärung (engl. *Memorandum of Understanding*, MOU) wurde die Unterstützung des Vorhabens durch die lokale Administration bekräftigt und gleichzeitig zugesichert, dass die Trinkwasseraufbereitungsanlage im Katastrophenfall unentgeltlich Wasser für die betroffenen Teile der Bevölkerung bereitstellt. Abbildung 38 zeigt beispielhaft eine Auswahl entwickelter Workshopmaterialien, auf deren Basis die Standortfindung erfolgte.

Abbildung 38: Auswahl Workshopmaterialien für den transdisziplinären Prozess der Standortfindung für die Trinkwasseraufbereitungsanlage.

Die entwickelte Trinkwasseraufbereitungsanlage nach dem Ultrafiltrationsprinzip bietet eine Aufbereitungskapazität von 4 m³/d und wurde durch den Projektpartner PAULA entwickelt und vor Ort durch die kamerunische Firma AURA Cameroon installiert. Laut Herstellerangaben erfüllt die Anlage WHO Trinkwasserstandards und ist in der Lage Bakterien und Viren zu 99,99 % zu entfernen, wobei Schwermetallen oder Salze nur geringfügig zurückgehalten werden können (PAULA Water GmbH, 2021). Hierdurch ergeben sich qualitative Mindestanforderungen an die Rohwasserqualität, welches bspw. auch Flüsse, Seen oder Bohrlöchern entnommen werden kann. Die Wasserversorgung der Anlagen in Soa und Makepe II erfolgt jeweils über Bohrlöcher, während die Anlage in Ngouso an das Netz des örtlichen Wasserversorgers Camwater angeschlossen ist. Durch die Wasserspeicherbehälter der Anlage sowie einer Notstromversorgung durch Diesel-betriebene Generatoren können die Anlagen auch zeitweise autark betrieben werden und die Notwasserversorgung für betroffene Anwohnende sicherstellen. Im regulären Betrieb ist die Stromversorgung durch den Anschluss an das örtliche Netz gewährleistet. Weitere Anlagendetails sind dem Abschlussbericht des Teilvorhabens „Einbindung dezentraler Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Konzepte zum Katastrophenrisikomanagement in Kamerun“ zu entnehmen.

Nach Fertigstellung der Anlagen erfolgte jeweils ein technisches Training mit den betreibenden Personen sowie eine feierliche Übergabe der Anlage an die lokale Administration, an denen politische und zivilgesellschaftliche Akteure teilnahmen. Abbildung 39 zeigt Impressionen der feierlichen Übergaben sowie begleitende Berichte in kamerunischen Printmedien.

Abbildung 39: **Impressions der feierlichen Übergaben der Trinkwasseraufbereitungsanlagen an die lokale Administration. (A) Richard MFEUNGWANG, Bürgermeister Douala V, eröffnet die Veranstaltung. (B) Symbolische Eröffnung der Anlage in Ngoussou durch Emmanuel YOUMBI (Professor Universität Jaunde I), Dr.-Ing. Manuel KRAUSS (Projektkoordinator FiW e.V.), Augustin BALA (Bürgermeister Jaunde V) und Dr. Andrea RECHENBURG (IHPH Universitätsklinikum Bonn) (v.l.n.r.). (C) Beitrag einer Lokalzeitung in der Rubrik „Développement Local“.**

Eine gängige Herausforderung im Bereich des Katastrophenschutzes ist die kontinuierliche Wartung technischer Anlage oder regelmäßige Übung von Katastrophenschutz- oder -Abwehrstrategien, um im Ernstfall tatsächlich einsatzbereit zu sein. Um dieser Problematik vorzubeugen und einen langfristigen und sich selbst tragenden Betrieb der Trinkwasseraufbereitungsanlagen zu fördern, wurden jeweils Wasserkomitees durch die lokale Administration ernannt und anschließend durch das FiW zu Betreiberkonzepten geschult. Das übergeordnete Ziel war, durch einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Betrieb der Trinkwasseraufbereitungsanlage deren technische Funktionsfähigkeit sicherzustellen, während gleichzeitig das fachliche Knowhow hinsichtlich Anlagenbetrieb und Wartung in der Bevölkerung gefestigt wird.

3.5.3 AP 5.3: Erarbeitung eines Überwachungs- und Betriebskonzeptes

Ein nachhaltiges Betriebs- und Wartungsmanagement ist essentiell für eine fortschreitende und funktionierenden Betrieb der Trinkwasseraufbereitungsanlage. Dabei ist es wichtig theoretisches Wissen und praktische Trainings miteinander zu verbinden mit besonderem Fokus auf einen partizipativen Ansatz, der die Mitglieder einer Gemeinschaft miteinbezieht und die Entwicklung eines geschlechterspezifischen Ansatzes integriert. Um den theoretischen Aspekt abzudecken wurde ein angepasstes Betreiberhandbuch entwickelt, dass auf die spezifischen Bedürfnisse der kamerunischen Bevölkerung angepasst ist. Einige Teile basieren dabei auf der Handreichung des WHO „*Operation and Maintenance of rural water supply and sanitation systems*“ nach Brikké (2000), in der eine Vielzahl von Vorlagen, Beispielen, Empfehlungen und Checklisten vorhanden sind. Das Handbuch gab den Rahmen für Betreiberworkshops vor, bei denen gemeinsam mit den Teilnehmenden verschiedene Aspekte des Betriebs- und Wartungsmanagement erarbeitet wurden. Das Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- Zusammensetzung eines Wasserkomitees in Kamerun

- Aufgaben eines Wasserkomitees
- Faktoren für das Verständnis von Wassertarifen
- Finanzmanagement
- Beispiele für Einnahmen und Ausgaben
- Verantwortlichkeiten
- Beispiel Agenda für zukünftige Treffen

Beispielhafte Seiten des entwickelten Betreiberkonzepts sind in Abbildung 40 dargestellt.

Exemple de composition et de tâches d'un comité de gestion de l'eau

1. Composition d'un comité de l'eau en Cameroun
 Comité de gestion de l'eau (Comité municipal de l'eau) qui se compose de neuf (9) membres, dont le président qui est élu par les membres de l'Assemblée municipale :

(a) Le directeur général de la Communauté (superviseur) qui sera également le secrétaire du comité ;
 (b) Le directeur de l'école secondaire ou primaire de l'assemblée communautaire ;
 (c) Le responsable de la pharmacie ou du centre de santé de l'assemblée communautaire ;
 (d) Un membre représentant le village ou la zone de l'assemblée communautaire ;
 (e) Un(e) membre représentant les femmes de l'assemblée communautaire ;
 (f) Un conseiller qui sera élu pour ses compétences ;
 (g) Un membre représentant les utilisateurs de l'eau ;

2. Missions d'un comité de l'eau
 (a) Gérer les distributeurs d'eau et assurer de l'eau ;
 (b) Encourager la participation communautaire ;
 (c) Encourager la communauté à protéger et à entretenir les projets concernant l'eau ;
 (d) Communiquer avec les communautés pour le paiement des factures ;
 (e) Examiner et approuver le rapport de performance ;
 (f) Résoudre les différends qui peuvent apparaître ;
 (g) Analyser et valider les propositions de tarification ;
 (h) Le comité se réunit au moins une fois tous les six mois ;

4. Gestion financière
 Exemple:

Questions de gestion financière	Options possibles
Quels sont les coûts estimés ?	Paula gagne XY FCFA
Quelle est la source de recettes qui sera choisie ? (Montant de la prestation acquittée par l'utilisateur)	
Comment collecter les recettes ?	
Quand collecter les recettes ?	
Qui collecte les recettes ?	
Où garder les montants collectés ?	
Comment enregistrer les mouvements des dépenses et des recettes ?	
Comment payer les techniciens ou la personne qui s'occupe de la station PAULA ?	
Qui gère les recettes ?	
À quelles dépenses sont affectées les recettes ?	
Quel type de contrôle financier ?	
Comment effectuer un contrôle ?	
Que faire des personnes qui ne peuvent pas payer ?	
Le centre de santé paie-t-il le même prix ? (Gratuit pour les patients : les femmes enceintes, les malades)	

5. Exemple de revenus et de dépenses
 Exemple

Mois	Recettes (FCFA)	Dépenses (FCFA)	Objectif (coûts personnels/coûts matériels)	Quantité	Économies (FCFA)	Capture d'écran du compte bancaire
Total relevé sur le compte bancaire						500,000
Janvier	100,000	50,000	Le gardien de l'unité d'habitation Eau de Javel	1		
		0		5L		
		0	Pièce de rechange: pompe	0		
Total	100,000	50,000			50,000	550,000
Février	120,000	50,000	Le gardien de l'unité d'habitation Eau de Javel	1		
		0		5L		
		140,000	Pièce de rechange: pompe	1		
Total	120,000	140,000			-20,000	520,000
Mars	150,000	50,000	Le gardien de l'unité d'habitation Eau de Javel	1		
		3,800		5L		
		0	Pièce de rechange: pompe	0		
Total	150,000	53,800			69,200	589,200
20L → 50 FCFA						
Total						

Abbildung 40: Beispielhafte Darstellung von Arbeitsblättern aus dem Betriebs- und Wartungsmanagement-Handbuch

Die Teilnehmer der Betreiberworkshops in Douala und Soa waren hauptsächlich Mitglieder von Wasserkomitees. Ein Wasserkomitee existiert idealerweise bereits in einem Dorf oder wird

speziell im Hinblick auf den Betrieb und die Wartung einer Trinkwasseraufbereitungsanlage gegründet. Die Workshops hatten das Ziel, die Fähigkeiten der Teilnehmer in den Bereichen Betrieb und Wartung der Trinkwasseraufbereitungsanlagen zu verbessern. Durch die Stärkung dieser Kompetenzen soll eine langfristige und nachhaltige Wasserversorgung in den jeweiligen Gemeinden sichergestellt werden. Hierbei liegt der Fokus darauf, den Mitgliedern des Wasserkomitees das notwendige Wissen und die erforderlichen Fertigkeiten zu vermitteln, um eine zuverlässige und effiziente Wasserversorgung zu gewährleisten.

In Soa fand ein konstruktives Treffen statt, bei dem die Mitglieder gemeinsam Verantwortlichkeiten und die Aufgabenverteilung für das Wasserkomitee diskutierten. Jeder Teilnehmer stellte sich mit Namen und seiner zukünftigen Funktion im Komitee vor. Die aufgeführten Aufgaben wurden systematisch gesammelt, nach Priorität geordnet und in eine strukturierte Agenda überführt. Diese soll als Leitfaden für zukünftige Sitzungen dienen. Trotz des zeitintensiven Wahl- und Gründungsprozesses des Wasserkomitees vor Ort, gelang es den Beteiligten, erste Übereinkünfte bezüglich eines Wassertarifs zu erzielen.

In Douala bestanden bereits organisierte Strukturen und ein Wasserkomitee war bereits vorhanden. Somit bestand die Möglichkeit, die Erarbeitung weiter voranzubringen und bestehende Abläufe gemeinsam zu evaluieren. Impressionen der Workshops können Abbildung 41 entnommen werden.

Abbildung 41: Impressionen des Betreiberworkshops in Soa und Douala.

3.6 Arbeiten und Ergebnisse des Arbeitspakets Sensibilisierung, Kommunikation, Training (AP6)

Zu Beginn des Projekts wurde ein theoriebasiertes Kommunikationskonzept entworfen, in dem Ziele der Kommunikationsarbeit im Projekt, Adressaten, kommunikative Herausforderungen und mögliche Methoden festgehalten wurden. Das iterativ entwickelte Konzept, in welches nach Beginn der Reiseaktivität auch Ergebnisse der Experteninterviews, Workshops und Gespräche (vgl. Kapitel 3.1.3) eingeflossen sind, definiert als primäre Aufgabe der Kommunikationsaktivitäten die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung in den gewählten

Untersuchungsgebieten für die Korrelation eigener Verhaltensmuster und den Auswirkungen im Bereich wasserassoziierter Krankheiten. Weiteres Ziel war es, die Handlungsfähigkeit der lokalen Bevölkerung hinsichtlich der Risiken im Zusammenhang mit Hochwasser und Dürre zu stärken, wodurch gleichzeitig eine Nachhaltigkeit in Form der Verstetigung der Projektergebnisse erbracht wird. Als Zielgruppe der primären Kommunikationsaktivitäten wurden potentielle kamerunische Multiplikatoren und Multiplikatorinnen identifiziert, z.B. Mitglieder der Kommunalverwaltungen, Vertretungen von ehrenamtlichen Organisationen, aber auch Akteure der lokalen Zivilgesellschaft, die eine prominente Rolle gegenüber einer bestimmten Akteursgruppe einnehmen. Dies können z.B. Lehrpersonen, Ortsvorstehende (engl. *local chiefs*) oder Mitglieder von Umwelt- oder Wasserkomitees sein. Auch Unternehmen und Fachpublikum wurden als mögliche Adressaten identifiziert (vgl. Abbildung 42).

Abbildung 42: Überblick über mögliche Adressaten der Projektkommunikation im Bereich Sensibilisierung und Bekanntmachung.

Als kommunikative Herausforderungen für die Verbreitung der Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen wurden die nachfolgend aufgeführten Punkte identifiziert:

- Fehlende oder nicht passende Kommunikationsmedien (z.B. instabile Internetverbindung, fehlende mobile Endgeräte, aber auch ein hoher Anteil an Analphabetismus in der Bevölkerung)
- Unzureichende Vernetzung verschiedener Akteursgruppen (u.a. bedingt durch fehlende Formate und Medien)
- Geringes Risikobewusstsein, auch durch langjährig etablierte Verhaltensweisen im Alltag

- Mangelndes Fachwissen (z.B. geübte Nutzung im Umgang mit Kartenmaterialien, um aus Hochwassergefahren und -risikokarten entsprechende Konsequenzen ableiten zu können).

Es wurde auch ein methodischer Katalog kommunikativer Maßnahmen erstellt, die mittels Internetrecherche zusammengetragen wurden. Die Maßnahmen wurden ungeachtet der möglichen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor Ort bestätigten Herausforderungen aufgelistet, um einen weitestgehend vollständigen Überblick etablierter und auch innovativer Praktiken zu haben. So wurden bspw. partizipatives Mapping und die gemeinsame Erstellung von Flow Charts aufgeführt. Diese Methoden können gemeinsam in einem Workshop als Crowd Sourcing zur Datenerhebung und gleichzeitig Sensibilisierung der Teilnehmenden genutzt werden. Ebenso wurden Systeme wie die Erstellung und Verteilung eines saisonalen Kalenders erörtert. Dieser stellt eine tabellarische Darstellung des Jahres mit Monaten, Jahreszeiten oder Regenzeiten dar, anhand derer regionalspezifische Folgen durch Klimawirkungen und daraus resultierende gesundheitliche Konsequenzen kommuniziert werden können. Diese Technik gilt als leicht verständliches Mittel, um einem breiten Spektrum von Leuten anhand eines ihnen bekannten Mediums relevante Inhalte vermitteln zu können. Gleichzeitig wurden jedoch auch klassische Maßnahmen wie Handouts oder Workshops aufgeführt. Im Nachhinein erwiesen sich aufgrund der sich konkretisierenden Herausforderungen viele der Maßnahmen als nicht oder nur in Teilen praktikabel. Empirische Erfahrungen der kamerunischen Projektpartner stützten die These, dass die Vermittlung von Wissen am erfolgsversprechenden ist, wenn sie über die Schulung von Multiplikatoren erfolgt, die dann wiederum als Fachpersonen in einem definierten lokalen Raum andere Personen der Zivil- oder auch Fachgesellschaft schulen können. Dieser Ansatz, auch unter dem englischen Begriff *Train-the-Trainer* bekannt, wird u.a. seit vielen Jahren erfolgreich durch die kamerunische NGO Ciel Bleu in WASH-Schulungen eingesetzt. Auf Basis dieser Erfahrungswerte, die u.a. von der lokalen Projektkoordination der Universität Jaunde I gestützt wird, wurde auch das Kommunikationskonzept des Projektes dahingehend angepasst und im Rahmen des Aufbaus lokaler Kapazitäten (engl. *Capacity Building*) angewendet. Im Gegensatz zur klassischen Entwicklungshilfe, bei der i.d.R. durch externe Akteure unterstützende Infrastrukturelemente zur Verfügung gestellt werden, ist der Ansatz des Capacity Buildings im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verortet. Hierbei soll Systemwissen vermittelt und weitergegeben werden, sodass Maßnahmen selbstständig errichtet und als Folge dessen auch selbstständig erhalten werden können.

In enger Zusammenarbeit mit dem IHPH und der kamerunischen NGO Ciel Bleu sowie unter Einbeziehung des deutschen und kamerunischen Projektkonsortiums wurden Workshopformate, Medien und Materialien iterativ entwickelt. Diese wurden konzipiert, um die

spezifischen Aufklärungsziele zu unterstützen und anschließend in Kamerun erprobt. Eine Übersicht über diese Elemente ist in den folgenden Kapiteln aufgeführt.

Als sekundäres Kommunikationsziel des Kommunikationskonzepts wurde festgelegt, die Bewusstseinsbildung der deutschen und internationalen Fachwelt und Zivilgesellschaft für die Existenz des Projekts an sich voranzubringen. Die Kommunikation mit deutschem und internationalem Publikum, also solchem, das durch die lokalen Herausforderungen vor Ort nicht direkt betroffen ist, ist für den Projekterfolg nicht vordergründig wichtig, dennoch sieht das FiW es als seine Aufgabe an, ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine dreisprachige Projekthomepage aufgesetzt und kontinuierlich gepflegt (Deutsch/Englisch/Französisch), zu erreichen unter folgendem Link: <https://intewar.org/>. Hier wurden sowohl die Hintergründe des Projekts als auch die geplante Projektstruktur erläutert, um projektfremden Personen, die angesprochen wurden, einen Überblick zu geben. Im Laufe des Projekts wurde weiterhin eine „Aktuelles“-Sparte im etwa monatlichen Rhythmus abwechselnd durch die Verbundpartner mit Neuigkeiten zum Fortschritt der Arbeiten befüllt, auch Kurzberichte über Reisen oder andere Veranstaltungen wurden hier veröffentlicht. Die Homepage stellte sich während der Reisen immer wieder als sinnvolle Kommunikationsmaßnahme heraus, da Personen so stetig und barrierefrei auf dem Laufenden gehalten werden konnten und auch Hinweise zu für sie relevanten Kontakten fanden. Weiterhin wurde ein zehnminütiger Kurzfilm am FiW produziert, welcher das INTEWAR-Projekt und sein Konsortium vorstellt, über die Ausgangssituation und die Ziele des Projekts informiert und Eindrücke in die Arbeiten gibt. Der Film richtet sich zum einen an nicht-ortskundige Akteure, welche sich die Lage vor Ort schwer vorstellen können zur besseren Darstellung, als auch für lokale Akteure, welche in einer gut zugänglichen Art mehr über das Projekt erfahren wollen. In zahlreichen Iterationen wurde zunächst ein umfangliches Skript entwickelt. Hierfür wurden die Kernbotschaften des Films festgehalten, in Absprachen des gesamten deutsch-kamerunischen Konsortiums diskutiert, welche Personen vor der Kamera zu Wort kommen und dies schließlich miteinander kombiniert. Die Vorplanung beinhaltete auch die Sichtung des bestehenden Materials und die Planung von Audio- und Bild-Spur in einem Storyboard. Die Dreharbeiten wurden durch einen Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und eine studentische Hilfskraft des FiWs per Videokonferenz mit den kamerunischen Akteuren und in Präsenz bei den beteiligten Institutionen durchgeführt. Ergänzt wurde das entstandene Bildmaterial durch die vor Ort bei Begehungen und Workshops getätigten Aufnahmen des Projektkonsortiums.

3.6.1 AP 6.2: Aufklärung über gesundheitliche Risiken

In der Literatur finden sich zahlreiche Handbücher und Empfehlungen, die sich mit dem Thema WASH auseinandersetzen und die Wichtigkeit der Aufklärung über gesundheitliche Risiken in Regionen betonen, die besonders durch mangelnde Wasser-, Sanitärversorgung- und Hygiene geprägt sind. Dies führt besonders bei Kindern dazu, dass sie einem hohen Risiko ausgesetzt sind, denn verunreinigtes Wasser und mangelnde Sanitärversorgung kann zu wasserassoziierten Krankheiten, wie Durchfall, und im schlimmsten Fall zum Tod führen (Albuquerque, 2014; UNICEF). Verschärft wird die Situation in der Bevölkerung durch einen Mangel an Bewusstsein für wesentliche Hygienepraktiken, der die Ausbreitung von Krankheitserregern weiter begünstigt.

Die Wissensvermittlung kann auf unterschiedlichen Arten stattfinden und sollte an die jeweilige Situation angepasst werden. Verwendet werden können Poster, Radio, leicht verständliche Sprache, Zeichnungen und Broschüren (Coerver et al., 2021; Brikké, 2000). Bei der Verbreitung von Hygienebotschaften hat sich die Einbeziehung der Bevölkerung und ihrer Stammesführer als wirksam erwiesen, um die Akzeptanz und Eigenverantwortung von Gemeinden in Bezug auf WASH-Maßnahmen zu steigern.

Gemeinsam mit dem lokalen Partner Ciel Bleu wurden partizipative WASH Workshops in Douala, Soa und Jaunde mittels angepasster WASH-Poster durchgeführt, die im Vorfeld gemeinsam erarbeitet wurden. Behilflich waren dabei WASH-Poster von CAWST (2021), die online frei zur Verfügung stehen. Durch die Anpassung der Poster an die lokalen Gegebenheiten (Hautfarbe, Trinkwasseraufbereitungsanlage) soll eine Identifizierung und Akzeptanz für die Thematik gesteigert werden (Brikké, 2000; Coerver et al., 2021).

Neben der dem theoretischen Teil gab es jeweils auch einen praktischen Teil, bei dem mit Hilfe eines Filtrationsexperiments der Filtrationsprozess der Trinkwasseraufbereitungsanlage demonstriert werden konnte. In Abbildung 43 sind Impressionen der Workshops und des Filtrationsexperiments dargestellt.

Abbildung 43: WASH-Workshop in Soa, Douala und Jaunde mit WASH-Postern und Filtrationsversuch.

Die Poster beinhalten Hygiene-Botschaften, WASH-Praktiken und Informationen über den Wasserkreislauf, den Wassergebrauch, die Wasserverschmutzung, wasserassoziierte Krankheiten sowie die Wasserlagerung und -aufbereitung (vgl. Abbildung 44).

Abbildung 44: Beispielhafte Auswahl zweier Poster, die für die WASH-Schulungen mit Ciel Bleu erstellt wurden.

Das FiW unterstützte auch das IHPH bei der Vorbereitung und Organisation von Sensibilisierungs-Workshops, welche in jedem der Pilotgebiete vor Ort durchgeführt wurden. Hierzu gehörte die Koordination mit dem Projektpartner und Unterauftragnehmer Ciel Bleu bezüglich der Location und der Einladungen. Im Sinne des Water Safety Plan Konzeptes der WHO wurden bei den Workshops Checklisten zur Trinkwasserquellenbegutachtung und -bewertung (Sanitary Inspection Sheet) vorgestellt und diese praktisch an ausgewählten Trinkwasserquellen angewandt. Die Sanitary Inspection Sheets bieten die Möglichkeit einer Risikoeinschätzung des Zustands von Trinkwasserversorgungsanlagen. Die Risiken werden über ein Punktesystem gelistet und jede Wasserquelle aufgrund ihrer Punktzahl einer Risikoklasse zugeordnet. Das Training wurde sowohl theoretisch als auch an ausgewählten

Trinkwasserquellen praktisch vor Ort durchgeführt. Das Training fand sehr hohen Zuspruch bei den Teilnehmenden, da aufgezeigt werden konnte, mit welchen einfachen Mitteln das Risiko der Verunreinigung von Wasserquellen gemindert werden kann und dadurch die Trinkwassersicherheit verbessert wird.

3.6.2 AP 6.3: Gefahren infolge von Hochwasser und Dürre

Innerhalb der in Kapitel 3.4 und Kapitel 3.5.1 bereits beschriebenen Workshops wurden gleichermaßen Daten erhoben bzw. die bereits erhobene Daten- und Informationslage kontinuierlich aktualisiert als auch mögliche Folgen und mögliche Maßnahmen erläutert. Wie dargestellt wurde während der Datenerhebung und der Workshops hier ein kommunikatives Defizit ermittelt, da Informationen zur Wasserversorgung im Allgemeinen und speziell im Katastrophenfall bei Hochwasser und Dürre aktuell vorwiegend mündlich von Person zu Person oder über WhatsApp oder ähnliche Social Media-Dienste übermittelt werden, was mit den bereits beschriebenen Nachteilen wie möglichen Falschinformationen und Ausschluss einiger Personen verbunden sein kann.

Eine der wichtigsten erarbeiteten kommunikativen Maßnahmen war daher die Umsetzung einer androidbasierten App-Anwendung. Ziel der App ist es, der zivilgesellschaftlichen Bevölkerung Informationen mittels einer niedrigschwelligen Anwendung zugänglich zu machen, in welcher mittels Crowd Sourcing die Möglichkeit zur eigenen Einbringung gegeben ist. Grundannahme ist es, dass aufgrund der fehlenden strukturellen Infrastruktur die Informationen in der Bevölkerung selbst vorliegen und von dort aus am effizientesten kommuniziert werden können. Im Vorfeld der Entwicklungsarbeiten wurde eine detaillierte Recherche vergleichbarer Anwendungen durchgeführt und die grundsätzliche Nutzbarkeit überprüft. Einige Beispiele sind in Tabelle 10 aufgeführt.

Tabelle 10: Übersicht über einige exemplarische App-Anwendungen für mobile Endgeräte im Bereich WASH und Wasserversorgung (Stand 03/2021)

Name der App	Adressaten	Herausgeber	Link
MOH Uganda Capacity Building App	Personal im Gesundheitssektor, besonders im Bereich des Hebammenberufs. Thematisiert wird die Geburt, postnatale Betreuung, Ernährung von Säuglingen etc. Wurde zu Beginn der Pandemie aktualisiert und stellt nun zusätzlich Inhalte zu Covid19 bereit.	Community Health Academy- Last Mile Health in collaboration with Makerere University College of Health Sciences and the Ministry of Health	https://play.google.com/store/apps/details?id=ug.go.health.mobile.covid19&hl=en_US
IPC-WASH Skills Development	Trainer und Mentoren, die in der gesamten Region Ostafrika Schulungen zur Infektionsprävention und -kontrolle (IPC) sowie zu Wasser,	Unicef (East Africa)	https://washmatters.wateraid.org/ipc-wash-training-programme

WASH FIT	<p>Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) für Mitarbeiter im Gesundheitswesen anbieten. WASH-Einrichtungen zur internen Verwendung. Die App hilft bei der Organisation von infrastrukturellen Veränderungen, Wartungen und Reparaturen sowie Verhaltensänderungen, wie z. B. das Handhygieneverhalten.</p>	<p>mWater (Entwickler), UNICEF, WHO</p>	<p>https://washfit.org/</p>
WellBeyond WASH	<p>Gemeinden bzw. Mitglieder der Zivilbevölkerung, welche durch Module und Anwendungen geführt werden, wie einfache WASH-Maßnahmen durchzuführen sind (z.B. Errichtung temporärer Handwaschstationen, Herstellung von Seifen). Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich remote mit dem Herstellerteam zu vernetzen, um dysfunktionale Wasserversorgungssysteme zu diagnostizieren und reparieren.</p>	<p>WellBeyond (Beratungs- und Technologieunternehmen, welches in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei ihrer ländlichen Wasserversorgung unterstützt</p>	<p>https://wellawareworld.org/well-beyond-app/</p>

Während es eine Reihe sehr gut entwickelter Anwendungen gibt, die WASH-Inhalte vermittelt oder auf Capacity Building zu Gesundheitsinhalten abzielen, existierten zum Zeitpunkt der Recherche keine ortsbezogenen und regionalen Informationsangebote, die eine akute Bedrohungslage ankündigen. Vergleichbare deutsche Angebote sind klassischerweise z.B. NINA des BBK oder die WarnWetter-App des DWD. Darüber hinaus gibt es auch kein gut entwickeltes und leicht zugängliches Angebot, welches aktuelle Informationen zu Wasserversorgungslage während der Situation herausgibt.

Die auf dieser Ausgangslage entwickelte Anwendung greift auf die Open Street Map-Karte als Basisinformation zu und ist somit skalierbar bis zur Haushaltsebene. Es wurden exemplarisch für die Pilotgebiete in Soa, Douala und Yaoundé verschiedene Wasserquellen eingeladen, welche zuvor durch das Konsortium aus einer Vielzahl an Quellen zusammengetragen wurden, so u. a. durch die Haushaltsbefragungen des IHPH, Open Source-Daten und die Angaben der St. Martinsstiftung. Die User können eigene Quellen hinzufügen und sowohl die Verfügbarkeit als auch die Qualität des Wassers bewerten. Weiterhin können Rezensionen und Hinweise für andere User hinterlassen werden. Hierdurch ist eine kommunikative Infrastruktur geschaffen, welche zur Koordination auf Zivilebene im Katastrophenfall genutzt werden kann, indem bspw. Privathaushalte für die Dauer eines Ereignisses ihren eigenen Brunnen anderen Privatpersonen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Personen können weiterhin verfügbare Quellen erkennen und aufsuchen. Durch die vereinfachte Einsicht in die Auswahl von Trinkwasserquellen kann besonders bei starken Veränderungen durch Hochwasser die Trinkwasserversorgung optimiert werden. Die angezeigten Wasserquellen

sind mittels Symbole hinsichtlich ihrer Art (z. B. Brunnen, öffentlicher Zapfhahn, Supermarkt) als auch farblich im Ampelsystem hinsichtlich der bewerteten Qualität codiert, um ein leichtes Verständnis auch für Personen ohne fachlichen Hintergrund zu ermöglichen. Die App dient insgesamt als Kommunikationsplattform für Betroffene, kann aber auch von öffentlichen Versorgern genutzt werden, um über Mängel informiert zu werden und auf neue Trinkwasserquellen aufmerksam zu machen. Als weiterer Schritt wurden die Hochwassergefahrenkarten mit der entwickelten leicht verständlichen Legende als auswählbaren Layer hinterlegt. Hierdurch ist es möglich, auch ohne Updates durch die User bei einem Hochwasserereignis die modellierten Überflutungsflächen über die Wasserversorgungsquellen zu legen und abzuschätzen, ob eine Erreichbarkeit oder qualitative Aufrechterhaltung weiterhin gegeben ist. Ansichten der Benutzeroberfläche sind in Abbildung 45 dargestellt.

Abbildung 45: Exemplarische Ansicht der Trinkwasserquellen in der Kartenansicht (links) und der geöffneten Legende der Trinkwasserquellen (Mitte) und einem Ausschnitt der Hochwassergefahrenkarte (rechts).

Die App wurde am FiW durch einen Softwareentwickler für Android-Smartphones auf Basis von Java programmiert, wobei der Server für das Datenhosting auf Basis von JavaScript und SQL angelegt ist. Aufgrund der Praktikabilität ist sie zunächst nur für Android-Endgeräte nutzbar, da für Apple-Handys eine Registrierung im Apple-App-Store kostenpflichtig notwendig gewesen wäre und auch strenge Reglementierungen für Sicherheitsupdates gelten. Diese waren im Rahmen der Entwicklungsarbeiten weder leistbar noch wurden sie als notwendig gesehen, um einen ersten Prototyp zu entwickeln und darzustellen. Die Erprobung umfasste eine Projekt-interne Testphase durch das Konsortium und kamerunische Partner, bevor sie

auf der Abschlusskonferenz vorgestellt wurde. Hierzu wurde ein Flyer auf Englisch und Französisch erstellt, weiterhin wurde die App auf Tablets vor Ort den Teilnehmenden live demonstriert. Die App kann zum Betrieb durch interessierte Partner bei Bedarf übernommen werden.

4 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Bei den wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises handelt es sich um die Position 0835 (Vergabe von Aufträgen (UAN)), die Position 0812 (wissenschaftliches Personal), und die Position 0846 (Dienstreisen). Durch die Covid-Pandemie in 2020/2021 konnten viele projektrelevante Aufgaben nicht wie geplant durch Projektmitarbeitende vor Ort durchgeführt werden, weswegen Anpassungen erforderlich waren und es im Projektverlauf zu Umwidmungen zwischen den einzelnen Ausgabenpositionen kam. Trotz der erforderlichen Anpassungen konnte die bewilligte Zuwendungssumme eingehalten werden. In Tabelle 11 sind die durchgeführten Reisen nach Kamerun aufgeführt.

Tabelle 11: Übersicht über die im Projektzeitraum durchgeführten Reisen nach Kamerun mit Beteiligung des FiW

Reisezeitraum	Reiseroute in Kamerun	Wichtigste durchgeführte Arbeiten
10.10. – 21.10.2021	Jaunde – Douala – Dschang - Jaunde	Zweitägiger Workshop in Soa, Feldbegehungen in Soa, Douala und Dschang (Santchou) zur Festlegung von Pilotgebieten, Treffen mit NAMÉ Recycling und Besichtigung der Anlage, Treffen mit politischen Vertretungen, Schulung Wasserprobenanalysen, Interne Besprechung des Konsortiums zum weiteren Vorgehen
17.02. – 27.02.2022	Douala - Jaunde	Besichtigung des Pilotgebiets Makepe II in Douala und Absprachen, Workshop in Soa, Besichtigung des Pilotgebiets in Soa, Treffen mit politischen Vertretungen, interne Besprechungen des Konsortiums
10.08. – 19.08.2022	Douala - Jaunde	Workshop in Douala, Besichtigung des Pilotgebiets und weiterer potentieller Standorte für die Trinkwasseraufbereitungs-Anlage, Probennahmen, Zweitägiger Workshop und technisches Training in Soa, Interne Besprechung des Konsortiums zum weiteren Vorgehen
26.10. – 05.11.2022	Douala - Jaunde	Durchführung Experteninterviews und Workshop in Douala, Besichtigung des Pilotgebiets, Workshop an der Universität Yaoundé I, Besichtigung des Pilotgebiets NGOUSSO in Jaunde, Besichtigung des Pilotgebiets in Soa, Workshop in Soa, Übergabe der Trinkwasseraufbereitungs-Anlage in Soa, Interne Besprechungen
06.06. – 16.06.2023	Douala - Jaunde	Workshop in Douala, Übergabe der Trinkwasseraufbereitungs-Anlage in Douala, Sensibilisierungsworkshop/Training in Douala, Besichtigung und Begehung des Pilotgebiets in Jaunde, Zweitägiger Workshop und technisches Training in Jaunde, Experteninterviews in Jaunde, Sensibilisierungsworkshop/Training in Soa, interne Besprechungen
12.11. – 16.11.2023	Jaunde	Sensibilisierungsworkshop/Training in Jaunde, Besichtigung des Pilotgebiets in Jaunde, Abschlusskonferenz in Jaunde, Workshop in Jaunde, Übergabe der Trinkwasseraufbereitungs-Anlage in Jaunde

5 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Das gemeinnützige Forschungsinstitut FiW verfolgt als gemeinnütziger Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Drittmitteln. Eine Grundförderung des Landes steht dem FiW lediglich in Form einer betragsmäßig begrenzten und im Einzelnen nachweispflichtigen Fehlbedarfsförderung zu, die ausschließlich für nicht projektgeförderte Ausgaben eingesetzt werden darf. Eine weitere Grundfinanzierung aus Bundes- oder sonstigen Mitteln besteht nicht. Über Eigenmittel zur Finanzierung von Personal- oder sonstigen Ausgaben eigener Projekte und in diesem Fall dieses Projektes verfügt das FiW nicht. Das Vorhaben kann folglich nicht durch anderweitige Mittel, Zuwendungen oder Aufträge öffentlich finanziert werden. Technische oder wirtschaftliche Risiken sind für das FiW nicht erkennbar.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass das FiW während der Projektlaufzeit (2020-2023) eine Fehlbedarfsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten hat. Diese finanziert ausschließlich Ausgaben, die nicht durch eine Projektfinanzierung gedeckt sind. Die Förderung ist betragsmäßig limitiert und muss jedes Jahr erneut beantragt und bewilligt werden. Die Ausgaben des beantragten Vorhabens werden durch diese nur gedeckt, wenn keine Kostendeckung gegeben und diese nachweisbar ist.

6 Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Forschungsarbeiten im Rahmen des Teilvorhabens bieten gute wissenschaftliche Anschlussmöglichkeiten. So können die Ergebnisse der Datenerfassung und Ableitung mittels Drohnentechnologie und KI für weitere Forschungsarbeiten im nationalen und internationalen Bereich genutzt werden. Gleichzeitig können die entwickelten Sensibilisierungs- und Schulungsmaterialien aus dem Bereich des Aufbaus lokaler Kapazitäten auf andere Zielregionen angepasst und repliziert werden. Gleiches gilt für die entwickelten Katastrophenschutzkonzepte mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Notwasserkonzept sowie dem dezentralen Abwasserreinigungskonzept.

Das Konzept der entwickelten Wasserfinder App kann für weitere Betriebssysteme optimiert, für weitere Untersuchungsgebiete aufgesetzt und somit im Sinne der Katastrophenprävention verbreitet werden. Als initiierende Institutionen bieten sich hierzu zivilgesellschaftliche Akteure, wie bspw. die Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung oder vergleichbare Verbände an.

Für das FiW stellen darüber hinaus der interdisziplinäre und -kulturelle Austausch sowie die Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Beteiligten Chancen für weitere Forschungsk Kooperationen dar. Einen Überblick über abgeschlossene sowie geplante Verwertungsaktivitäten können der Tabelle 12 in Kapitel 8 entnommen werden.

**7 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf
 dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen**

Kein relevanter Fortschritt auf dem Gebiet bekannt.

8 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

In Tabelle 12 sind die bereits erfolgten sowie geplanten Veröffentlichungen der Projektergebnisse.

Tabelle 12: Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Projektergebnisse

Art der Publikation	Titel	Verlag/Messe/Tagung	Beteiligte	Jahr	Status
Fachbeitrag	Verbesserung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall in Kamerun	Springer Professional	FiW, IWW, IHPH	2022	erfolgt
Fachbeitrag	Projekt „INTEWAR“ soll in Kamerun Resilienz gegen Hochwasser und Dürre erhöhen	EUWID Fachmedien	FiW	2020	erfolgt
Fachbeitrag	Forschungsprojekt INTEWAR: Hochwasser und Dürre in Kamerun	Springer Professional	FiW	2020	erfolgt
Vortrag & Beitrag Konferenzband	Optimierung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall anhand der Ausbreitung wasserassoziierter Krankheiten mittels agenten-basierter Modellierung	Desaster Research Days	FiW	2021	erfolgt
Vortrag	Water Management and Disaster Risk Reduction - Experiences from transdisciplinary research projects in Ghana and Cameroon	World Water Forum, Senegal	FiW	2022	erfolgt
Poster	INTEWAR – Innovative Technologien zur Eindämmung wasserassoziierter Krankheiten	Innovationsforum Zivile Sicherheit	FiW	2022	erfolgt
Fachbeitrag	Pluvial Flood assessment in Cameroon - Hydrodynamic modelling with high- and low-resolution digital terrain models	tbd.	FiW	2024	geplant
Fachbeitrag	Decentral wastewater treatment with low-tech trickling filters in different climates in Peru and Cameroon	tbd.	FiW, Universität Jaunde I	2024	geplant
Fachbeitrag	Klimaangepasste Notwasserversorgung für urbane Gebiete Westafrikas	tbd.	FiW; IHPH, IWW	2024	geplant

In Tabelle 13 die im Rahmen des Projektes durchgeführten studentischen Abschlussarbeiten aufgeführt.

Tabelle 13: Studentische Arbeiten

Autor:in	Begleitendes Institut	Betreuer:in	Thema/Titel	Art der Publikation	Publikationsjahr
Vivien Heider	FiW e.V., IWW	Matthias Hirt, Julian Hofmann	Hydrodynamische Modellierung urbaner Starkregenereignisse in Kamerun – Bewertung der Modellgüte bei beschränkter Datenverfügbarkeit und -qualität	Masterarbeit	2021
Sophia Schüller	FiW e.V., IWW	Matthias Hirt, Dr.-Ing. Shima Nabinejad	Development of an agent-based model to simulate the spread of water-related diseases under decision-making from drinking water sources in Soa	Masterarbeit	2021
Ellen Reichardt	FiW e.V., IWW	Matthias Hirt, Vivien Heider	Potentialermittlung des Schwammstadt-Prinzips auf Niederschlags-induzierte Fließwege und Überflutungsflächen in Yaoundé, Kamerun	Bachelorarbeit	2023

Autor:in	Begleitendes Institut	Betreuer:in	Thema/Titel	Art der Publikation	Publikationsjahr
Michael Lawrence Rin	IWW, FiW e.V.	Lennart Schelter, Matthias Hirt	Photogrammetric elevation mapping using pre-programmed consumer drones remotely	Bachelorarbeit	2020
Ellen Reichardt	FiW e.V.	Matthias Hirt	Vergleich zweier Methoden zur Ableitung eines hochaufgelösten Digitalen Geländemodells auf Basis eines 3D-Oberflächenmodells	Studienarbeit	2022
Gregorio Cevoli	FiW e.V.	Matthias Hirt, Vivien Heider	Drohngestützte Erstellung eines hochaufgelösten digitalen Geländemodells	Studienarbeit	2023

Ausblick auf weitere Arbeiten und Verwertung

In 2024 ist ein Delegationsbesuch der Stadtverwaltung von Douala V geplant mit dem Ziel einen Überblick über weitere Möglichkeiten und Hersteller dezentraler Trinkwasseraufbereitungstechnologien in Deutschland zu bekommen und das im Projekt entwickelte Konzept der dezentralen Trinkwasserversorgung inklusive klimaangepasster Notwasserversorgung an weiteren Stellen im Stadtgebiet sukzessive zu reproduzieren. Neben der technischen Reproduktion ist auch geplant die entwickelten Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zu reproduzieren.

Die Wastewater Research Unit der Universität Jaunde I plant außerdem die Versuchsanlage zur dezentralen Abwasserreinigung zu erweitern und mit dem Forschungsfeld der Pflanzenbiologie zu verknüpfen. Konkret ist die Wiederverwendung des gereinigten Abwassers zu Bewässerungszwecken geplant, wobei in einer ersten Versuchsreihe ein Schwerpunkt auf Futtermittelproduktion gelegt werden soll.

Die NGO Ciel Bleu nutzt die im Projekt entwickelten und an den kamerunischen Kontext angepassten Schulungsmaterialien zu WASH während ihrer sonstigen Sensibilisierungskampagnen mit dem Schwerpunkt der Tätigkeiten in Zentralkamerun und den Grenzgebieten zur Zentralafrikanischen Republik und dem Kongo.

9 Literatur

Aguilar, E.; Aziz Barry, A.; Brunet, M.; Ekan, L.; Fernandes, A.; Massoukina, M. et al. (2009): Changes in temperature and precipitation extremes in western central Africa, Guinea Conakry, and Zimbabwe, 1955–2006. In: *J. Geophys. Res.* 114 (D2), Artikel 2008JD011010. DOI: 10.1029/2008JD011010.

Ako, A.; Eyong, Gloria Eneke Takem; Nkeng, G. E. (2010): Water Resources Management and Integrated Water Resources Management (IWRM) in Cameroon. In: *Water Resour Manage* 24 (5), S. 871–888. DOI: 10.1007/s11269-009-9476-4.

Alaska Satellite Facility Engineering (ASF Engineering) (2015): ASF Radiometrically Terrain Corrected ALOS PALSAR producty: Product guide. Revision: 1.2.

Alaska Satellite Facility (ASF) (2019): ALOS PALSAR - Radiometric Terrain Correction. Online verfügbar unter <https://asf.alaska.edu/data-sets/derived-data-sets/alos-palsar-rtc/alos-palsar-radiometric-terraincorrection/>, zuletzt geprüft am 02.10.2021.

Albuquerque, C. de (2014): Principles. Bangladore, India (Realising the human rights to water and sanitation, a handbook / by the UN Special Rapporteur Catarina de Albuquerque ; 7.2014).

Association OnEstEnsemble (2020): Rapport d'Enquête Sur l'Accès à l'Eau Potable Dans Les Quartiers De Douala, Cameroun.

Average Salary Survey Explorer (2020): Cameroon Salary. Average Salary in Cameroon. Online verfügbar unter <https://www.averagesalariesurvey.com/cameroon>, zuletzt geprüft am 05.12.2020.

Bang, H. N. (2014): General overview of the disaster management framework in Cameroon. In: *Disasters* 38 (3), S. 562–586. DOI: 10.1111/disa.12061.

Bang, H. N. (2021): A gap analysis of the legislative, policy, institutional and crises management frameworks for disaster risk management in Cameroon. In: *Progress in Disaster Science* 11, S. 100190. DOI: 10.1016/j.pdisas.2021.100190.

Bang, H. N.; Miles, L. S.; Gordon, R. D. (2019): Disaster Risk Reduction in Cameroon: Are Contemporary Disaster Management Frameworks Accommodating the Sendai Framework Agenda 2030? In: *Int J Disaster Risk Sci* 10 (4), S. 462–477. DOI: 10.1007/s13753-019-00238-w.

Bezirksregierung Köln: Digitales Geländemodell. OpenGeodata.NRW. Online verfügbar unter <https://www.bezreg-koeln.nrw.de/geobasis-nrw/produkte-und-dienste/hoehenmodelle/digitale-gelaendemodelle/digitales-gelaendemodell>, zuletzt geprüft am 15.03.2024.

Bondarenko, M.; Kerr, David; Sorichetta, A.; Tatem, A.; WorldPop (2020): Census/projection-disaggregated gridded population datasets, adjusted to match the corresponding UNPD 2020 estimates, for 51 countries across sub-Saharan Africa using building footprints.

Brikké, F. (2000): Operation and Maintenance of rural water supply and sanitation systems. A training package for managers and planners. Geneva, Switzerland.

Broß, L.; Krause, S.; Wienand, I. (2019): Sicherheit der Trinkwasserversorgung. 1. Auflage, Stand: September 2019. Hg. v. M. Lauten und E. Stock. Bonn: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Fachinformation, Band 15).

Brouwers, K. (2019): Katastrophenalarm. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. 7. Auflage. Bonn: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

BUCREP (2005a): Analyse Thématique. Principaux indicateurs – Caractéristiques de l’habitat. Online verfügbar unter <http://www.bucrep.cm/index.php/fr/resultats-fr-fr-2/176-josetta-2-fr-fr/3eme-rgph-fr-fr-2/volume-ii-analyses-thematiques-fr-fr-2>, zuletzt geprüft am 28.12.2020.

BUCREP (2005b): Bureau Central des Recensements et des Etudes de la Population - 3eme RGPH. Online verfügbar unter <http://www.bucrep.cm/fr/component/content/article/20-presentation/57-population-en-chiffre.html>, zuletzt geprüft am 01.02.2024.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2015): Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. Ein Stresstest für die Allgemeine Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz. Online verfügbar unter https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-16-risikoanalyse-bevoelkerungsschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=10, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2019): Sicherheit der Trinkwasserversorgung. Teil 1: Risikoanalyse. Grundlagen und Handlungsempfehlungen für Aufgabenträger der Wasserversorgung in den Kommunen in Bezug auf außergewöhnliche Gefahrenlagen. Online verfügbar unter https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-15-sicherheit-trinkwasserversorgung-teil1.pdf?__blob=publicationFile&v=15, zuletzt geprüft am 24.06.2024.

CAWST (2021): Water, Sanitation and Hygiene Poster Set. Online verfügbar unter <https://washresources.cawst.org/en/collections/0e418d8b/water-sanitation-and-hygiene-poster-set>, zuletzt geprüft am 16.06.2024.

Central Intelligence Agency (CIA) (2021): The World Factbook. Africa - Cameroon. Online verfügbar unter https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/834cbd9cd83941a03a3c74e9727968d4/CM_Cameroon_atlas.pdf, zuletzt geprüft am 01.02.2024.

CloudCompare: CloudCompare Version 2.6.1. User Manual. Online verfügbar unter <https://www.cloudcompare.org/doc/qCC/CloudCompare%20v2.6.1%20-%20User%20manual.pdf>, zuletzt geprüft am 15.03.2024.

Coerver, A.; Ewers, L.; Fewster, E.; Galbraith, D.; Gensch, R.; Matta, J.; Peter, M. (2021): Compendium of Water Supply Technologies in Emergencies. Hg. v. German WASH Network (GWN), University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Global WASH Cluster (GWC) und Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA).

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) (2012): DWA-A 531: Starkregen in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit und Dauer (2012. Aufl.). DWA-Regelwerk: A 531. DWA.

Dezfuli, A. K.; Ichoku, C. M.; Huffman, G. J.; Mohr, K. I.; Selker, J. S.; van de Giesen, N. et al. (2017): Validation of IMERG precipitation in Africa. In: *Journal of Hydrometeorology* 18 (10), S. 2817–2825. DOI: 10.1175/jhm-d-17-0139.1.

Ecopia (2020): Digitize Africa data. Online verfügbar unter <https://www.ecopiatech.com/product-samples>, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

European Space Agency (ESA) (2017): CCI Land Cover - S2 Prototype Land Cover 20m map of Africa 2016. Online verfügbar unter <https://2016africalandcover20m.esrin.esa.int/>, zuletzt geprüft am 27.02.2024.

Ewea, H. A.; Elfeki, A. M.; Bahrawi, J. A.; Al-Amri, N. S. (2018): Modeling of IDF curves for stormwater design in Makkah Al Mukarramah region, The Kingdom of Saudi Arabia. In: *Open Geosciences* 10 (1), S. 954–969. DOI: 10.1515/geo-2018-0076.

Farr, T. G.; Rosen, P. A.; Caro, E.; Crippen, R.; Duren, R.; Hensley, S. et al. (2007): The Shuttle Radar Topography Mission. In: *Reviews of Geophysics* 45 (2), Artikel 2005RG000183. DOI: 10.1029/2005RG000183.

Gorham, T. J.; Yoo, J.; Garabed, R.; Mouhaman, A.; Lee, J. (2017): Water Access, Sanitation, and Hygiene Conditions and Health Outcomes among Two Settlement Types in Rural Far North Cameroon. In: *International journal of environmental research and public health* 14 (4). DOI: 10.3390/ijerph14040441.

Grelle, M. H.; Kabeyne, K.; V, B.; Kenmogne, K.; -R, G.; Tatiéte, T.; Ekodeck, G. E. (2006): L'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villes des pays en développement : cas de Basoussam (Cameroun). In: *vertigo* (Volume 7 Numéro 2). DOI: 10.4000/vertigo.2377.

Huffman, G. J.; Stocker, E. F.; Bolvin, D. T.; Nelkin, J. T. (2019): GPM IMERG Final Precipitation L3 Half Hourly 0.1 degree x 0.1 degree V06.

Hydrological Engineering Center (HEC) (2023): HEC-RAS Mapper User's Manual. Online verfügbar unter <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rmum/latest>, zuletzt geprüft am 18.05.2023.

IFCR (2021): Republic of Cameroon: Mapping of International Disaster Response Laws, Rules and Principles. Online verfügbar unter https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2021-10/IDRL_research_Cameroon.pdf, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

Institut Nationale de la Statistique (INS); Federal Institute for Geoscience and Natural Resources (BGR) (2013): Etude Pilote Sur La Pollution Des Eaux De Surface Et Souterraines A Yaoundé Et Son Impact Sur La Sante Des Populations Riveraines (EPESS). Final Technical Report. Unter Mitarbeit von EPESS Team, R. Kringel, M. A. Fomo, A. Rechenburg, S. Bellenberg, I. Kengne et al.

Iyebby-Mandjek, O. (1994): Distribution et commerce de l'eau potable à Maroua (Cameroun). In: *caoum* 47 (187), S. 305–327. DOI: 10.3406/caoum.1994.3524.

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (2021): ALOS Global Digital Surface Model "ALOS World 3D - 30m" (AW3D30). Online verfügbar unter <https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/>, zuletzt geprüft am 02.08.2021.

Jourdan, C.; Borrell-Estupina, V.; Sebag, D.; Braun, J.; Bedimo Bedimo, J.; Colin, F. et al. (2019): A non-stationary model for reconstruction of historical annual runoff on tropical catchments under increasing urbanization (Yaoundé, Cameroon).

Kakdeu, L.-M. (2016): Pénurie d'eau potable au Cameroun : comment y remédier ? Online verfügbar unter <https://www.contrepoints.org/2016/02/10/238415-penurie-deau-potable-au-cameroun-comment-y-remedier>, zuletzt geprüft am 24.06.2024.

Knott, E.; Rao, A. H.; Summers, K.; Teeger, C. (2022): Interviews in the social sciences. In: *Nat Rev Methods Primers* 2 (1). DOI: 10.1038/s43586-022-00150-6.

Koutsoyiannis, D.; Kozonis, D.; Manetas, A. (1998): A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships. In: *Journal of Hydrology* 206 (1-2), S. 118–135. DOI: 10.1016/S0022-1694(98)00097-3.

Le Coz, C.; van de Giesen, N. (2020): Comparison of Rainfall Products over Sub-Saharan Africa. In: *Journal of Hydrometeorology* 21 (4), S. 553–596. DOI: 10.1175/JHM-D-18-0256.1.

Letah, N. (2018): Variability of on-site sanitation faecal sludge of a tropical urban area and study of the factors affecting the fate of intestinal helminth eggs in planted drying beds for faecal sludge dewatering. Dissertation. Online verfügbar unter https://dicames.online/jspui/bitstream/20.500.12177/7780/1/ENSET_EBO_BC_21_0283.pdf, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

Magaldi, D.; Berler, M. (2020): Semi-structured Interviews. In: V. Zeigler-Hill und T. K. Shackelford (Hg.): *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. Cham: Springer International Publishing, S. 4825–4830.

Meta ehem. Facebook (2020): Hoch aufgelöste Karten zur Bevölkerungsdichte und demografische Schätzungen. Online verfügbar unter <https://dataforgood.facebook.com/dfg/docs/methodology-high-resolution-population-density-maps>, zuletzt geprüft am 27.02.2024.

METI; NASA; Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology (2019): ASTER GDEM V3 (ASTER Global DEM): User Guide. Version 1. METI, NASA & JET PROPULSION LABORATORY/CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

Mohammed, S. A.; Hamouda, M. A.; Mahmoud, M. T.; Mohamed, M. M. (2020): Performance of GPM-IMERG precipitation products under diverse topographical features and multiple-intensity rainfall in an arid region.

Mohyont, B.; Demarée, G. R.; Faka, D. N. (2004): Establishment of IDF-curves for precipitation in the tropical area of Central Africa - comparison of techniques and results. In: *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* 4 (3), S. 375–387. DOI: 10.5194/nhess-4-375-2004.

Mulisch, H. (2014): *Trinkwasser*: oekom verlag.

NASA, METI, AIST, JAPAN SPACESYSTEMS & U.S./JAPAN ASTER SCIENCE TEAM (2018): ASTER Global Digital Elevation Model V003. distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Online verfügbar unter <https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/>, zuletzt geprüft am 02.08.2021.

Nkeng, G.; Fantong, W.; Duah, A. (2006): Groundwater quality in Cameroon and its vulnerability to pollution. In: Y. Xu und B. Usher (Hg.): *Groundwater Pollution in Africa*: Taylor & Francis, S. 47–55.

Nkengfack, H.; Noubissi Domguia, E.; Kamajou, F. (2017): Analyse Des Determinants De L'Offre De L'Eau Potable Au Cameroun. Online verfügbar unter <https://hal.science/hal-01510111/document>, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

O, S.; Foelsche, U.; Kirchengast, G.; Fuchsberger, J.; Tan, J.; Petersen, W. A. (2017): Evaluation of GPM IMERG Early, Late, and Final rainfall estimates using WegenerNet gauge data in southeastern Austria. In: *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 21 (12), S. 6559–6572. DOI: 10.5194/hess-21-6559-2017.

Paola, F. de; Giugni, M.; Topa, M. E.; Bucchignani, E. (2014): Intensity-Duration-Frequency (IDF) rainfall curves, for data series and climate projection in African cities. In: *SpringerPlus* 3, S. 133. DOI: 10.1186/2193-1801-3-133.

PAULA Water GmbH (2021): Potable Aqua Unit - Lasting & Affordable. Broschüre. Online verfügbar unter https://www.paula-water.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05_Leaflet-PAULA_Deutsch_layout.pdf, zuletzt geprüft am 15.03.2024.

Sahlu, D.; Moges, S. A.; Nikolopoulos, E. I.; Anagnostou, E. N.; Hailu, D. (2017): Evaluation of High-Resolution Multisatellite and Reanalysis Rainfall Products over East Africa. In: *Advances in Meteorology* 2017, S. 1–14. DOI: 10.1155/2017/4957960.

Sane, Y.; Panthou, G.; Bodian, A.; Vischel, T.; Lebel, T.; Dacosta, H. et al. (2018): Intensity–duration–frequency (IDF) rainfall curves in Senegal. In: *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* 18 (7), S. 1849–1866. DOI: 10.5194/nhess-18-1849-2018.

Schneider, U.; Becker, A.; Finger, P.; Rustemeier, E.; Ziese, M. (2020): GPCP Full Data Monthly Version 2020 at 0.25°: Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges built on GTS-based and Historic Data. Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) at Deutscher Wetterdienst, zuletzt geprüft am 13.06.2021.

Soro, E. G.; Goula BI, T. A.; KOUASSI, F. W.; SROHOUROU, B. (2010): Update of Intensity-Duration- Frequency Curves for Precipitation of Short Durations in Tropical Area of West Africa (Cote D'ivoire). In: *Journal of Applied Sciences* 10 (9), S. 704–715.

Sphere Project (2004): Humanitarian charter and minimum standards of disaster response. 2nd ed. Geneva: Sphere Project.

Stiftung St. Martin. Online verfügbar unter <https://martinstiftung.ch/>, zuletzt geprüft am 27.02.2024.

Sujan (2023): What is Communication Network? Definition, Importance, and 4 Types (Explained). Online verfügbar unter https://tyonote.com/communication_network/.

Tadono, T.; Takaku, J.; Tsutsui, K.; Oda, F.; Nagai, H. (2015): Status of “ALOS World 3D (AW3D)” global DSM generation. In: IGARSS (Hg.): 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS 2015 - 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Milan, Italy, 26.07.2015 - 31.07.2015: IEEE, S. 3822–3825.

Takaku, J.; Tadono, T.; Tsutsui, K. (2014): Generation of High Resolution Global DSM from ALOS PRISM. In: *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.* XL-4, S. 243–248. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-4-243-2014.

Tan, Mou L.; Santo, H. (2018): Comparison of GPM IMERG, TMPA 3B42 and PERSIANN-CDR satellite precipitation products over Malaysia. In: *Atmospheric Research* 202, S. 63–76. DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.11.006.

Tang, S.; Li, R.; He, J.; Wang, H.; Fan, X.; Yao, S. (2020): Comparative Evaluation of the GPM IMERG Early, Late, and Final Hourly Precipitation Products Using the CMPA Data over Sichuan Basin of China. In: *Water* 12 (2), S. 554. DOI: 10.3390/w12020554.

Tekam, D. D.; Vogue, Noel; Nkfusai, C. N.; Ela, M. E.; Cumber, S. N. (2019): Accès à l'eau potable et à l'assainissement: cas de la commune d'arrondissement de Douala V (Cameroun). In: *The Pan African medical journal* 33, S. 244. DOI: 10.11604/pamj.2019.33.244.17974.

The World Bank Group (World Bank) (2021): Climate Change Knowledge Portal. Online verfügbar unter : <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/cameroon/trends-variability-historical#>, zuletzt geprüft am 01.02.2024.

UNICEF (Hg.): Informationsblatt SDG 6. Sauberes Wasser und Hygiene: Darum ist es wichtig! Online verfügbar unter https://unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/SDG/PDFs_SDG/SDG-wasser-6.pdf, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UN DESA) (2019): World Population Prospects. Online verfügbar unter [https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.](https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/), zuletzt geprüft am 01.02.2024.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UN DESA) (2022): World Population Prospects. Online verfügbar unter [https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20\(Standard\)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx](https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx), zuletzt geprüft am 17.06.2024.

United Nations Economic Commission for Africa (UN ECA); African Union Commission (AUC); African Development Bank (AFDB) (2003): Africa water vision for 2025 : equitable and sustainable use of water for socioeconomic development. Online verfügbar unter <http://hdl.handle.net/10855/5488>, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2022): Bangladesh INFORM Sub-National Risk Index 2022. Online verfügbar unter

<https://www.undrr.org/publication/bangladesh-inform-sub-national-risk-index-2022>, zuletzt geprüft am 17.06.2024.

Wassermann, S. (2015): Das qualitative Experteninterview. In: M. Niederberger und S. Wassermann (Hg.): Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 51–67.

World Health Organization (WHO) (2011): Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in Emergencies.

WorldPop (2020): Open Spatial Demographic Data and Research. Online verfügbar unter <https://www.worldpop.org/>, zuletzt geprüft am 27.02.2024.

WPR (2021): World Population Review - Cameroon. Online verfügbar unter <https://worldpopulationreview.com/countries/cameroon-population>, zuletzt geprüft am 15.01.2021.

Yengoh, G. T.; Fogwe, Z. N.; Armah, F. A. (2017): Floods in the Douala metropolis, Cameroon: attribution to changes in rainfall characteristics or planning failures? In: *Journal of Environmental Planning and Management* 60 (2), S. 204–230. DOI: 10.1080/09640568.2016.1149048.

Zhang, W.; Qi, J.; Wan, Peng; Wang, H.; Xie, D.; Wang, X.; Yan, G. (2016): An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation. In: *Remote Sensing* 8 (6), S. 501. DOI: 10.3390/rs8060501.

10 Anhang

Abbildung 46: Plausibilisierungsprüfung der räumlichen Bevölkerungsdaten der Hersteller WorldPop und Meta durch Vergleich mit Satellitenbild. Dargestellt ist das Untersuchungsgebiet Ngoussou in Jaunde.

Abbildung 47: Drohnen Flugverbotszonen in Jaunde und Douala mit Kennzeichnung der Lage der Untersuchungsgebiete Soa, Ngoussou und Makepe II.

Abbildung 48: Zeitlicher Verlauf registrierter Cholerafälle in Kamerun von Juli 2022 bis Juli 2023 modifiziert nach (MINRESI; 2023)

Weitere Anhänge:

- A1 Kriterienkatalog zur Auswahl der Untersuchungsgebiete innerhalb der Pilotgebiete (3 Seiten)
- A2 Disaster Risk Management Guideline for Cameroonian Stakeholders (39 Seiten)
- A3 Technical Flood Protection - Catalog of measures (68 Seiten)
- A4 Transdisciplinary development of emergency water-supply concepts for Cameroon (149 Seiten)
- A5 Data catalogs - researched and generated data in the course of the project for the pilotareas (38 Seiten)

Projektpartner

© Philip Meier

Innovative Technologien zur Eindämmung wasserassoziierter Krankheiten